

**Mise en valeur du patrimoine de Chars :
Les lavoirs du Clos de Chars, du Moulin et du Four à Chaux**

LICENCE PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI

CERGY PARIS
UNIVERSITÉ

Table des matières

REMERCIEMENTS.....	1
INTRODUCTION	3
I. GEOGRAPHIE ET HISTOIRE DU VEXIN ET DE CHARS.....	5
1. Géographie du Vexin et de Chars	5
A. Géolocalisation de la commune.....	5
B. Le Vexin Français.....	7
C. Typologie des paysages de Chars.....	11
D. Les différents risques	16
E. Sites urbanisés	20
F. La population de Chars	32
G. Site inscrit ou classée dans la commune.....	35
2. Histoire du Vexin et de Chars	36
A. Histoire du Vexin.....	36
B. L’histoire de Chars.....	41
C. Les monuments historiques de Chars	43
3. Histoire des lavoirs de Chars	53
A. Les lavoirs de Chars aujourd’hui.....	53
B. Les cours d’eau à Chars	54
C. Histoire des Lavoirs en général.....	59
D. Les Lavoirs de Chars sur le plan cadastral de 1995	60
E. Les Lavoirs de Chars dans les archives du Val d’Oise	66
F. Les autres lavoirs du Vexin.....	76
II. ETAT SANITAIRE ET PROTOCOLE DE NETTOYAGE, CONSERVATION, RESTAURATION..	77
1. Identification des matériaux.....	77
2. Nomenclature des altérations observées	78
3. Cartographies des altérations	80
A. Le lavoir du Clos de Chars.....	81
B. Le lavoir du Moulin	98
C. Le lavoir du Four à Chaux.....	109
4. Les méthodes de nettoyages, conservations, restaurations	117
A. Dégraissage et anti-graffitis.....	118
B. Lutte contre l’humidité et colonisation biologique.....	119
C. Consolidation, restauration	120
III. Projets de valorisations des lavoirs	121
1. Propositions de valorisation générale.....	121
A. Présentation des projets	121
B. Choix des végétaux	122
C. Propositions de participations aux travaux d’aménagements et d’entretiens	123
D. Normes des installations pour les personnes à mobilité réduite (PMR).....	124
2. Projet de valorisation du Lavoir du Clos de Chars	127
A. Etat actuel des lieux et présentation du projet	127
B. Propositions des aménagements.....	131
C. Proposition de participations aux travaux d’aménagements et d’entretiens	158

3. Projet de valorisation du lavoir du Moulin	159
A. Etat actuel des lieux et présentation du projet	159
B. Propositions d'aménagements	163
C. Proposition de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens	170
4. Projet de valorisations du lavoir du Four à Chaux	171
A. Présentation des projets	171
B. Projet 1.....	173
C. Projet 2.....	187
D. Proposition de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens	199
IV. Bilan du budget total des travaux et aménagements.....	201
CONCLUSION	203
BIBLIOGRAPHIE.....	205
SITOGRAFIE.....	205
ANNEXES	1
ANNEXE 1 : PLAN DE CHARS DU PLAN LOCAL D'URBANISME PLU	1
ANNEXE 2 : Compte rendu du Conseil Municipal au Préfet de Seine-et-Oise sur la question de l'école des filles – Archives départementale du Val-d'Oise.....	2
ANNEXE 3 : Extrait de l'enquête pour le rachat de l'immeuble pour une transformation en Mairie – Ecole. Opinion du Commissaire enquêteur, 16 juillet 1854. Source Archives départementale du Val-d'Oise	3
ANNEXE 3 : Transmission de l'arrêté de Chars pour la vente aux enchère publique de l'église de Bercagny 26 octobre 1818	7
ANNEXE 4 : Document attestant la vente aux enchères publique de l'église de Bercagny 21 aout 1819	8
ANNEXE 5 : Installation du chemin de bois	9

REMERCIEMENTS

Nous remercions nos enseignantes, Madame ESCHER et Madame GODOT de nous avoir proposé et organisé le projet de valorisation de la ville de Chars. Ainsi que de nous avoir suivi tout au long de l'élaboration de ce dossier.

Nous remercions Monsieur BELLANGE élu à la commune de Chars de nous avoir fait la visite de la commune et de nous avoir permis l'étude de la valorisation des lavoirs.

Nb : Toutes les photos présentes dans ce dossier ont été prise par les membres du groupe, Maëlle LE NORMAND, Laeticia MEUNIER et Loli TARDY, et sont toutes de droit réservé.

INTRODUCTION

Ce rapport est réalisé dans un but professionnalisant dans le cadre de notre formation en licence Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti. Le travail souhaité était la proposition de mise en valeur de différents édifices patrimoniaux de la commune de Chars. Ainsi, parmi la liste proposée nous avons fait le choix de travailler sur les trois lavoirs, soit le Clos de Chars, le Moulin et le Four à Chaux, car nous y avons vu un potentiel d'aménagement en lien avec les convictions et envies de chacune de nous.

Pour mener à bien ce projet de valorisation, nous nous sommes rendues aux Archives Départementales du Val-d'Oise pour des recherches documentaires dans l'objectif de trouver les documents nécessaires pour comprendre l'histoire de la commune et de ses lavoirs. La commune a été largement documentée et les documents sont relativement bien conservés nous permettant de réunir de nombreuses informations telles que les plans cadastraux, cartes postales, chartes etc. Dans l'objectif d'établir un état sanitaire correct et des propositions de valorisation adaptées aux espaces, nous nous sommes rendues sur place afin de faire des observations, reportage photographique, mesures et nous imprégner des lieux pour se projeter dans des projets d'aménagements. Nous nous sommes également réunis à plusieurs reprises tout au long de l'avancement du projet afin de faire l'état du travail de chacune, de proposer et se mettre d'accord sur les aménagements de chacun des trois lavoirs.

Lors de la recherche d'aménagements, nous nous sommes heurtées à plusieurs problèmes tels que l'éclatement géographique des lavoirs dans la commune, ainsi il a fallu penser à une cohérence entre les trois lieux. Nous avons également fait face à des espaces parfois restreint nous obligeant à revoir nos idées. L'étroitesse des lavoirs, portes, surface au sol du lavoir, pentes nous a contraint l'aménagement des accès PMR. En effet, nous avons comme convictions de rendre les lavoirs accessibles à tous dont aux personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi la volonté que ceux-ci soient des lieux de regroupement, de détente et préserver la biodiversité. De ce fait, nos recherches se sont tournées vers des matériaux naturels, demandant peu de travaux dans le sol et nous avons préconisés la réalisation de jardins, plantation d'arbres fruitiers et installation d'hôtels à insectes. Ainsi, nous avons donc chercher à valoriser les lavoirs de Chars en les rendant accessible à tous, tout en préservant la biodiversité.

Le dossier présent se compose de quatre grandes parties, elles-mêmes subdivisées en sous parties. Dans la première partie, nous présentons l'espace géographique de la commune et du Vexin et leur histoire. La seconde partie concerne l'état sanitaire des trois lavoirs et de leurs alentours avec cartographies, identification des pathologies et méthodologies de nettoyages,

restaurations, conservations. Nous exposons en troisième partie nos propositions de valorisations ainsi que les normes PMR qui s'y appliquent. Enfin, nous avons dans une quatrième partie, regroupée sous forme de tableau, le budget total nécessaire à chaque travaux.

I. GEOGRAPHIE ET HISTOIRE DU VEXIN ET DE CHARS

1. Géographie du Vexin et de Chars

A. Géolocalisation de la commune

La commune de Chars, se trouve en France plus précisément dans le département du Val-d'Oise, qui se situe au Nord-Ouest de Paris. Elle appartient à la région Île-de-France, la collectivité territoriale de la commune de Chars a été créée le 1er janvier 1980, son code postal est le 95 750. Le village de Chars appartient à l'arrondissement de Pontoise et au canton de Marines.

Le canton de Marines est une ancienne division administrative française, situé dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France. De 1833 à 1967, on retrouve 39 communes appartenant au canton de Marines.

FIGURE 1 CARTE DE FRANCE, GEOLocalISATION CHARS

La superficie de la commune de Chars s'étend sur 16,93 km², ce petit village est situé sur une plaine d'une altitude minimale de 55 mètres et son altitude maximale atteint les 174 mètres. On retrouve une population de 2080 habitants dans la commune, ce qui représente une densité de 123 habitants au km². Des départementales traversent la commune et lui permettent de la relier à plusieurs villes et villages, notamment aux villes de Pontoise et de Cergy. Connue sous le nom de route impériale 16, puis route nationale 15, elle fut déclassée en route départementale

de 1er février 1973, et se nomme route départementale 915. La route départementale 188 passe également par la commune de Chars.

Appartenant au Pays du Vexin, la commune de Chars, se situe sur le plateau du Vexin, entaillé par la vallée de la Viosne. Le relief adapte une morphologie induite par les formations géologiques du territoire, elles-mêmes soumises à l'action de l'érosion par l'eau et le vent.

L'altitude moyenne de la commune se situe à 55 mètres. L'altitude varie entre 50 mètres pour son point le plus bas (en fond de vallée) et 122 mètres pour son point le plus haut (plateau). Le territoire présente un relief composé de versants accusés, de plateaux ondulés, de thalwegs et de vallées.

Elle appartient également au Parc national régional du Vexin Français qui s'étend sur plusieurs hectares. Créés en 1995, ils regroupent 98 communes du Val-d'Oise et des Yvelines. Le parc s'étend sur 71 000 hectares et compte près de 100 000 habitations.

La maire de la commune se nomme Madame BOSSU Evelyne, élue en 2020 pour un mandat de six ans, se terminant en 2026. Le Conseil municipal est constitué d'une maire et de 18 adjoints et conseillers municipaux, qui se constitue de 9 hommes et de 10 femmes.

FIGURE 2 PLU@MAIRIE DE CHARS

B. Le Vexin Français

Parc naturel du Vexin Français :

FIGURE 3 PARC NATUREL DU VEXIN @PARCDUVEXINFRANÇAIS

La commune de Chars se trouve sur une partie du parc naturel du Vexin français, créé en 1995, il est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Île-de-France ainsi que les

départements du Val d'Oise et des Yvelines. Il regroupe en toutes 98 communes et 6 communautés de communes adhérentes. Le parc a été créé afin de protéger les habitats naturels, tels que les milieux humides, les réseaux de sources, prairies et vergers...

La protection s'applique également sur les sites d'intérêts nationaux, la faune et la flore, le patrimoine culturel et bâti.

Architecture du Vexin :

En effet, le Vexin Français voit sur son territoire différentes architecture telles que de grandes fermes et des fermes isolées. Cet ensemble de fermes modélise le paysage, par leur aspect extérieur et leurs imposants bâtiments avec leurs entrées parfois monumentales.

Aujourd'hui, elles couvrent plusieurs centaines d'hectares. On retrouve également des maisons de manouvriers, ce type d'habitat étaient généralement des petites bâtisses, qui accueillent des propriétaires avec des revenus faibles. Des maisons de vigneron sont également très présentes dans le parc naturel du Vexin, ces petites maisons étaient adaptées à la culture de la vigne afin de travailler le raisin dans l'habitat, néanmoins plus aisées que les manouvrières. Les maisons typiques du Vexin restent les maisons rurales qui sont très présentes dans la commune de Chars. Ce sont des habitats que l'on retrouve le long des rues, développées au XVIIe siècle, elles servaient principalement de maisons principales des paysans. La particularité de ces maisons est que chacune d'entre elles est unique visuellement dû à l'architecture de la région à laquelle elles appartiennent. Des maisons de bourgeois sont également présentes, ces appellations sont dues aux anciens propriétaires qui résidaient dans ses lieux.

Des petits seigneurs ou de riches paroissiens ont créé ses édifices au XVIIe siècle, les maisons de bourg qui souvent suivent les modes nationaux allant de la Renaissance au style de Louis XVI.

Les matériaux utilisés sur le patrimoine du Vexin Français :

Les matériaux du patrimoine bâti du Vexin Français sont généralement construits à base de pierre calcaire, due aux différentes carrières calcaires présentes sur le territoire. En fonction des carrières d'extraction, de la dureté de leur pierre et de l'usage des maçonneries, différentes techniques de taille ont été utilisées avec des typologies architecturales très différentes.

Les différents types de pierre utilisés dans le territoire sont essentiellement des pierres calcaires, on retrouve aussi la pierre meulière ainsi que le silex. Pour la partie charpente des bâtis, la grande majorité de celles-ci sont construites à deux versants, la couverture quant à elle est généralement recouverte de tuiles plates.

Certaines architectures rurales, comme les maisons rurales, montrent en général une grande sobriété dans leurs décors. Les bâtis sont généralement à vocation agricole et se trouvent très souvent dénués de tout artifice, souvent pour des raisons économiques. Cependant sur certaines maisons notamment celles de bourg, où l'on peut retrouver des décors sur la façade, ces décors étaient utilisés afin de montrer la richesse des propriétaires. Les décors utilisés sont principalement de la pierre sculptée, le raffinement des moulures, chaque partie de la façade est donc mise en valeur par un dispositif différent selon la personne habitant dans le bâti, mais ces décors restent malgré tous similaires. La mise en œuvre des décors sur une façade suit une composition architecturale en travaillant divers matériaux. Ce sont ces éléments de décors qui sont perçus dans la rue et créent ainsi les paysages urbains.

La biodiversité et le patrimoine bâti :

De nombreux animaux et plantes sont présents dans le parc naturel du Vexin Français, dans nos bâtis et leurs abords. De nombreuses espèces sont en voie de disparition, en cause, notre mode de construction et de restauration de nos édifices. Toutefois, cette faune est indispensable pour la survie de l'Homme. Chaque particulier et artisan du bâtiment ont un rôle à jouer pour permettre de prendre en compte la restauration du patrimoine et la richesse de notre biodiversité qui l'entourent et de mettre en place certains éléments pour protéger ces espèces. Les espèces touchées par ces actions sont les insectes, les volatiles, plusieurs mammifères tels que les hérissons, les écureuils, certains reptiles et encore bien d'autres espèces. Pour remédier à cela, certains parcs sont aménagés afin de recueillir des animaux, des cours d'eau sont créés afin d'accueillir des grenouilles. De même des cabanes sont créées pour les oiseaux ou chauves-souris. Ces actions ne restent toutefois pas assez nombreuses pour préserver toutes ces espèces.

Les cavités souterraines des sites à chiroptères du Vexin français :

Les cavités abritent certaines espèces de chiroptères faisant partie du site Natura 2000 « Sites à Chiroptères du Vexin français ». Les cavités, leurs entrées et leurs surfaces correspondantes du plateau abritent une riche diversité de chiroptères présents en hibernation. Les cavités concernées sont menacées principalement par le comblement, l'aménagement, la fermeture et par la fréquentation des cavités en période hivernale.

Les zones Natura 2000 :

Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d'habitats et d'espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore. Au 1^{er} mars 2017, la France compte 1 766 sites, couvrant près de 13 % du territoire terrestre métropolitain et 11 % de la zone économique exclusive métropolitaine.

Deux types de ZNIEFF sont définis. Le type I et le type II :

La ZNIEFF de type I correspond à un site fragile, ponctuel, exceptionnel, avec des espèces rares et menacées. La ZNIEFF de type II correspond à un grand ensemble naturel riche et peu modifié qui offre des potentialités biologiques importantes.

Produits locaux du parc du Vexin :

Le Vexin Français est un territoire fortement marqué par sa vocation agricole. La vente de produits locaux est reconnue dans le Vexin Français. Différentes productions sont répertoriées dans le Vexin telles que la maraîchère, l'arboriculture, céréaliers, l'élevage bovin, etc.

- La vente de fruits et produits dérivés, boissons non alcoolisées qui sont mises en vente dans les vergers d'Ableiges.
- Des bières de la ferme Brasserie du Vexin sont fabriquées et vendues à Théméricourt.
- Vente de fromages et produits laitiers à la ferme du gros Poirier à Le Heaulme.
- Biscuits et confiseries, céréales et produits dérivés à la ferme de la distillerie à Gouzangrez.
- Huiles, épices et condiments, céréales et produits dérivés à Huilerie et moulin avernois à Avernois.
- Céréales et produits dérivés, viande et charcuterie, fabriqués à la ferme de la bergerie de Villarceaux à Chaussy.
- Biscuit et confiseries fabriqués au fournil de la Bergerie à Chaussy.
- Viande et charcuterie, légumes et produits dérivés, céréales et produits dérivés fabriqués à la ferme des Sablons à Génicourt.

- Produits apicoles fabriqués à Bee Api à Aavernes.
- Légumes et produits dérivés de GAEC de la Comté à Chaussy.
- Fromages et produits laitiers à la ferme Bellay à Epiais-Rhus.
- Fruits et produits dérivés de Pierre Collas à Hérouville-en-Vexin
- Fruits et produits dérivés aux vergers d'Hérouvilles à Hérouville-en-Vexin
- Volailles et œufs, céréales et produits dérivés à la ferme du Moulin du Haubert à Brueil-en-Vexin

C. Typologie des paysages de Chars

La commune de Chars est un village isolé, construit au bord de la Viosne au pied des coteaux, entre le plateau cultivé et la plaine.

Les coteaux : sont des massifs boisés que l'on repère visuellement par les zones urbanisées et les plateaux agricoles ou s'est installé le hameau de Bercagny.

Les vallées occupent la majeure partie du territoire qui s'étend sur les vallées de la Viosne et du ruisseau de Noisement. La vallée de la Viosne fait partie des vallées du Val-d'Oise. Dans, cette vallée étroite, on retrouve des éléments de la nature, le plus souvent de la végétation et des réseaux hydraulique tels que des ruisseaux, des sources, etc.

À proximité, on y retrouve des terres agricoles ainsi que des zones urbanisées sur la partie haute.

FIGURE 4 VALLEE DE LA VIOSNE @PAYSAGE DU VAL D'OISE

Le plateau agricole : s'étend de l'ouest à l'est de la vallée. Il est délimité par un relief et la végétation, comme sur la représentation du schéma ci-dessus. Le plateau accueille également le hameau de Bercagny où est située une ancienne ferme. Les coteaux, sont généralement occupés par la végétation, terre agricole, boisements, la superficie des forêts est beaucoup plus importante aujourd'hui comparé au milieu XIXe siècle, le boisement a doublé en colonisant le fond de vallée et les coteaux. Ils forment la délimitation entre la partie basse à pied de coteau et la partie haute du village. Les terres agricoles ont énormément augmenté depuis 1940, de par la production agricole qui a également doublé avec le temps que ce soit dans la production de blé, colza, orge, etc. La production agricole la plus courante dans la commune de Chars reste la culture céréalière.

Carte parcelles agricole de la commune :

Schéma fonctionnel de l'activité agricole

FIGURE 5 PARCELLE AGRICOLE @MAIRIE DE CHARS

FIGURE 6 – ORGANIGRAMME DES OUVRAGES PAR NATURE

FIGURE 7 : OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE

La vallée de Viosne :

La commune de Chars possède des sources qui passent par le nord de la commune et s'écoulent vers le sud-est où elle rejoint l'Oise. Ces sources appartiennent au bassin de la Viosne, elle fait partie du grand bassin hydrologique de la Seine. Les différentes sources de ce bassin, ont été aménagées afin de créer des moulins, des renforcements de berges, des lavoirs, etc.

Deux réservoirs de biodiversité sont présents dans la commune. Ils sont classés en zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique et en Natura 2000.

Ils représentent les bois humides, marais et étangs, ils sont principalement boisés.

FIGURE 8 VALLEE DE VIOSNE @ SMAVV

Les zones Natura 2000 :

Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d'habitats et

d'espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore. Au 1^{er} mars 2017, la France compte 1 766 sites, couvrant près de 13 % du territoire terrestre métropolitain et 11 % de la zone économique exclusive métropolitaine.

Deux types de ZNIEFF sont définis. Le type I et le type II :

La ZNIEFF de type I correspond à un site fragile, ponctuel, exceptionnel, avec des espèces rares et menacées. La ZNIEFF de type II correspond à un grand ensemble naturel riche et peu modifié qui offre des potentialités biologiques importantes.

Plusieurs milieux patrimoniaux de Chars sont caractérisés ZNIEFF de type 1 et 2. On y retrouve les marais de Brignancourt de type 1, qui sont une des zones humides les plus intéressantes du Vexin Français. Il abrite plusieurs espèces végétales dont 3 sont protégées. Les cavités Hélie de type 1 qui se situent sur une propriété privée, plusieurs espèces de chauves-souris y vivent. Le tunnel de Clochard de type 1, par sa longueur et l'obscurité de ce tunnel, les chauves-souris s'y logent afin d'hiberner. La vallée de la Viosne de type 2 qui est mentionnée en page 5.

FIGURE 9 : LOCALISATION DES SITE NATURA 2000, ZNIEFF I ET ZNIEFF II

D. Les différents risques

Des risques d'inondation sont présents dans la commune dû aux remontées d'eau souterraines. La vallée de la Viosne est couverte par une zone potentiellement humide. Le risque d'inondation est également lié au remonté des nappes phréatiques. La commune a déjà subi plusieurs inondations lors de fortes pluies. La dernière inondation de la commune qui a causé des coulées de boue remonte au 19 mai 2003.

Risques liés aux remontées de nappe

FIGURE 10 INONDATION @GEORIQUES.GOUV.FR

Suite à ces inondations dans la commune, des mouvements de terrain se font ressentir, ils sont plus ou moins brutaux. Ces mouvements de terrains peuvent entraîner plusieurs dégâts sur les constructions des habitations ou bien sur les terrains.

Périmètre des servitudes d'utilité publique et localisation des cavités et indices de mouvements de terrain

Légende :

FIGURE 11 MOUVEMENT DE TERRAIN @GEORISQUES

La commune connaît également des gonflements d'argile sur ses terres, cependant le risque reste modéré. Néanmoins la quasi-totalité de la commune a un sol argileux, cela reste à surveiller en temps de forte chaleur et de gel. Cela peut provoquer des dégâts sur les habitations et les terrains.

Carte de l'exposition au retrait-gonflement des argiles en France

FIGURE 12 GONFLEMENT D'ARGILE @GEORIQUES

La commune de Chars est peu concernée par les risques technologiques cependant, on compte une dizaine d'usines à proximité de la commune. Les risques sonores sont très peu concernés dans la commune.

Le risque de radon de la commune est considéré comme faible, le risque radon concerne la pollution que l'on retrouve dans l'air atmosphérique, la commune est classée 1 sur le risque. Cela signifie que la commune est très peu concernée. Cependant, la commune est également sujette à d'autres risques notamment aux risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses et à la pollution des sols.

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur de grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques.

FIGURE 13 CANALISATION CHIMIQUE @GEORISQUE

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Les types de Pollution des sols :

- 1 ancien site industriel ou activités de service à moins de 500 m.

La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes.

FIGURE 14 SITE POLLUER @GEORISQUE

E. Sites urbanisés

Le village est implanté dans la vallée de la Viosne, il s'est peu à peu étendu sur les coteaux pour s'implanter au XXe siècle sur le plateau agricole à l'est du village. La commune était proche de la frontière anglo-normande. Le village s'est développé en premier lieu autour du château. Une ligne ferroviaire a été créée dans la commune cela a contribué au développement de la commune. L'urbanisation de la commune a beaucoup évolué depuis le cadastre napoléonien qui date de 1830 et du cadastre actuel.

En 1830, la commune comptée 19 hectares des zones urbaniser, en 2012 la commune compte 73,6 hectares urbanisés. La ligne de chemin de fer de 1853 a permit au village de Chars d'augmenté

sont nombreux habitant ainsi que l'évolution de la commune. Les nouvelles habitations se distinguent par des implantations en milieu de parcelle.

Carte de l'évolution de la tâche urbaine (1830 – 2016)

FIGURE 15 CARTE DE L'ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE (1830-2016)

Les nouvelles zones urbanisées sont différents des matériaux et à l'emplacement des édifices. La commune a connu deux grandes étapes de constructions. À la fin du XIX^e siècle, la construction de villas ou maison de notaire est apparue dans la commune, elles se sont implantées dans le centre historique du village, elles sont généralement implantées sur des grandes parcelles. Au début du XX^e siècle, de nombreuses constructions pavillonnaires ont vu le jour, notamment sur le plateau sur le long des voies. Des clôtures assurent la délimitation des parcelles.

Les anciens sites de la commune sont reconnaissables à leurs simplicités sur le plan de construction. Elles sont généralement de formes simples composées de volume rectangulaire surmonté d'une toiture à deux pans et construites avec un seul matériau. Les nouvelles constructions sont elles, plus complexes avec des formes diverses et avec plusieurs matériaux, comme de la pierre, brique, ciment etc. Les anciens bâtis sont généralement implantés le long des voies.

Les anciens sites urbanisés sont généralement construits avec des pierres calcaires. La commune de Chars se trouve sur un territoire calcaire, c'est donc naturellement que les anciens habitats de la commune sont réalisés à base de pierre calcaire. Les premières habitations étaient créées à base de blocs calcaires très grossiers, généralement localisés dans les coteaux. Le travail

de la pierre apparaît au XIXe siècle notamment sur les maisons bourgeoises qui ont plus de détail sur le bloc.

FIGURE 16 CARTOGRAPHIE DES ZONES URBANISEES DE CHARS

EQUIPEMENTS, COMMERCE ET SERVICES

Mairie, Église, Cimetière

- 1 Mairie
- 2 Cimetière
- 3 Église

Équipements scolaires

- 4 École maternelle et primaire
- 5 Lycée professionnel

Équipements culturels et sportifs

- 6 Maison de l'Âge d'Or
- 7 Terrains de sport

Équipements sociaux

- 8 Maison de retraite
- 9 Le Colombier, foyer d'accueil

Équipements liés à l'eau

- 10 Station d'épuration
- 11 Captage d'intérêt national

Commerces et services

- a boulangerie
- b boulangerie
- c petite surface alimentaire
- d moyenne surface alimentaire
- e café
- f pizzeria
- g restaurant
- i kebab
- h pharmacie
- i fleuriste
- j salon de coiffure
- k cabinet d'esthéticienne et coiffure
- l agence immobilière
- m agence immobilière
- n agence immobilière
- o garagiste
- p agence postale communale
- q café-restaurant de l'étang de pêche

FIGURE 17 EQUIPEMENT DE LA COMMUNE @MARIE DE CHARS

Le centre-ville :

Le centre-ville de la commune de Chars regroupe différents types d'architectures. Il est constitué de patrimoines classés, de maisons et d'immeubles de bourg, de maisons rurales ou de notables, de villas, de fermes. On y retrouve également un édifice religieux, des commerces et des centres culturels. Tout cet élément architectural participe à l'urbanisme, paysager et environnemental du territoire communal.

Fermes :

Différentes architectures sont présentes dans la commune, ces architectures sont très présentes dans le parc naturel du Vexin Français. La commune de Chars est assez riche sur le domaine de l'architecture du style Vexin Français. De nombreuses grandes fermes sont implantées dans la commune.

- La ferme du Bois Franc, se situe à l'écart du centre historique de Chars. La ferme existait déjà en 1830, elle a subi certaines améliorations au fil du temps notamment sur l'implantation de nouveaux hangars agricoles. Cette ferme est toujours fonctionnelle.
- La ferme du Clos Caillet de la parcelle AD 251, est situé à l'entrée ouest du centre historique. Cette ferme est composée d'un logis et de bâtiments agricoles. Comme la ferme ci-dessus elle apparaît sur le cadastre de 1830.
- Une ancienne ferme située à l'entrée nord-est du centre historique de la commune, à aujourd'hui un nouvel usage pour des logements.

Ainsi, cinq fermes sont présentes dans la commune. Certaines sont toujours utilisées dans l'agriculture, d'autres ont été modifiées afin d'avoir un tout autre usage.

Maison rurale :

L'architecture la plus présente dans la commune reste la maison rurale que l'on retrouve au bord de route. Elles sont situées au cœur du centre historique, mais également en dehors. Elles sont principalement constituées de trois étages que l'on nomme le RDC +1 étage + comble. La maison rurale est principalement construite de formes rectangulaires. Sa façade est faite de moellon jointé à la chaux, avec des ouvertures pour les menuiseries. Pour la toiture est à deux pans, ce sont généralement des tuiles plates en terre cuite.

FIGURE 18 MAISON RURAL @MAISONPARCDUVEXINFRANÇAIS

Maison bourg :

De nombreuses maisons de bourg sont présentes à Chars, elles sont reconnaissables par leurs façades en pierre de taille, certaines d'entre elles ont des décors sculptés. Plusieurs maisons de bourgs comprenaient des boutiques au RDC et des logements dans les parties supérieures. Parmi les maisons de bourgs, on comprenait également les maisons de notables, qui étaient assez similaires, cependant celle-ci ne comprennent pas de boutique au RDC, elles étaient aussi plus imposantes et parfois appelées villa.

Le bâti singulier :

Le bâti singulier regroupe l'ensemble des édifices dont l'implantation et la forme architecturale démontre leurs fonctions particulières. Il peut également s'agir des équipements publics comme une mairie, une gare, l'hôtel-Dieu, le moulin de Noisement ou encore l'ancienne usine de lin. L'usine à lin et le moulin de Noisement sont tous deux situés à l'écart du village. Les deux édifices sont situés dans la vallée de la Viosne, au nord de Chars. On peut également y repérer une carrière souterraine abandonnée.

Édifice religieux :

Comme dans la plupart des villes et villages, la commune de Chars possède son église Saint-Sulpice. Qui est un monument classé au titre des monuments historiques. Elle date du début du XIII^e siècle. Plusieurs styles sont représentés sur cet édifice. Elle présente une architecture romaine mais très peu de motifs sont visibles sur la structure extérieure. Le cœur de l'église est en style gothique. Elle se distingue par une élévation sur quatre niveaux. Le clocher, qui date de la fin XV^e siècle est de style Renaissance.

FIGURE 19 PLAN EGLISE DE CHARS @ WIKIPEDIA

Le hameau de Bercagny :

Le hameau est situé au sud-est de la commune, sur le plateau agricole. Il est réparti sur différentes terres agricoles du hameau, l'architecture et le positionnement des bâtis est vexions. Les logements se sont développés autour de la grande ferme.

Service public de la commune :

Divers services publics sont présents dans la commune, une poste accolée à la mairie, on y trouve également une bibliothèque publique, qui va être déportée vers l'ancien presbytère. Un bureau d'information touristique est également présent. La mairie fait également partie du service public ainsi que la salle des fêtes qui a été aménagée afin de recevoir des personnes à mobilité réduite. La commune dispose également d'une caserne de pompiers.

Commerce dans la commune :

De nombreux commerces sont présents dans la commune de Chars, on retrouve un fleuriste, deux boulangeries, une boucherie, cinq coiffeurs, trois garages automobiles, quatre agences immobilières, un institut de beauté, deux entreprises générales du bâtiment, deux entreprises de serrurier-menuisier-charpentier, un électricien, deux épiceries, des entreprises de peinture et plâtrier, des plombiers sont également présents dans la commune. Le supermarché le plus proche se trouve à Marines qui se situe à 3 kilomètres de Chars. Des restaurants sont

présents comme un kebab et un restaurant. Ce dernier est actuellement fermé mais de nouveaux propriétaires compte le rouvrir.

Centre de santé dans la commune :

De nombreuses zones de santé sont présentes dans la commune, ce qui est un atout pour la commune. On y retrouve un dentiste, deux centres de kinésithérapeute, un orthophoniste, un podologue, un médecin, une pharmacie, deux centres d'hébergements pour adultes pour handicapés, un centre hébergements de personnes âgées et un servies d'aide, deux psychologues, trois infirmières sont également présente dans la commune. Plusieurs hôpitaux sont présents à proximité de la commune.

Transports présents dans la commune :

La commune de Chars est munie d'une gare, SNCF située non loin de la mairie, gare qui ne comprend pas de TGV (train à grande vitesse) néanmoins la ligne J y passe, qui permet à la commune d'être reliés à la Gare de Saint-Lazard de Paris. Des agences de taxi sont également présentes dans la commune.

FIGURE 20 LIGNE J @ SNCF

Enseignements éducatifs de la commune :

La commune de Chars comprend trois lieux éducatifs, un lycée d'enseignement professionnel qui se trouve à l'entrée de la commune. Une école élémentaire est également présente ainsi qu'une école maternelle.

Équipements sportifs de la commune :

La commune de Chars comprend plusieurs équipements sportifs, dont un terrain de tennis, un terrain de football qui fait également office de terrain de rugby. Un gymnase et également présent afin d'assurer les cours de sports dans le lycée et écoles de la commune.

Le Grand Tour de Paris ce circuit comporte une trentaine d'étapes. Au départ de Paris, le GR 11 couvre les villes de Mantes-la-Jolie, Chars, Saint-Leu-d'Esserent, Fontainebleau et

bien d'autres municipalités. Le GR 11 est une boucle de 650 km, mais celui-ci est adapté pour le faire étape par étape, de gare à gare.

FIGURE 21 SCHEMA DES LIGNES DE TRAIN DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

Les randonnées de Chars :

GR11, Grand tour d'Île-de-France : Sur 645 km, le GR11 relie les quatre Parcs naturels d'Île-de-France : la Haute Vallée de Chevreuse, le Vexin français, l'Oise -Pays-de-France et le Gâtinais français. *Infos et tracés sur gr-infos.com*

Les sentiers de balades permettent de créer un circuit touristique contribuant à faire connaître au grand public le petit patrimoine d'une commune, les parcelles préservées, etc. À Chars, le Sentier du Patrimoine de Chars, boucle de 7 km à l'initiative de la ville, permet d'explorer la commune, de découvrir ses richesses comme les ruines du château Gaillard, l'église Saint-Sulpice et de nombreux autres sites remarquables.

FIGURE 22 CARTE ISSUE DU SITE MY BALADE :

[HTTPS://VALDOISEMYBALADE.FR/FICHE/%3FCatID%3D1/5CCA52AC-66AB-46FE-A3EA-F44F9577A979](https://valdoisemybalade.fr/fiche/%3FCatID%3D1/5CCA52AC-66AB-46FE-A3EA-F44F9577A979)

Réseaux d'assainissement de la commune :

Le traitement des eaux usées dans la commune est géré par deux modes de fonctionnement, soit collective ou individuelle. L'assainissement collectif est géré par la commune qui assure la collecte, le transport et la gestion des eaux usées. En ce qui concerne le traitement des eaux individuelles, celles-ci restent contrôlées par un service public d'assainissement non collectif et coordonné par un syndicat intercommunal d'assainissement autonome qui regroupe 50 communes. La station d'épuration est prévue pour 2 200 habitants pour la commune, ce qui est largement supérieur au nombre d'habitant de Chars.

Pour des enjeux environnementaux, le règlement impose que des aménagements réalisés sur tous les terrains doivent contenir un stockage et l'infiltration des eaux pluviales. Cela permet d'éviter d'utiliser l'eau des habitats pour l'arrosage des plantes, nettoyer les diverses choses...

Cours d'eau de la commune :

La commune appartient au bassin-versant de la Viosne, elle circule dans la vallée. Elle est rejointe par le ruisseau de Noisement, au sud-ouest de la commune. Les cours d'eau s'accompagnent d'un cortège de zones humides.

Classe	Nom	Longueur	Fiche
3	La Viosne	3.734 km	Fiche cours d'eau (SANDRE)
6	Fossé 01 de la Commune de Chars	1.141 km	Fiche cours d'eau (SANDRE)
6	La Viosne	0.721 km	Fiche cours d'eau (SANDRE)

FIGURE 23 : LONGUEUR DES COURS D'EAU DE CHARS

Plan des principaux axes de ruissellement

FIGURE 24 : PLAN DES PRINCIPAUX AXES DE RUISSELLEMENT

Collecte des déchets :

Comme pour différentes communes et villes, le tri des déchets est essentiel dans la commune, plusieurs ramassages de déchets sont effectués dans la semaine pour différentes catégories de déchets comme pour les ordures ménagères, le verre, les emballages, les objets encombrants. On peut également trouver une déchetterie dans une des communes qui se situe à 4 kilomètres de Chars.

Réseaux internet :

Le réseau internet de Chars est plutôt bon dans les logements. On a 99 % des logements avec un très bon débit. Le haut débit entre 8 et 30 Mbit/s concerne 0 % de la population, le nombre de Mbit/s pour la commune de Chars est de plus de 1 Gbit/s. La totalité des habitations de Chars ont accès à la fibre optique. Ils peuvent également se connecter via le réseau cuivre DSL qui est également présent dans la commune.

La 5G n'est pas installée dans la commune cependant le réseau 4G est accessible selon l'offre mobile utiliser, la 3G est également accessible dans la commune-là encore tous dépendent de son offre mobile.

FIGURE 25 RESEAUX INTERNET

F. La population de Chars

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombremments ;
RP 2007 à 2012, exploitations principales

FIGURE 26 GRAPHIQUE D'ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS A CHARS @GEOPORTAIL

Depuis 1968 le nombre de logements à augmenter, traduisant une hausse de populations dans la commune de Chars, comme le montre le tableau ci-joint.

POP T1 - Population en historique depuis 1968

	1968(*)	1975(*)	1982	1990	1999	2009	2014	2020
Population	1 266	1 435	1 329	1 519	1 721	1 783	2 081	2 042
Densité moyenne (hab/km ²)	75,8	85,9	79,5	90,9	103,0	106,7	124,5	122,2

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2023.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombremments, RP2009 au RP2020 exploitations principales.

FIGURE 27 TABLEAU DE L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION DEPUIS 1968

Toutefois, la commune n'a pas connu de hausse significative et brutale depuis 1968. En effet, la population reste approximativement entre 1000 à 2000 personnes. Actuellement, la population de la commune est d'environ 2080 habitants.

FIGURE 28 GRAPHIQUE DE LA POPULATION PAR TRANCHES D'ÂGE @GEOPORTAIL

La population de la commune est assez diversifiée sur la tranche d'âge. La tranche d'âge la plus importante dans la commune est celle des trentenaires 25 % de la population tout comme la tranche des 30 à 44 ans. Vient ensuite de les 0 à 14 avec 21 % et les 45 à 59 avec 21 % de la population selon leurs tranches d'âge.

	Nombre de ménages						Population des ménages		
	2009	%	2014	%	2020	%	2009	2014	2020
Ensemble	656	100,0	756	100,0	773	100,0	1 724	2 004	1 971
Ménages d'une personne	152	23,2	163	21,6	203	26,3	152	163	203
Hommes seuls	52	7,9	99	13,1	86	11,2	52	99	86
Femmes seules	100	15,2	64	8,5	117	15,1	100	64	117
Autres ménages sans famille	16	2,4	43	5,7	10	1,3	40	86	20
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :	488	74,4	550	72,8	559	72,4	1 532	1 755	1 747
Un couple sans enfant	180	27,4	180	23,8	212	27,4	376	360	438
Un couple avec enfant(s)	272	41,5	335	44,3	298	38,6	1 068	1 315	1 165
Une famille monoparentale	36	5,5	35	4,6	50	6,5	88	80	145

FIGURE 28 POPULATION DES MENAGES DE CHARS @INSEE

Dans la commune de Chars, la population la plus élevée sont les couples avec des enfants, représentant plus de la moitié de la population de Chars.

Évolution de la répartition des logements par statut d'occupation

Source : RP 2007 à 2012, exploitations principales

FIGURE 29 EVOLUTION DE LA REPARTITION DES LOGEMENTS PAR STATUTS D' OCCUPATION

La population de Chars est pour une grande majorité propriétaire de leurs patrimoines. Plus de 500 personnes sont propriétaire dans la commune et sont pour la plupart des personnes ayant des enfants. L'autre partie de la population, environ 500 personnes sont locataire.

	Hommes	Femmes	Part en % de la population âgée de		
			15 à 24 ans	25 à 54 ans	55 ans ou +
Ensemble	790	850	100,0	100,0	100,0
Agriculteurs exploitants	0	0	0,0	0,0	0,0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	25	5	3,9	1,1	1,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures	75	75	0,0	13,3	6,7
Professions intermédiaires	155	160	8,0	28,9	8,7
Employés	95	244	13,7	30,6	7,6
Ouvriers	165	15	7,9	15,6	4,8
Retraités	161	166	0,0	0,0	62,5
Autres personnes sans activité professionnelle	115	184	66,5	10,4	7,7

FIGURE 30 TABLEAU DE REPARTITION DES EMPLOIS PAR TRANCHE D' AGE DES HABITANTS DE CHARS

Le tableau représenté ci-dessus nous indique les emplois de la population de Chars. Sur ce document est également représenté la population homme, femme de la commune et l'on remarque qu'il y a plus de femmes que d'hommes mais l'écart reste léger.

G. Site inscrit ou classé dans la commune

L'église Saint-Sulpice est classée monument historique par décret du 12 mars 1912. Cette église a subi plusieurs phases de construction à différentes périodes. Les périodes de construction datent du XII^e siècle jusqu'au XVI^e siècle. Actuellement, l'Église est dans un état catastrophique avec de nombreuses pathologies qui affectent l'état du bâtiment. Des travaux de restauration, ont été prévus par la commune.

FIGURE 31 PLAN MONUMENT HISTORIQUE @MAIRIE DE CHARS

Une protection des abords se trouve dans la zone des 500 mètres qui entoure l'église. La catégorie du classement de l'église est de type AC1 qui correspond à une zone de protection de 500 mètres autour du monument. La zone de périmètre est la zone de protection lorsqu'un immeuble est inscrit ou classé Monument Historique, un périmètre arbitraire se forme à une distance de 500 mètres du monument. Dans cette zone tout projet est soumis à une protection des abords et à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France dont l'effet est immédiat. Tous les travaux se situant dans un périmètre de protection doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. L'Atlas des patrimoines permet de visualiser les communes comprenant ces protections, ce qui dans notre cas nous a permis de voir d'identifier les zones protégées au titre des abords à Chars.

2. Histoire du Vexin et de Chars

Comme expliqué précédemment, Chars fait partie du Vexin. Nous verrons dans une première partie l'histoire du Vexin. Histoire qui a façonné celle de Chars. Nous verrons ensuite l'histoire de Chars, qui a eu une certaine importance dans l'histoire de du Vexin et de la France.

A. Histoire du Vexin

L'histoire du Vexin est rythmée par celle de l'histoire de France et l'histoire de France notamment dans son expansion géographique est largement rythmée et dépendante de celle du Vexin. En effet, le Vexin est un territoire très prisé où les batailles sont nombreuses entre Anglais et Français.

L'origine du Vexin

Le Vexin existe depuis longtemps, on trouve son origine toponymique à l'époque gauloise par le peuple des Véliocasses, qui aurait progressivement donné « Vexin ».

FIGURE 32 LA GAULE A LA VEILLE DE LA CONQUETE ROMAINE (1ER SIECLE AVANT NOTRE ERE) – ATLAS HISTORIQUE MONDIAL

Localisation des Véliocasses

La période du moyen-âge fut la plus mouvementée pour la région, car source et théâtre de guerres de territoires entre les Duc de Normandie qui deviendront Roi d'Angleterre et les rois de France.

Le Vexin fut coupé en deux, à l'ouest le Vexin Normand et à l'est le Vexin Français par le traité de Saint-Clair-sur-Epte le 11 juillet 911, signé entre le roi carolingien Charles le Simple et le chef viking Rollon. Ce traité donna l'accord aux Normands de s'installer dans une région de la Neustrie, qui plus tard, donnera naissance à la Normandie, territoire s'étendant de la Manche à l'Epte. Le roi carolingien avait pour objectif de faire de Rollon son vassal afin qu'il assure la protection du royaume des raids viking. Ainsi, le traité obligeait les ducs de Normandie à rendre hommage aux rois de France, ce qui permettait aux souverains de garder la région sous la tutelle du royaume de France. Mais cela ne fut pas chose aisée, de nombreuses batailles s'en sont ensuivies durant des siècles. Vexin Normand et Vexin Français passant des mains des rois d'Angleterre aux mains des rois de France.

FIGURE 33 FORMATION DU DUCHÉ DE NORMANDIE (Xe – XIe SIECLE) – ATLAS HISTORIQUE MONDIAL

Le Vexin au XIe siècle :

En 1031, le duc de Normandie, Robert 1^{er} aida le roi de France Henri I^{er} contre une révolte et poussa les limites du duché de Normandie jusque dans l'Oise et lui donna en remerciement le Vexin Français. En 1077, le comte du Vexin français, Simon de Vexin entre

dans un monastère, permettant au roi de France Philippe Ier de reprendre le territoire offert quelques années auparavant. Dix ans plus tard, en 1087, Guillaume le Conquérant alors roi d'Angleterre et duc de Normandie réclama la région et entama des batailles. C'est dix ans après que son fils Guillaume le Roux envahira le Vexin français.

FIGURE 34 CONQUETES ANGLAISES ET PREMIERES RECONQUETES FRANÇAISES (1337-1380) – ATLAS HISTORIQUE DE LA FRANCE

XIIIe siècle :

En 1118, Louis VI, entra dans le Vexin français et en prit le contrôle jusqu'à l'Andelle, entraînant des conflits qui seront maîtrisés par les médiations du pape Calixte II. En 1122, une guerre éclata dans le Vexin français opposant Louis VI allié à Guillaume Cliton contre Henri Beauclerc.

En 1188, Philippe-Auguste conquiert le Vexin et le fit progressivement passer sous son contrôle. En effet, en 1193, il se rendit maître de Gisors, ville importante du Vexin normand. En 1195, le Vexin français fut rattaché à la couronne et dix ans plus tard, après la mort de Richard Cœur de Lion, Philippe-Auguste mit la main sur le duché de Normandie. Néanmoins, avant d'arriver à posséder le duché de Normandie, de nombreux affrontements entre anglais et français ont eu lieu dans le Vexin comme en 1198 et 1199 dont la commune de Chars fut victime.

Le Vexin au XIVe siècle

Durant la Guerre de Cent Ans, qui dura de 1337 à 1453, le Vexin fut l'enjeu de nombreux combats entre anglais et français. En 1346, la chevauchée d'Édouard III mit à mal le

Vexin provoquant des famines et des villages rasés. A la suite de la traversée du roi d'Angleterre dans les terres du Vexin, le territoire subit les exactions de Charles le Mauvais, comte d'Evreux jusqu'en 1378, date à laquelle Du Guesclin repoussa les Anglais d'une partie de la Normandie.

Le Vexin au XVe siècle

Le Vexin fut également le théâtre de nombreuses batailles lorsque la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons éclata au début du XVe siècle. Le Vexin français fut contrôlé par les Anglais de 1419 à 1449 lorsque les troupes françaises prirent le château de Gisors. Cette dernière bataille dans le Vexin marqua le début d'une longue période de prospérité jusqu'en 1562 avec le début des guerres de Religion.

Le Vexin au XVIe siècle

Les guerres de Religion 1562-1598 marquèrent un tournant dans l'histoire de France, mais également dans celle du Vexin. En effet, le Vexin devient une place - forte de la Ligue Catholique, parti qui défendait le catholicisme contre le protestantisme. En 1494, lorsque Henri IV abjura le protestantisme les portes de Pontoise, capitale du Vexin français, s'ouvrirent à lui permettant le retour de la paix et de la prospérité dans le Vexin.

Le Vexin au XVII et XVIIIe siècle

Au XVII et XVIIIe siècles, le Vexin était majoritairement prospère, malgré quelques conflits ponctuels, comme la Fronde, mais qui ne bouleversa pas le Vexin autant qu'il l'avait été les siècles précédents. On remarque, que l'agriculture céréalière et bovine était importante dans le Vexin, que la population était majoritairement paysanne puisque le territoire était contrôlé par les fermiers. La Révolution ne marqua pas un important tournant dans l'histoire du Vexin, hormis la disparition des seigneuries et l'enrichissement des familles bourgeoises.

Le Vexin du XIX à nos jours

Au XIXe siècle, le chemin de fer passa dans le Vexin avec la ligne Saint - Denis - Dieppe ou encore Valmondois - Marines. En effet, la ligne Valmondois à Marines mise en service dans les années 1880, était la première ligne à desservir plusieurs villes du Vexin puisqu'elle s'arrêtait dans la commune de Marines à partir de 1891. Quelques années plus tard, l'embranchement de la ligne Saint – Denis - Dieppe qui traversait le Vexin était créé reliant Chars à Marines et permettant une correspondance avec la ligne allant à Valmondois. Quasiment en même temps, l'embranchement de Chars à Magny-en-Vexin était créé permettant elle aussi de relier la ligne de Valmondois. Cette révolution permettait aux vexinois de vendre leur production et de recevoir celles d'autres régions. Le chemin de fer semble une des seules « inventions » de la révolution industrielle à avoir touché le Vexin, car peu d'usines s'y sont installées. Malgré le bon fonctionnement de ces lignes, elles furent toutes mises hors service entre 1951 et 1952 dues à l'augmentation du trafic routier sur les mêmes axes.

FIGURE 35 PLAN DE LA LIGNE VALMONDOIS-MARINES SOURCE JEAN RANDE - FRANCOIS LIBRINI

FIGURE 36 LIGNE CHARS – MAGNY-EN-VEXIN 2013 - 2024 - JEAN RANDE - FRANCOIS LIBRINI

FIGURE 37 LIGNE CHARS – MARINES SOURCE - JEAN RANDE - FRANCOIS LIBRINI

B. L’histoire de Chars

Comme nous l’avons évoqué plus haut, le Vexin à une histoire longue et mouvementée dans l’histoire de France. Une histoire qui affecte et transforme la commune de Chars. En effet, à de nombreuses reprises, Chars fut le théâtre de tensions et victime des batailles ou des passages des troupes anglaise.

Origine du mot Chars :

L’origine du mot Chars à plusieurs théories selon les sources. Il est parfois dit que Chars trouverait son origine de la racine pré-celtique « kar » qui désigne des buttes rocheuses ou lieux pierreux, ce qui peut correspondre à sa géographie puisqu’on trouve des carrières à Chars. L’instituteur, auteur de la monographie de la ville de Chars, dit que Chars signifie « haie ». Il ajoute qu’à son époque, on dit encore « hart », objet qui sert à faire les liens des fagots. Enfin, il dit que Chars pourrait signifier « Localité située au milieu d’un abattis de bois », théorie plausible puisque Chars fut pendant longtemps très largement boisé.

Les seigneurs de Chars :

L’histoire de Chars passe par les seigneurs et barons de cette terre. En effet, certains seigneurs de la ville ont eu une place importante dans l’histoire de Chars et de la France. Nous avons connaissance des familles de seigneurs depuis les Chars de Vallangoujard. Après cette

famille de seigneurs, la baronnie passe par les Aumont, les Rouville, les La Guesle, les Séguier, les Albert de Luynes, les Créqui, les Rivié et enfin par les Gouy.

La première famille de seigneurs dont nous avons connaissance sont les Chars de Vallangoujard. Le nom du premier seigneur de cette dynastie varie selon les sources, en effet, on trouve dans la monographie d'instituteur le premier seigneur de Chars sous le nom de Guillaume de Chars dont les dates de sa seigneurie sont inconnues, mais serait né aux environs de 1069. Il indique également avoir trouvé la mention de Guillaume de Chars dans une charte de fondation du prieuré de Boury, village dont sa femme est issue. Alors, que, sur le site *Racines et Histoire*, site de généalogie des familles de seigneurs, le premier seigneur de Chars mentionné serait Girard de Chars, né aux environs de 1005, grand-père de Guillaume de Chars. Deux versions s'opposent et aucun autre document ne nous a permis d'attester l'une ou l'autre. Néanmoins, nous savons qu'ils sont les premiers membres de la première famille seigneuriale de Chars. Les seigneurs de Chars de Vallangoujard, étaient jusqu'aux environs de 1090 uniquement seigneur de Chars. C'est à peu près à cette période qu'ils prirent le titre de seigneur de Chars de Vallangoujard, par mariage de Girard III de Chars, frère de Guillaume de Chars, avec Eve de Vallangoujard. Le seigneur Thibaud II de Chars de Vallangoujard, à lui une importance lors de la bataille historique de 1198 entre anglais et français à Gisors et ses alentours.

La famille de Chars de Vallangoujard, posséda le fief de Chars jusqu'en 1357, date à laquelle le village passa aux mains de la famille Aumont par achat de Pierre Ier d'Aumont à Régnault de Trie dit Billebaut. A partir de Pierre Ier d'Aumont, et cela jusqu'en 1523, la terre de Chars fut sous la famille des Aumont dont les contributions dans le développement du village furent importantes.

En 1523, Chars passa aux mains les seigneurs de Rouville par mariage de Louise d'Aumont avec François Gougeul de Rouville. Il est nécessaire de préciser que l'évènement et la date correspondent avec ce qui est écrit dans la monographie d'instituteur, mais que le nom diffère, puisque mentionné dans la monographie sous le nom de Louis. La gouvernance de Chars par les Rouville se fit jusqu'au mariage de Marie de Rouville, petite fille de Louise d'Aumont et de François de Rouville à Jacques de La Guesle en 1548.

La famille La Guesle ne resta à la tête du fief de Chars que du temps de Jacque de La Guesle, personnage hautement important pour Chars et pour la France au moment de la huitième guerre de religion. Jacque de La Guesle n'ayant eu qu'une fille, donna la terre de Chars à la famille des Séguier par mariage de Pierre III de Séguier en 1612. Ils ne restèrent à la tête du fief de Chars que jusqu'en 1641, date du mariage de Louise-Marie Séguier à Louis-Charles d'Albert de Luynes.

Quelques années plus tard, en 1672, Chars est saisi à la requête de François du Mesnil Jourdain, seigneur de Bercagny où la terre fut adjugée au maréchal de Créqui. En 1687, le maréchal décéda et laissa la baronnie à son fils qui mourra en 1702 sans descendance faisant de lui le dernier seigneur de cette lignée.

Une nouvelle et dernière famille de seigneur de Chars fit son apparition, les Rivié, dont le premier membre fut Pierre de Rivié, un soi-disant maréchal-ferrant. Lui succéda son neveu, Etienne de Riquebourg qui fit beaucoup pour l'Hôtel - Dieu. Nous n'avons pas d'information sur une éventuelle descendance, mais savons, selon la monographie d'instituteur que la baronnie passa aux Gouy d'Arsy par mariage d'Yvonne de Rivié, petite nièce de Pierre de

Rivié, avec Louis de Gouy d'Arsy. Son fils, Marshe de Gouy, lui succéda. Ce dernier n'ayant que peu de considération pour le duché de Chars le délaissa pour ses intérêts à Saint-Domingue. Il fut le dernier véritable seigneur de Chars, puisqu'il fut guillotiné en 1789.

Ainsi, l'histoire de la baronnie prit fin, laissant place à la commune de Chars du canton de Marines.

C. Les monuments historiques de Chars

La seconde moitié du XIIe siècle fut rythmé par des batailles intenses des ducs anglo-normands face aux rois de France sur les terres du Vexin et dans le village de Chars.

En 1167, le roi de France Louis VII, attaqua des villages du Vexin Normand détenu par les Anglais, entraînant une réplique des troupes anglaises de Richard Cœur de Lion qui attaquèrent à leur tour le Vexin Français. Chars en fut victime, des maisons furent brûlées ainsi que le château récemment construit. Les batailles continuèrent dans le Vexin puisque de 1194 à 1199, une campagne militaire opposa Richard Cœur de Lion et Philippe - Auguste. Le 27 septembre 1198, eut lieu la bataille de Gisors opposant les deux souverains. La bataille eut lieu à Gisors, mais Chars ne fut pas épargnée, car la ville fut une nouvelle fois brûlée et le seigneur Thibaud II de Chars de Vallangoujard capturé. Le château de Chars fut de nouveau brûlé, mais reconstruit un an plus tard par Jean de Gisors et appelé Château-Gaillard. Des photos d'archives prisent pour l'inventaire du patrimoine du Val d'Oise montrent les ruines de ce château. L'authentification des ruines a été possible grâce à la description précise de l'emplacement de la distribution des salles et des ruines du Château-Gaillard par le Dr Bonnejoy.

FIGURE 37 - ENCEINTE SUD DU CHATEAU. VESTIGE D'UN CONTREFORT. 2511 W 1100 - CHATEAU GAILLARD OU LE VIEUX CHATEAU, 8-10 RUE DU CHATEAU-GAILLARD. 1983

FIGURE 38 - FRAGMENT D'ENCEINTE NORD ET MUR OUEST 2511 W 1100 - CHATEAU GAILLARD OU LE VIEUX CHATEAU, 8-10 RUE DU CHATEAU-GAILLARD. 1983

FIGURE 39 - FRAGMENT D'ENCEINTE NORD ET MUR OUEST 2511 W 1100 - CHATEAU GAILLARD OU LE VIEUX CHATEAU, 8-10 RUE DU CHATEAU-GAILLARD. 1983

FIGURE 40 - DESSINS DU CHATEAU SELON DR BONNEJOY 1873

Une légende raconte que le Château - Gaillard aurait été une nouvelle fois détruit en 1591 par les troupes du roi Henri IV à la suite d'une tentative d'enlèvement et de menaces sur le roi qui auraient eu lieu à Chars. Cette légende fait suite à l'assassinat d'Henri III à Saint - Cloud par le moine Jacques Clément qui avait été introduit par Jacques de La Guesle seigneur de Chars et procureur général du parlement de Paris. Le seigneur de Chars fut alors soupçonné de complicité et exclus de la cour, mais réintroduit par le roi Henri IV. Ainsi, le château détruit, Jacques de La Guesle en fit bâtir un nouveau près de l'Eglise en plus moderne. Il ne reste apparemment rien de contemporain au seigneur puisqu'il a connu de nombreux remaniement et que nous ne possédons pas de sources attestant de son apparence d'origine. En effet, la comtesse de Rutant occupa le château au XIXe siècle et le modifia grandement. Il a ensuite servi de maison de repos et de convalescence, du nom de la Fondation Wurtz puis fut divisé en lotissements.

FIGURE 41 2511 W 1099 - CHATEAU DE CHARS DIT LE NOUVEAU CHATEAU, RUE DE L'ÉGLISE, A L'ANGLE DE LA RUE DE LA GLORIETTE. 1981

FIGURE 42 2511 W 1099 - CHATEAU DE CHARS DIT LE NOUVEAU CHATEAU, RUE DE L'ÉGLISE, A L'ANGLE DE LA RUE DE LA GLORIETTE. 1981

FIGURE 43 2511 W 1099 - CHATEAU DE CHARS DIT LE NOUVEAU CHATEAU, RUE DE L'ÉGLISE, A L'ANGLE DE LA RUE DE LA GLORINETTE. 1981

FIGURE 44 PHOTOGRAPHIE DE L'AMENAGEMENT ACTUEL DU « NOUVEAU CHATEAU »

L'Eglise Saint-Sulpice de Chars est l'un des monuments historiques des plus remarquables de la commune. De plan en croix latine orienté, nef à vaisseau centrale en voûte à croisées d'ogives avec deux collatéraux, déambulatoire avec chapelles rayonnantes et sacristie, on lui trouve deux périodes de construction majeures. Tout comme le premier château de la ville, l'Eglise fut construite au XIIe siècle, de style roman représentatif de cette époque. Cela se traduit entre autres par les voussures, les voûtes d'ogives surbaissées. Durant sa longue construction, le seigneur de Chars, Thibaud II de Gisors donna l'église à l'abbaye de Saint-Denis en 1176, qui jusqu'ici dépendait de l'archevêché de Rouen, car l'abbaye Saint-Martin de Pontoise avait refusé d'aider durant la construction de l'Eglise Saint-Sulpice. L'apport du gothique, par les chapelles rayonnantes, par exemple, remonte à sa deuxième période de construction au XVe siècle. Dès sa construction, l'Eglise était ornée d'un clocher au-dessus du transept. Hélas, ce dernier s'est écroulé. Le clocher aujourd'hui en place sur l'Eglise est celui reconstruit au 16^{ème} siècle, à la différence qu'il est décidé d'ériger une tour clocher pour l'habiter. Celle-ci est inscrite par deux dates, 1516 et 1562, dates des contrats des deux architectes pontoisiens, Pierre et Nicolas Le Mercier qui ont participé à sa reconstruction. D'après la monographie d'instituteur de 1899, une inscription sur la cloche laisse penser qu'il y en avait quatre autres identiques.

FIGURE 45 : INSCRIPTION SUR LA CLOCHE RAPPORTEE DANS LA MONOGRAPHIE D'INSTITUTEUR

Monument majeur de Chars, l'Eglise Saint-Sulpice a été classée aux Monuments Historique par la liste de 1840. Constatée en mauvais état lors de son classement, la ville ne disposait pas de moyens nécessaires pour la restaurer ce qui entraîna son déclassement en 1845. Toutefois, jusqu'à son reclassement en 1912, de nombreux travaux ont été entrepris sous l'initiative des habitants et de curés. Le curé Huan fut le premier à lancer une campagne de financement pour la restauration des contreforts, de deux arcs-boutants, de piliers du chœur et des baies. En 1870, soit deux ans après les premiers travaux, le sol de la nef et des bas - côtés fut rehausser afin de les aligner au niveau du sol du transept. Pour ce faire, les bases des colonnes furent ensevelies, ce qui plus tard causera des problèmes de remontées salines. En 1890, le curé Plaissonet, fit enlever les couches de badigeons, mesure qui fut à posteriori vivement critiqué. Ces différents travaux jugés mal fait, peu harmonieux ont tout de même permis, grâce à l'engagement des curés et des habitants d'éviter la ruine totale de l'église Saint-Sulpice. Après son reclassement en 1912, les premiers travaux entrepris grâce aux subventions des Monuments Historiques, furent la restauration de la tour clocher en 1925. En 1965, ce sont les toitures et quelques maçonneries extérieures qui furent reprises. Aujourd'hui en très mauvais en état intérieur et extérieur, fissures structurelles, remontées capillaires, croutes salines ayant creusé la pierre parfois presque à cœur, toitures dégradées, des travaux de restaurations viennent d'être lancés.

FIGURE 46 DESSIN DU PLAN DE L'ÉGLISE SAINT-SULPICE DE CHARS – SOURCE : 2511 W 1058 - ÉGLISE SAINT-SULPICE. 1983

L'hôtel-Dieu est un édifice tout aussi important dans l'histoire de Chars. Il fut fondé en 1306 par Jeanne de Ferrière, fille de Jeanne de Gisors et Henri de Ferrière. On raconte que son cœur aurait été déposé dans l'église Saint - Sulpice de Chars avec son tombeau et une statue, accompagnée de celle de Pierre d'Aumont dit le Hutin, second fondateur de l'Hôtel - Dieu.

En effet, en 1371, Pierre Ier d'Aumont fonda véritablement l'Hôtel-Dieu de Chars avec sa chapelle, à l'extérieur de la ville, dont le préambule de la charte de fondation a été retranscrit. Son rôle fut d'accueillir des jeunes orphelins, des malades de la paroisse et d'apporter secours en nature aux pauvres de l'extérieur. Il avait également pour rôle d'instruire de manière primaire les enfants pauvres. En 1433, Pierre d'Aumont, fils de Jacques d'Aumont, baron de Chars, était également administrateur de l'Hôtel-Dieu, nommé par l'archevêché de Rouen dont dépend la ville. Le seigneur Etienne de Rivié de Riquebourg participa à la fondation du bureau de l'Hôtel - Dieu. Bureau, dont les assemblées hebdomadaires furent de 1758 à 1786 présidée par le seigneur Louis de Gouy d'Arsy. Progressivement, le bureau de bienfaisance, « destiné à secourir à domicile et en nature les personnes que les circonstances auraient placées dans un état de pauvreté, d'infirmité ou d'abandon et qui en feraient la demande »¹ remplaça l'administrateur de l'Hôtel - Dieu qui était nommé par le seigneur en place. L'accueil des malades prit définitivement fin en 1805. A partir de 1814, deux sœurs de la Providence assurèrent dans le bâtiment de l'ancien Hôtel - Dieu l'instruction aux filles pauvres. L'Hôtel - Dieu possédait une chapelle qui fut transformée en salle de classe. En 1899, au moment de la rédaction de la monographie d'instituteur, il servait toujours d'école pour les filles ainsi que de

¹ Bureau de bienfaisance et d'assistance (an IX-1943) – France Archives portail national des archives <https://francearchives.gouv.fr/fr/findingaid/36273f02ada6a3d5cfc5f7c8e889ed0dae85ebb#:~:text=Les%20bureaux%20de%20bienfaisance%20sont%20destin%C3%A9s%20%C3%A0%20secourir%20%C3%A0%20domicile,qui%20en%20feraient%20la%20demande.>

logements pour les sœurs institutrices. Nous avons retrouvé aux archives départementales du Val-d'Oise un document rédigé à l'issue d'un Conseil municipal fin mars 1910 (Voir annexe 1), destiné au préfet de Seine et Oise sur le résultat de la proposition de la construction d'un groupe scolaire de fille. En effet, il a été décidé la construction d'une école de fille par la municipalité. La décision fut le rachat de l'école des filles déjà existante dans l'ancien Hôtel - Dieu. Ainsi, l'école des filles ne changea pas de lieu, seulement, elle fut dirigée par des enseignants de l'état.

« de tout temps il y a eu deux écoles à Chars, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles », écrit l'instituteur, auteur de la monographie d'instituteur de Chars. Les filles avaient donc classe dans l'ancien bâtiment de l'Hôtel - Dieu de Chars, tandis que les garçons avaient dans un premier temps classe dans un petit local près de l'église. On ne sait depuis quand, et si un autre bâtiment les accueillait avant, mais nous savons qu'en 1858, l'école des garçons déménage dans un bâtiment acquis par la mairie devenant la « Marie - Ecole des garçons ». En effet, en 1854, la municipalité acquit un bâtiment existant qui servait de logement pour en faire une mairie - école. Projet apparemment bien accueilli par les locataires comme le stipule l'enquête faite par l'adjoint au maire. (Voir annexe 2)

FIGURE 47 2511 W 1091 - ANCIENNE MAIRIE-ECOLE, 2 RUE DE GISORS. 1983

FIGURE 48 PLAN DE L'ECOLE DES FILLES ET DES GARÇONS – MONOGRAPHIE D'INSTITUTEUR DE CHARS 1899

FIGURE 49 DESSIN DES PLANS DE LA MARIE ET DES ECOLES – ARCHIVES DEPARTEMENTALE DU VAL-D'OISE

Hameau de Bercagny :

A trois kilomètres de Chars, se trouve le hameau de Bercagny. Ce hameau composé de quelques grandes fermes et une église avait jusqu'en 1706 ses propres seigneurs. Les Mesnils – Jourdain possédèrent cette terre depuis le XVIIe siècle. En 1706, mademoiselle de Gombeaut, veuve du seigneur François du Mesnil – Jourdain vendit au seigneur de Chars Pierre de Rivié le hameau. C'est ainsi que Bercagny fut inclut dans Chars. L'église de Bergagny n'existe plus aujourd'hui, seul un vestige indique son emplacement. En effet, le 21 aout 1819, Chars vendit aux enchères publiques la chapelle Saint - Christophe et fut détruite en 1820. (Voir annexe 3 et 4)

FIGURE 50 VESTIGE DE L'EMPLACEMENT DE L'ANCIENNE CHAPELLE DE BERCAGNY. SOURCE : 2511 W 1059 - CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE SITUÉE A BERCAGNY. 1982

3. Histoire des lavoirs de Chars

A. Les lavoirs de Chars aujourd'hui

Aujourd'hui, à Chars, il subsiste trois lavoirs. Le lavoir du Moulin situé au centre de la ville non loin des ruines de l'ancien Château-fort. Le lavoir du Clos de Chars situé au nord au bord de la voie ferrée. Le lavoir du Four à Chaux est situé au sud de la voie ferrée, il est proche d'une forêt. Les trois lavoirs forment un axe suivant la voie ferrée et la rivière de la Viosne. Sur la carte ci-dessous, nous avons localisé les trois lavoirs :

FIGURE 51 LOCALISATION DES LAVOIRS DE CHARS. SOURCE : [HTTPS://WWW.CARTESFRANCE.FR/CARTE-FRANCE-VILLE/PLAN_95142_CHARS.HTML](https://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_95142_chars.html)

Les sentiers

Les sentiers de balades permettent de créer un circuit touristique contribuant à faire connaître au grand public le petit patrimoine d'une commune, les parcelles préservées, etc. A Chars, *le Sentier du Patrimoine de Chars*, à l'initiative de la ville, permet d'explorer la commune et de découvrir ses richesses notamment ses lavoirs. *Le GR11* quant à lui s'adresse principalement aux randonneurs et possède une étape à Chars, ce qui permet aux promeneurs d'apprécier la ville. Le Sentier du Patrimoine de Chars inclut le Lavoir du Moulin et le Lavoir du Four à Chaux. Cette boucle connaît une petite escale vers la rue du Clos de Chars mais n'atteint pas le Lavoir concerné, nous pourrions tout à fait l'intégrer dans le circuit en prolongeant le détour.

FIGURE 52 CIRCUIT DU SENTIER DU PATRIMOINE – SOURCE : MY BALADE :

[HTTPS://VALDOISEMYBALADE.FR/FICHE/%3FCatID%3D1/5CCA52AC-66AB-46FE-A3EA-F44F9577A979](https://valdoisemybalade.fr/fiche/%3FCatID%3D1/5CCA52AC-66AB-46FE-A3EA-F44F9577A979)

B. Les cours d'eau à Chars

Comme cité dans la monographie d'instituteur en page 5, le village de Chars est traversé par la Viosne de Nord en Sud. Cette source d'eau permet, en 1899, de faire tourner deux moulins à farine et une usine de farine à Chars.

Extrait de la monographie d'instituteur : « Comme je l'ai dit plus haut, un cours d'eau, La Viosne, arrose la Commune de Chars. Cette petite rivière prend sa source à Bachaumont, hameau de La Villetterre (Oise), et va se jeter dans l'Oise, à Pontoise, après avoir arrosé Chars,

Brignancourt, Santeuil, Us, Ableiges, Montgeroult, Courcelles, Boissy l'Aillerie et Osny. Sur le territoire de Chars, elle fait mouvoir deux moulins à farine et une usine destinée à la fabrication d'objets en celluloïd, appliqués à l'industrie. »

Comme j'en ai dit plus haut, un cours d'eau, la Viosne, arrose la Commune de Chars. Cette petite rivière prend sa source à Bachaumont, hameau de La Villetterte (Oise), & va se jeter dans l'Oise, à Pontoise, après avoir arrosé Chars, Brignancourt, Santeuil, Us, Ableiges, Montgeroult, Courcelles, Boissy-l'Aillerie & Osny. Sur le territoire de Chars, elle fait mouvoir deux moulins à farine & une usine destinée à la fabrication d'objets en celluloïd, appliqués à l'industrie.

FIGURE 53 EXTRAIT DE LA MONOGRAPHIE D'INSTITUTEUR ISSUE DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1 T 143 – CHARS. 1899

La carte ci-après représente le cours de la Viosne aujourd'hui. Elle parcourt presque 29km entre le département de l'Oise (60) et celui du Val d'Oise (95). Nous avons représenté sur la carte les villes et villages mentionnés dans la monographie d'instituteur afin de savoir si le cours de la rivière a été modifié de façon importante de la fin du XIXe à nos jours. Nous pouvons remarquer que la Viosne traverse les mêmes communes qu'en 1899. La rivière prend également sa source au niveau de Lavilleterte (60), plus précisément dans la commune de Lierville et se jette dans l'Oise à Pontoise comme cité dans la monographie.

FIGURE 54 LOCALISATION DES VILLES DE PASSAGE DE LA VIOSNE - CARTE ISSUE DU SITE :
[HTTPS://ID.EAUFRANCE.FR/COURSEAU_CARTRHAGE2017/H2280600](https://id.eaufrance.fr/COURSEAU_CARTRHAGE2017/H2280600)

Les Ruisseaux :

Sur la carte ci-dessous représentant la commune de Chars, nous avons localisé le ruisseau d'Arnoye et le ruisseau de Lin, mais aussi la rivière de la Viosne, le plan d'eau de Clochard et le ruisseau Fossé. La rivière de la Viosne et les ruisseaux sont des cours d'eau non navigables. Le ruisseau d'Arnoye est un cours d'eau de 7,09km qui se jette dans la Viosne au niveau de la commune de Lavilletterre aux portes de Chars. Le ruisseau à Lin est un cours d'eau de 5,03km qui prend sa source à Marines, située au Sud-Est de Chars, et se jette dans la commune de Brignancourt en passant par Chars. Le *Fossé 01* est un ruisseau de 1,17km qui prend sa source à Chars et se jette dans la Viosne.

FIGURE 55 LOCALISATION DES RUISSEAUX SOURCE : CARTE ISSUE DU SITE :

[HTTPS://ID.EAUFRAANCE.FR/COMMUNE_2023/95142](https://id.eafrance.fr/commune_2023/95142)

La Protection de la faune :

Un contrat visant à protéger et réintégrer les poissons dans la Viosne a été signé en 1992. En effet, à la suite de nombreuses inondations, en 1952, la Viosne a été curé à l'aide d'un bulldozer. Cette action a fortement dégradé le lit de la rivière et fait disparaître un grand nombre de poissons. Le contrat de 1992 prévoyait donc entre autres d'important travaux d'assainissement et la ré introduction de truites. Aujourd'hui, de nombreux sites de pontes sont repérés dans la Viosne.

Activité en eau – La Pêche :

La pêche est une activité autorisée au sein de la ville de Chars. Ci-dessous le parcours d'accès aux différentes zones de pêche. Les points marqués par des numéros correspondent aux zones de pêche. Les accès sont identifiés dans la colonne de droite afin de permettre à tous de s'y rendre sans difficulté.

FIGURE 56 LOCALISATION DES ZONES DE PECHES - PLAN ISSU DU PLU DE LA VILLE

De plus, la commune bénéficie d'un étang de pêche, 69 rue du Clos de Chars, préparé pour la pêche à la truite saumonée. Le site est accessible à tous sans permis ni timbre piscicole. L'organisme en charge de l'étang permet aussi la location payante de cannes à pêche pour les amateurs n'en possédant pas. L'espace est également prévu pour accueillir des familles en pique-nique par exemple. Il est localisé sur la carte des ruisseaux précédente (plan d'eau de Clochard).

C. Histoire des Lavoirs en général

Les lavoirs sont généralisés en France très tardivement, au cours du XIX^e siècle. C'est à cette époque que les villageois commencent à prendre les principes d'hygiène plus au sérieux notamment avec l'émergence du mouvement hygiéniste. « Depuis les temps les plus reculés, la lessive s'est faite autour d'un point d'eau plus ou moins adapté à cet usage, sur une pierre inclinée ou sur une simple planche : fontaine, mare, étang, cours d'eau... Les premiers bâtiments réservés au lavage n'apparaissent qu'au temps des Lumières*. A la différence du moulin, du four et du pressoir, régis par l'ancienne banalité, le lavoir s'établit sur l'usage gratuit de l'eau pour tous. Ainsi, après la révolution, le lavoir devient un symbole de l'accès égalitaire à l'un des plus précieux biens naturels, l'eau. » ²

* Siècle des Lumières de 1685 à 1815.

Le mouvement hygiéniste

L'hygiénisme se rattache à la prise de conscience de chacun au sujet de l'importance de l'hygiène, mais aussi aux actions mises en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Le mouvement émerge dans les années 1850, toutefois, les principes élémentaires liés à l'hygiène deviennent une préoccupation majeure seulement à la fin du XIX^e, en particulier concernant l'hygiène corporelle et la lessive. En effet, les nombreuses épidémies ayant frappé la France au début du XIX^e ont fortement contribué à accroître la vigilance de tous à propos de l'hygiène. Les travaux de Louis Pasteur, chimiste et médecin français au XIX^e, concernant les micro-organismes et les microbes amplifient également la vigilance de tous.

Jusqu'au milieu du XIX^e, les fontaines étaient généralement les seuls points d'eau potable au sein des communes, parfois également utilisées pour abreuver le bétail et laver le linge. Dans les années 1870 la construction de Lavoirs devient alors essentielle, des abreuvoirs spécialement pour le bétail sont également de rigueur. L'essor de l'hygiénisme permet une réorganisation des villes. Ainsi, les réseaux d'égouts, le ramassage des ordures, les toilettes publiques et les fontaines se développent entre 1850 et 1900. Les rues sont également remodelées de façon plus rectiligne afin de laisser l'air circuler.

² Brève histoire des lavoirs, Patrimoine en Périgord, Esprit de Pays. Source - <https://espritdepays.com/patrimoines-en-perigord/patrimoine-bati-du-perigord/les-lavoirs-du-perigord/breve-histoire-lavoirs>

Evolution des lavoirs

Les Lavoirs sont apparus en France dans la moitié du XIX^e dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène et permettre aux foyers de laver leur linge dans des lieux prévus uniquement à cet effet avec des eaux le moins souillées possible. Les Lavoirs connaissent une évolution technique au début du XX^e afin d'améliorer les conditions des lavandières. Enfin, ceux-ci sont progressivement abandonnés des lavandières avec l'apparition des machines à laver dans les foyers, dans les années 1950 à 1960.

D. Les Lavoirs de Chars sur le plan cadastral de 1995

FIGURE 57 PLAN CADASTRAL DE 1995 - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1978 W 254

FIGURE 58 ZOOM DU PLAN CADASTRAL

Aucun de ces Lavoirs ne figure sur le plan cadastral de 1830. Ils ont donc certainement été construits ultérieurement.

Lavoir du Clos de Chars :

Le Lavoir du Clos de Chars est repéré sur le plan cadastral de 1995.

FIGURE 59 ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1978 W 254 – SECTION AB N°155.

FIGURE 59 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU CLOS DE CHARS - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 30 FI 41 67 - « 27. CHARS (S.-ET-O.). LE TUNNEL DE CLOCHARD ». J. BOURGEIX LIBRAIRE-EDITEUR, GISORS. IMP. CATALA FRERES, PARIS. [1910-1928]

Lavoir du Moulin :

Le Lavoir du Moulin est dessiné sur le plan cadastral de 1995.

FIGURE 60 LOCALISATION DU LAVOIR DU MOULIN SUR LE CADASTRE DE 1995 - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1978 W 254 – SECTION AD N°172.

FIGURE 61 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU MOULIN - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 30 FI 41 32 - « CHARS. UN LAVOIR ». CLICHE GODEFROY. LEFEBVRE EDIT., CHARS. A. SEYES IMP.-EDIT., PONTOISE. [1903-1919]

Lavoir du Four à Chaux :

Le Lavoir du Four à Chaux est représenté sur le plan cadastral de 1995.

FIGURE 62 LOCALISATION DU LAVOIR DU FOUR A CHAUX SUR LE CADASTRE DE 1995 - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1978 W 254 – SECTION AB N°73.

FIGURE 63 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU FOUR A CHAUX - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511 W 1209 - LAVOIR, RUE ANDRE BALEYDIER, DANS LOTISSEMENT MODERNE. 1983

Lavoir de la Jambardière :

Le lavoir de la Jambardière figure sur le plan cadastral de 1995 mais n'apparaît pas sur le plan mis à jour en 1996. Ce qui nous permet de supposer que celui-ci a été détruit en 1996. Nous pouvons aisément imaginer qu'avec l'abandon généralisé des lavoirs et le caractère structurel de celui-ci construit en bois, le lavoir de la Jambardière ait dû être détruit ou a pu se détériorer fortement avec le temps et le manque d'entretien.

FIGURE 64 LOCALISATION DU LAVOIR DE LA JAMBARDIERE SUR LA CADASTRE DE 1995 - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 1978 W 254 – SECTION AB N°75.

FIGURE 65 CARTE POSTALE DU LAVOIR DE LA JAMBARDIERE - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511
W 1212 - LAVOIR DE LA JAMBARDIERE, SENTE RURALE N° 59, RUE DE L'HOTEL-DIEU. 1983

E. Les Lavoirs de Chars dans les archives du Val d'Oise

Aujourd'hui, la ville de Chars bénéficie de trois lavoirs publics qui ne sont plus utilisés à ce jour, le lavoir du Clos de Chars (autrement dit, le lavoir du Clochard), le lavoir du Moulin et le lavoir du Four à Chaux. Les photos de 1980 nous présentent également le lavoir de la Jambardière aujourd'hui disparu. Au cours du XIX^{ème} et du XX^{ème} siècle, de nombreux lavoirs se sont construits sur la commune. Aussi bien des lavoirs communaux que des lavoirs privés. Les documents d'archives sont très fournis notamment concernant les lavoirs, leurs constructions ainsi que les travaux et les acquisitions qui en découlent. Cependant, hormis le lavoir du Clochard, aucun lien n'est fait avec les lavoirs toujours présents à Chars. Auraient-ils changé d'appellation ? La rue de Dory hébergeant actuellement le lavoir du Moulin était anciennement appelée rue Tailleped, dans laquelle il fait régulièrement mention d'un lavoir. Le lavoir dont il est question est-il le même ? Après avoir épluché les documents d'archives, nous avons écrit un rapport chronologique concernant les Lavoirs. Beaucoup d'informations mais de nombreuses questions laissées en suspens.

Demande de financement pour la construction de deux Lavoirs en 1852

Le 20 mai 1852, le conseil municipal de Chars se réunit au sujet de la construction de deux lavoirs publics au sein de la commune. Il est évoqué l'importance de ceux-ci pour les habitants et la demande de financement à la Préfecture de Seine et Oise. Un devis a été dressé par Monsieur Bosneville à cet effet, la somme s'élève à 401,62F.

Le 10 juin 1852, le Sous-Préfet de Pontoise, Monsieur Martel, écrit le rapport au sujet du projet de construction des deux lavoirs, à destination de la Préfecture. Le 23 juin 1852, le Préfet de Seine et Oise autorise par un arrêté la construction des deux lavoirs demandés par la commune et son financement pour l'année 1853.

Pour la suite des opérations nous n'avons pas les documents d'archive complémentaires, ainsi nous nous demandons si les lavoirs ont-ils été construits ? Où a-t-il été construit dans la commune de Chars ? En 1853, année pour laquelle la commune bénéficie d'un financement ?

Vule Devis Dressé par Monsieur Bosneville, agent voyer,
s'élevant à la somme de quatre cent un francs soixante deux
centimes pour la construction de deux lavoirs publics;

FIGURE 66 ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2 O 41 12 – LAVOIRS 1852, CONSTRUCTION.

Acquisition de deux Lavoirs par la commune – Succession du Comte de Gouy en 1861

Les habitants bénéficient d'un accès à deux sources appartenant au compte de Gouy, utilisées comme lavoirs publics. Suite aux décès du compte de Gouy en 1859, la commune acquiert les deux lavoirs sans autorisation du Préfet de Seine et Oise.

Le 14 novembre 1861, le Maire de Chars reçoit une lettre émise par le Sous-Préfet de Seine et Oise. Celui-ci remet en question l'acquisition des deux sources du Comte de Gouy utilisées comme lavoirs par la commune. L'acquisition est ainsi considérée comme nulle. Le Maire répond à cette lettre le 19 novembre suivant afin de se justifier. Il explique que les habitants ont toujours joui des deux sources. En effet, des travaux y ont même été engagés par la mairie 10 ou 12 ans auparavant pour 700 à 800 francs afin de rendre les lavoirs plus propres et plus commodes. Ainsi, Monsieur le Comte de Gouy a autorisé les dépenses en s'engageant verbalement à laisser la commune jouir des sources tant qu'il est vivant.

Aujourd'hui, les héritiers ont vendu les deux fontaines et l'entière de la succession à une compagnie. Monsieur le Maire explique ensuite avoir parlementé avec les nouveaux acquéreurs qui ont accepté de céder les deux sources et le terrain nécessaire à la commune.

Les propriétés de Monsieur le Comte de Gouy sont vastes, où sont ces sources dont-on parle ?

Les habitants de la commune ont-ils effectivement pu continuer à profiter des lavoirs ?

Ceux-ci existent-ils toujours aujourd'hui ?

Demande de construction d'un Lavoir privé en 1869

Possédant un terrain bordant la Viosne, Monsieur Sarazin, un résident de Chars, émet la demande de pouvoir construire un lavoir sur sa propriété le 9 juin 1869.

Le 21 juillet 1869, l'ingénieur en charge de l'affaire mentionne l'autorisation faite à Monsieur Sarazin de construire un lavoir sur sa propriété afin de bénéficier de la Viosne sous les conditions suivantes :

- L'alignement à suivre pour la construction sera déterminé par une ligne menée parallèlement à l'axe de la rivière et à 1m de distance de cet axe.
- L'alignement sera appliqué sur le terrain par l'ingénieur de l'arrondissement. En conséquence, le permissionnaire devra informer cet ingénieur au moins huit jours avant les travaux.

- Le permissionnaire sera tenu d'enlever les pierres et immondices qui seraient tombées dans la rivière, après l'achèvement des travaux, dont la durée est fixée à 15 jours.
- L'autorisation n'est valable que pour un an à compter du 21 juillet 1869.

Sur la chemise de liasse nous pouvons voir que le procès-verbal de récolement des travaux (document manquant) n'a été édité que le 8 avril 1872. Ce qui m'amène à penser que Monsieur Sarazin a renoncé à la construction de son lavoir. L'autorisation de travaux étant valable du 31 juillet 1869 au 31 juillet 1870. Nous nous demandons si le lavoir a-t-il été construit ? Où se trouve la parcelle de Monsieur Sarazin ?

Travaux et acquisition concernant le Lavoir du Bouillon en 1874

Le lavoir du Bouillon est un lavoir public. Celui-ci est accolé à la propriété de Monsieur Louis Crépin, ainsi la commune désire acquérir une partie de la parcelle afin d'agrandir la zone d'accès au lavoir. Ledit lavoir aurait également besoin de travaux.

Le 14 août 1874, le Maire, Monsieur Bourgeois, expose à l'assemblée que la couverture du lavoir du Bouillon est demandée par la majorité des habitants. Ainsi, il présente le devis dressé par Monsieur Devesly, architecte à Magny-en-Vexin, d'un montant de 612,35F. Ce même jour, le conseil municipal vote pour l'exécution des travaux de couverture du lavoir du Bouillon. Postérieurement, le mémoire des travaux exécutés pour le lavoir du Bouillon certifié par Monsieur Félix Maugez en 1875, indique que 4m³ de dalle ont été mis en œuvre. Les travaux de couverture ont-ils quant à eux bien été exécutés ?

Le 27 décembre 1874 le conseil municipal de la commune de Chars a voté l'acquisition du terrain situé au quartier dit de Bouillon d'une valeur de 70 centiares, appartenant à Monsieur Louis Crépin pour l'agrandissement du lavoir communal de Bouillon. La promesse de vente a été souscrite le 31 octobre 1874. L'affaire a été conclue le 12 février 1875, de fait la parcelle a été vendue pour la somme de 17,50F dans l'intérêt de faciliter l'accès au lavoir.

Campagne de travaux (1877 – 1878)

En 1877, la commune de Chars a pour ambition l'exécution de travaux pour la mare de Bercagny, la fontaine/lavoir de Clochard et un mur rue Taillepied. Les rapports de conseils municipaux suivants n'évoquent que la mare de Bercagny ainsi qu'un abreuvoir proche de celle-ci. Ce qui laisse supposer qu'en 1878 seule la mare a bénéficié de travaux.

Réception de travaux concernant le Lavoir de Clochard en 1879

Le 13 février 1879, le Maire émet le procès-verbal de réception des travaux pour la fontaine du Clochard à destination du Préfet. Quels étaient ces travaux ? Font-ils suite à la campagne de travaux lancés en 1878 ?

Le Lavoir de Mme La Comtesse de Rutant (1878 – 1880)

Le 17 octobre 1878, la Comtesse Mme de Rutant a vendu son lavoir à la commune de Chars. Ledit lavoir est situé sur une parcelle de terrain appartenant à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. Le 27 mai 1872, la compagnie avait cédé la parcelle à Mme de Rutant avec un acte sous seing privé et selon le respect des conditions exposées par la compagnie. Mme de Rutant s'est engagée :

- A n'exécuter aucun travail et à ne pratiquer aucune fouille à moins d'une distance de 3 mètres du pont établi sous le chemin d'accès la gare de Chars afin de ne pas nuire à la solidité du pont.
- A réserver pour son usage personnel et à l'exclusion du public le lavoir qu'il se proposait d'établir et ce, afin de ne pas altérer la qualité des eaux de la Viosne dont se sert la Compagnie pour l'alimentation de ses machines.

Suite à la vente, M. le Préfet de Seine et Oise a transmis l'affaire au Service de Contrôle pour savoir si la Compagnie n'a pas d'objection. La compagnie ne s'oppose pas à l'usage public du lavoir de Mme de Rutant [en A]. En effet, celui-ci ne peut altérer la prise en eau de la Compagnie [en B]. Cependant, la compagnie n'acceptera la vente uniquement à condition que la commune déplace son lavoir public [en D] au point [en C], ce qui implique le transfert de l'abreuvoir [en E] en amont des lavoirs. De plus, la commune sera soumise aux obligations imposées au précédent propriétaire. Les raisons sont, la conservation d'un ouvrage d'art dépendant du chemin de fer, la bonne alimentation des chaudières et la sécurité de l'exploitation. De fait, l'utilisation d'eaux grasses dans les chaudières peut provoquer des explosions.

Ainsi, la Commune de Chars peut acquérir le lavoir de Mme de Rutant à la seule condition de produire l'acceptation de l'acte de vente par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. C'est à la compagnie d'insérer les clauses. Le 15 décembre 1879, la commune refuse les conditions exposées par la compagnie et renonce ainsi à l'acquisition du lavoir. Cependant, en 1905, la Commune de Chars demande l'autorisation à la Préfecture de construire un lavoir couvert en amont du chemin d'accès de la cour aux marchandises de la gare de Chars. En effet, le 22 juillet

1905 le Maire de Chars, M. Jean Baptiste François, émet une demande de construction d'un lavoir public en brique au préfet. Le Maire demande entre autres que les travaux soient assurés par des entrepreneurs de la commune. Le 1^{er} septembre 1905 l'accord est donné. Le 4 décembre 1906 le procès-verbal de récolement atteste que le Maire de Chars n'a pas donné suite à l'autorisation qui lui avait été donné pour la construction du lavoir couvert en brique sur la rive gauche près du chemin d'accès à la cour aux marchandises de la gare. Le second lavoir a-t-il tout de même été construit ? S'agissait-il d'un accord finalement passé avec la Compagnie ? Ou s'agissait-il simplement d'une nécessité de construire un lavoir supplémentaire pour la commune ?

Le Lavoir public initial, le Lavoir de la Jambardière est présent sur les cadastres jusqu'en 1995.

Plan utilisé dans les négociations :

FIGURE 67 ILLUSTRATION DES NEGOCIATIONS - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2 O 41 12 – LAVOIRS
1880, TRAVAUX.

Légende :

- A** : Lavoir de Mme La Comtesse de Rutant.
- B** : Prise en eau de la Compagnie.
- C** : Emplacement dont il est question pour déplacer le lavoir public.
- D** : Lavoir public (lavoir de la Jambardière).

Travaux Lavoirs du Bouillon, de Clochard et de Noisement en 1890

Le 16 avril 1890, le sous-préfet de Pontoise envoie le procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations à exécuter aux lavoirs du Bouillon, de Clochard et de Noisement au Préfet de Seine et Oise.

Monsieur Devesly, architecte à Magny, propose un devis à la commune, notifiant : réparation au lavoir du Bouillon (450F), réparation à l'abreuvoir rue de Clochard (400F), Couverture du lavoir chemin de Brignancours (400F). Le 25 juillet 1890, le conseil municipal se réunit au sujet des travaux des lavoirs et étudient le devis de M. Devesly. Le conseil considère que les travaux

sont urgents. Les travaux ont-ils été effectués et quand ? Où se trouve le lavoir de Noisemont ? (La rue de Noisemont est dans la section B première feuille du cadastre de 1830)

Travaux Lavoir rue Taillepied en 1900

Le 21 septembre 1900, le sous-préfet de Pontoise envoie le procès-verbal d'adjudication des travaux au Lavoir rue Taillepied. Le 21 août 1900, le conseil approuve le devis de M. Mauger pour les travaux rue Taillepied. De quels travaux parle-t-on ? Ont-ils exécuté ? La rue Taillepied est aujourd'hui nommée rue Dory. Rue dans laquelle se trouve actuellement le Lavoir du Moulin. S'agit-il donc du même lavoir ?

Dommmages de Guerre au lavoir du Clochard en 1950

Lors du bombardement du 13 août 1944 une bombe de gros calibre est tombée sur la voie ferrée au droit du passage à niveau n°19 sur la ligne Paris-Dieppe à environ 100 mètres de distance du lavoir du Clos de Chars et serait la cause directe des dégradations qui rendent cette construction irréparable.

Le 24 février 1950, le délégué départemental du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme fait suite à une demande d'indemnité pour les dommages immobiliers par faits de guerre subi par le lavoir de Clochard. Ces déclarations de sinistres devaient être faites avant le 30 juin 1947. Cependant, le délégué accepte d'étudier la demande si M. le Maire expose les raisons de ce retard. Le 1^{er} mars 1950, le maire explique les causes des dégradations. Et déclare que jusqu'à cette année, la commune n'avait pas suffisamment de moyens financiers pour songer aux réparations du lavoir. La commune bénéficie depuis peu des conseils d'un architecte, il s'agit donc de M. Dellerieu, architecte communal qui a envoyé la demande au nom de la commune.

Le 20 décembre 1951, la commune reçoit la décision d'évaluation d'indemnité pour la reconstruction du lavoir de Clochard. La commune dispose d'un délai d'un mois pour faire suite à la décision.

Le 28 novembre 1955, la commune reçoit la décision portant évaluation définitive d'indemnité.

Synthèse des travaux

Le Lavoir du Clochard :

Les premières données que nous avons concernant le Lavoir du Clochard datent de 1877 avec une Campagne pour travaux. Par la suite il y a eu quelques interventions sur ce lavoir, en 1880, 1890 et 1950 à notre connaissance.

Certaines questions restent en suspens, quand a-t-il été construit ? Est-ce en 1853 suite à la demande de financement pour la construction de deux Lavoirs ? Où est-ce un ancien lavoir privé acquis par la commune avant 1877 ?

FIGURE 68 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU CLOS DE CHARS 1983 - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511 W 1211 - LAVOIR SUR LA VIOSNE, DIT DU CLOS DE CHARS OU DU CLOCHARD, RUE DU CLOS DE CHARS. 1983

Le Lavoir du Moulin :

Dans ces documents, le seul lien que l'on peut trouver à propos du Lavoir du Moulin concerne le Lavoir rue Taillepied. La rue Taillepied étant aujourd'hui nommée rue Dory, rue dans laquelle se trouve le Lavoir du Moulin, nous pouvons supposer qu'il s'agit du même Lavoir. Le Lavoir rue Taillepied est d'abord concerné par la même Campagne de travaux que le Lavoir du Clochard en 1877. Ensuite il est mentionné de travaux en 1900. Cependant, certaines questions restent en suspens : s'agit-il bien du même Lavoir ? Quand a-t-il été construit ?

FIGURE 69 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU MOULIN - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511 W 1210 -
LAVOIR DU MOULIN SUR LA VIOSNE, ENTRE LE 6 ET LE 8 RUE DORY. 1983

Le Lavoir du Four à Chaux :

Aucun des Lavoirs mentionnés ne correspondent au Lavoir du Four à Chaux situé au Sud-Est du village. Le Lavoir du Bouillon est situé au Nord du village non loin du Lavoir de Clochard, la rue de Noisement possédant un Lavoir est située au Sud-Ouest du village. Les archives concernant les Lavoirs privés ne font mention d'aucun lieu ce qui ne me permet pas de les situer. Le Lavoir du Four à Chaux a-t-il été construit ou acquis par la commune et quand ? Correspond-il à l'un des Lavoirs mentionnés dans les documents d'archive ?

FIGURE 70 CARTE POSTALE DU LAVOIR DU FOUR A CHAUX - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511 W
1209 - LAVOIR, RUE ANDRE BALEYDIER, DANS LOTISSEMENT MODERNE. 1983

Le Lavoir de la Jambardière :

Aujourd'hui disparu, ce lavoir apparaît sur des images de 1980. Il s'agirait du Lavoir public mentionné dans les négociations avec la Compagnie des chemins de fer de l'ouest en 1880. Celui-ci figure sur le cadastre de 1995 mais semble disparu en 1996, n'apparaissant pas sur les cadastres de l'année suivante. Quand a-t-il été construit ?

FIGURE 71 CARTE POSTALE DU LAVOIR DE LA JAMBARDIERE - ISSU DES ARCHIVES DU VAL D'OISE – COTE : 2511
W 1212 - LAVOIR DE LA JAMBARDIERE, SENTE RURALE N° 59, RUE DE L'HOTEL-DIEU. 1983

Les Lavoirs de Noisement, du Bouillon, de Monsieur le Comte de Gouy, de Madame la Comtesse de Rutant et de Monsieur Sarazin ne semblent plus exister à ce jour.

F. Les autres lavoirs du Vexin

Nous avons pu constater que des lavoirs similaires à ceux de Chars dans le Vexin du Val-d'Oise, comme dans la commune de Buhy. En effet, ces derniers sont eux aussi fait de briques, les charpentes et toitures sont semblable à ceux des lavoirs de Chars.

II. ETAT SANITAIRE ET PROTOCOLE DE NETTOYAGE, CONSERVATION, RESTAURATION

1. Identification des matériaux

Connaitre les matériaux sur un édifice à conserver et restaurer est une étape importante de l'étude sanitaire afin de trouver les bons matériaux compatibles et les protocoles de nettoyages adaptés. Nous avons donc relevé les différents matériaux des lavoirs de la commune, tels que la brique et le béton en soubassement pour les lavoirs du Clos de Chars et celui du Four à Chaux. La pierre, certainement calcaire, pour le lavoir du Moulin et l'unique mur en pierre du Clos de Chars. En voici la liste détaillée :

Brique en terre cuite : Matériau économique, elle est largement utilisée dans les constructions modernes. De taille classique, d'une épaisseur comprise entre 3-5 cm, longue de 22cm et haute de 5 à 11cm, la brique rouge est le matériau principalement utilisé pour les lavoirs de Chars. Cuite, ajoutée à un hydrofuge elle est compatible avec les projections d'eau.

Pierre calcaire : Principale pierre extraite en Ile-de-France, notamment dans les carrières de Saint-Maximin et de Saint-Leu à environ 1 heure du nord de Paris. Nous estimons que la pierre du lavoir du Moulin est du calcaire.

Béton : Le béton est présent en soubassement intérieur des lavoirs du Clos de Chars et du Four à Chaux et comme mortier de joint. Matériau altérant la pierre, il ne cause pas de problème notable au contact de la brique. Cependant, les joints bétons sur les façades en pierre ne permettent pas l'absorption et l'évacuation de l'eau, car elle est emprisonnée par ce dernier à cause de sa forte perméabilité.

Joint à la chaux : La chaux aérienne est un matériau aussi perméable que la pierre permettant à celle-ci de se réguler correctement en absorbant et évacuant l'eau.

Tuiles mécaniques en terre cuite : Les couvertures du lavoir du Clos de Chars et du Moulin sont réalisées avec des tuiles mécaniques, procédé très récent économique et rapide. Le faitage et les bandes de rives sont en ciment.

Tuiles plates en terre cuite : La couverture du lavoir du Four à Chaux est réalisée avec des tuiles plates. Elles sont collées avec du ciment et les extrémités sont comblées avec du plâtre. Le faitage est en zinc quartz.

Charpente : Concernant la charpente et les chevrons nous ne sommes en capacité de déterminer le bois utilisé.

2. Nomenclature des altérations observées

Afin de proposer un parti de conservation, restauration et de valorisation des lavoirs de Chars et des espaces qui les entourent, nous avons procédé à l'analyse et l'inventaire des pathologies présentes sur ces derniers. L'identification préalable permettra de proposer des méthodes de nettoyages, de conservation et de restauration plus précises évitant les frais inutiles. Toutefois, si la commune souhaite restaurer et mettre en valeur ses lavoirs, il convient de faire appel à un bureau d'études spécialisé dans la recherche de pathologies, altération du patrimoine bâti, qui saura faire les analyses et tests adéquats aux problématiques soulevées. Il est nécessaire d'avoir connaissance de la diversité des termes que nous employons dans le rapport sanitaire, tels qu'une altération, dégradation et pathologie.

Une altération est la modification du matériau n'impliquant pas nécessairement une dégradation de ses caractéristiques du point de vue de sa conservation. On parle aussi de désordre du bâti.

Une dégradation, est le fait d'une modification qui peut être chimique ou physique des propriétés intrinsèques du matériau, conduisant à une perte de valeur, qualité ou entravant son utilisation.

La pathologie est l'étude des symptômes, causes et solutions à apporter au bâti représentant des désordres.

Les relevés effectués sur site nous ont permis de distinguer différentes catégories d'altérations/ dégradations qu'il convient d'expliquer avant visualisation des cartographies. Ces différentes altérations sont catégorisées dans des groupes permettant une meilleure

compréhension. Nous avons repris les catégories et la nomenclature donnée par ICOMOS³, accessible à tous, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour déterminer les pathologies des trois lavoirs de la commune.

- Déformation

Une fissure est une séparation d'une pierre en deux parties. Une fissure comprend elle-même des sous catégories telles que des microfissures, fractures etc.

- Détachement

La boursouffure est le détachement d'une couche superficielle de la pierre, souvent l'épiderme, formant un bombement creux plus ou moins fissuré et de forme sub-hémisphérique. Ce phénomène est indépendant de la structure interne de la pierre.

L'éclatement est la perte locale de matière en surface, causée par des pressions internes. Il est reconnaissable par la forme irrégulière du cratère formé. Cela peut également être provoqué par la présence d'eau en trop grande quantité, venant perturber l'équilibre du matériau ou par des éléments métalliques.

La desquamation, est le détachement d'écailles ou de paquets indépendamment de toute structure orientée préexistante. La desquamation se produit à l'épiderme de la pierre, protection naturelle permettant de protéger le cœur de la pierre et sa structure, qu'elle perd. Visuellement, cela peut se manifester en écaille ou en plaque.

- Fissure induit par perte de matière

L'alvéolisation est la formation à la surface de la pierre de cavités de tailles et formes variables.

Le creusement est la désagrégation granulaire de la pierre.

La perforation est le percement allant du millimètre au centimètre, induit par un animal ou un outil souvent plus profond que large.

³ ICOMOS-ISCS, Glossaire illustré sur les formes d'altération de la pierre, monuments et sites

- Altération chromatique et dépôt

Le graffiti est une altération superficielle résultant d'une application de peinture.

Une croûte est l'accumulation de matériaux en une ou plusieurs couches superficielles cohérentes, pouvant être de couleur noir ou plus claires.

- Colonisation biologique

La colonisation biologique s'applique aux plantes et microorganismes, algues, moisissures, lichens, mousses ou structures fabriquées par des animaux.

3. Cartographies des altérations

Les cartographies servent à identifier de manière simple et visuelle le constat d'état sanitaire dans sa globalité. En effet, sur place, nous avons relevé des pathologies sur chacun des lavoirs de la commune, que nous avons ensuite reportés avec un code couleur sur les photographies suivantes, donnant des cartographies d'état sanitaire. Chacune des cartographies est accompagnée de prise de vues en détail des altérations observées.

A. Le lavoir du Clos de Chars

Cartographie de l'intérieur de la façade d'entrée

LEGENDE :

- Graffitis
- Colonisations biologiques (plantes, algues, mousses)
- Fissures
- Dépigmentation

A partir de cette première cartographie, nous pouvons constater la présence de graffitis qui sont très majoritaires sur cette façade. Une perte de pigment sur les briques en bas à gauche est également à noter. Ce sont le temps et les phénomènes météorologiques qui en sont la cause ou est-ce le résultat d'une suppression par voie chimique d'anciens graffitis ? A ce stade, nous ne pouvons le déterminer. Nous avons mis en évidence la présence de colonisations biologiques le long du soubassement du mur de brique. En effet, les corps biologiques viennent se loger et proliférer dans cette zone qui est en béton, donc qui garde l'humidité. De plus, le sol légèrement en dévers vers le mur et les quatre évacuations prévues à cet effet étant bouchées, l'eau stagne et permet le développement d'algues et de plantes qui prennent racine dans les fissures. A fortiori, cela peut engendrer de fort dommages esthétiques et physiques sur le mur et la dalle provoquant fissures, éclatements. Des fissures plus marquées se trouvent sur les dalles en béton au bord du bassin, sûrement dû à leur environnement et à leur ancienneté, bien qu'on ne connaisse pas l'année de leur installation. Là aussi, des plantes se sont installées dans les fissures. Il est probable que certaines se soient agrandies avec la poussée exercée par les plantes en développement. Il convient d'entreprendre des travaux pour remettre en fonction les évacuations des eaux, de mise à niveau du sol pour éviter la stagnation des eaux et empêcher le trop grand développement d'algues et mousses. Tout comme il est nécessaire de nettoyer les fissures des dalles de béton entourant le bassin et de les reboucher. Un dégraffitage majeur est également à prévoir.

FIGURE 72 FISSURE ET IMPLANTATION DE CORPS BIOLOGIQUE FIGURE 73 ECLATEMENT DE L'ENDUIT BETON

FIGURE 74 FISSURES DE L'ENDUIT DE JOINT DE PART ET D'AUTRE DE L'ENTREE

FIGURE 75 EAU STAGNANTE CAUSANT LE DEVELOPPEMENT D'ALGUES ET MOUSSES

Cartographie de l'extérieure de la façade d'entrée

LEGENDE :

- Graffitis
- Colonisations biologiques (algues, plantes, mousses)
- Fissures
- Encrassement noir (humidité, lichens)
- Eclatement du béton

La façade extérieure de ce même mur est en partie concernée par les mêmes altérations. En effet, nous remarquons l'inscription d'un graffiti s'étendant sur la quasi-totalité du mur. Nous avons pu constater la présence de colonisations biologiques sur le soubassement en béton et sur quelques briques en hauteur. Cela peut s'expliquer dans un premier temps par le sol en terre, qui plus est, souvent humide même lorsque les températures sont douces à cause de l'enclavement du terrain, de l'eau du bassin et le ruisseau. La présence de corps biologiques sur les briques en hauteur peut s'expliquer par la présence de l'arbre juste au-dessus, apportant de l'ombre et de l'humidité propice au développement de mousses, algues etc. Nous avons également constaté en partie haute de la façade, sur le béton, une altération chromatique. En effet, le matériau est noirci ou grisâtre à certains endroits. Cette teinte est le résultat de corps biologique mais différents de ceux cités précédemment, puisqu'il s'agit de lichen qui donne une teinte, orange à noir en passant par le marron. Des éclatements et fissures sont ponctuellement visibles sur les parties bétonnées de la façade. Ainsi, sur cette façade un travail de nettoyage des graffitis est à privilégier. Un nettoyage des lichens et un rebouchage des fissures encore fines sont également à prévoir.

Cartographie de la façade retour extérieure

LEGENDE :

Graffitis

Colonisations biologiques
(algues, plantes, mousses)

Eclatement du béton

Cette façade est elle aussi altérée par des graffitis dénaturant son état esthétique alors que les briques sont bien conservées. Nous notons l'éclatement du béton en soubassement à l'angle droit. Sa localisation, en angle donc dans une zone plus sensible expliquerait l'éclatement du béton qui n'aurait pas résisté à l'humidité contenue dans le sol. Des taches noires d'humidité mais surtout dû à une colonisation biologique de lichens sont observées sur la bande de rive de la toiture. Ainsi, sur cette façade un travail de nettoyage des graffitis est à privilégier.

Cartographie de la façade intérieure gauche

LEGENDE :

Desquamation

Colonisations biologiques
(algues, plantes, mousses)

Perte de joints

La façade gauche intérieure est très largement altérée et dégradée par la colonisation biologique. Celle-ci se manifeste de différentes manières : le développement d'algues et de plantes avec des racines apparentes et de taille importante à la base du mur. De la mousse et champignons de taille volumineuse, faisant jusqu'à environ 5cm de hauteur pour certains dans les pierres ou joints fissurés mais également sur les pierres ayant perdu de la matière. En effet, l'environnement très humide sur lequel se trouve le lavoir et les évacuations d'eau bouchées mènent au développement de ces corps biologiques entraînant une perte de matière des pierres, permettant à ces derniers de s'installer au cœur de la pierre la fragilisant davantage. Ajouté à cela que certains insectes se sont donc installés dans ces zones végétalisées créant parfois des trous dans la pierre ou le mortier de joint pour s'y loger. Ainsi, il conviendrait de traiter les problèmes d'évacuations d'eau et de mise à niveau du sol afin d'éviter que l'eau ne stagne trop longtemps entraînant la prolifération des corps biologiques altérant les pierres pouvant aller jusqu'au désordre structurel. Puis de traiter la façade par biocide pour éliminer les colonisations biologiques et éviter leur retour.

FIGURE 76 COLONISATIONS BIOLOGIQUES PAR PLANTES ET ALGUES

FIGURE 77 COLONISATIONS BIOLOGIQUES D'ALGUES ET MOUSSES SUR LES PIERRES ET ENDUITS

Cartographie de la façade intérieur droite

LEGENDE :

Graffitis

Colonisations biologiques
(algues, plantes, mousses)

La façade intérieure droite est également touchée par l'ajout de graffitis sur la partie en brique. Le soubassement est altéré par une colonisation biologique. Toutefois, la présence de corps biologiques reste moindre que la façade qui lui fait face car plus exposée au soleil permettant de sécher l'eau qui se serait accumulée et l'humidité. Là aussi une opération de dégraffitage est à prévoir ainsi qu'un nettoyage des algues et mousses.

Cartographie de la toiture et de la charpente

LEGENDE :

	Colonisations biologiques (algues, plantes, mousses)
--	--

La toiture du lavoir du Clos de Chars, n'est pas particulièrement en mauvais état. Toutefois, certaines tuiles sont à changer car fissurées et laissent passer l'eau de pluie ce qui accentue l'accumulation d'eau sur le sol du lavoir. La toiture est altérée par une forte colonisation biologique de mousses, lichens de couleur marron et orange, qui semble à la vue de leurs tailles s'y développer depuis un certain temps. Aussi, des branches tombées de l'arbre sont bloquées sur la toiture. Cela peut à terme, en plus d'entraver l'esthétisme du bâti, causer une charge supplémentaire non prévue sur la toiture et la charpente si des branches plus lourdes ou si un ramassage régulier n'est pas effectué. De plus, cela favorise l'humidité et le développement de lichens et mousses. La charpente, quant à elle, est en bon état mais taguée.

FIGURE 78 FISSURES DE TUILES

FIGURE 79 GRAFFITIS SUR LA CHARPENTE

FIGURE 80 LICHENS SUR LA TOITURE

Cartographie du mur :

LEGENDE :

Colonisation
biologiques
(algues,
plantes,
mousses)

Encrassement
noir
(humidité,
lichens)

Fissures

Le mur en contrebas de la route venant fermer l'espace du lavoir du Clos de Chars est touché par des colonisations biologiques manifestées de deux façons différentes. La première par un recouvrement de mousses et de végétaux vert logés dans les fissures des pierres ou des joints de mortier. La seconde par un recouvrement de la surface de couleur noire ponctuée de taches blanches ou jaunes, les lichens. La couleur noire peut également être causée par la pollution émise par les véhicules motorisés passants au-dessus.

Synthèse de l'état sanitaire du lavoir de Clos de Chars :

Le lavoir étant récent et restauré à l'après-guerre, les matériaux ne sont pas dégradés de façon inquiétante. Toutefois, nous avons relevé des altérations pouvant, si elles ne sont pas traitées engendrer, à long termes des pathologies et un état de conservation plus critique. Ainsi, des campagnes de nettoyage des graffitis sont à envisager sur l'ensemble des murs en briques et sur la charpente. La colonisation biologique manifestée par les algues, les mousses, lichens et plantes dans les fissures du dallage en béton et du mur de pierre est à traiter de manière rapide afin de stopper et ralentir leur développement pour éviter l'apparition de problème structurel provoqué par les fissures. En effet, à de nombreux endroits leur présence provoque des fissures et si elles étaient déjà présentes, elles ne font que s'accroître et se transformer en plaque éclatant comme sur les parties basses en béton. Il conviendrait donc, après nettoyage et traitement par biocide de reboucher les fissures pour éviter leur réapparition. Pour endiguer leurs réapparitions, il est nécessaire et impératif de traiter le problème d'évacuation des eaux, notamment en réparant, débouchant les évacuations prévues à cet effet. Quant à la toiture, un simple nettoyage des lichens et un traitement par biocide est à administrer. Il sera donc nécessaire que les branches soient régulièrement ramassées.

B. Le lavoir du Moulin

Cartographie du muret et façade extérieur sur route :

LEGENDE :

Colonisations biologiques
(algues, plantes, mousses)

Encrassement noir (humidité,
lichens)

Pertes de joints

Fissures

Désagrégation du bois

Eclatement du béton

La première cartographie que nous avons effectuée des relevés de pathologies du mur en pierre raccordant la façade extérieure du lavoir du moulin montre la présence d'une colonisation biologique majoritaire. En effet, la partie basse du muret est altérée par des végétaux nombreux et conséquents en taille. En hauteur du muret, on remarque la présence de lichens donnant à la fois une tâche noire et des tâches localisées blanches et oranges en relief de quelques millimètres ou centimètres. Ces mêmes tâches sont visibles sur la bande de rive de la toiture. Nous avons également remarqué des fissures dans les pierres. Tout comme nous avons identifié des pertes de mortier de joint à certains endroits. Concernant le retour de la toiture, des éclatements du béton ou plutôt des pertes, ont été localisés. Aussi, la poutre en bois visible de l'extérieur est largement dégradée sûrement due à l'humidité de l'air et celle retenue dans la composition du béton qui la recouvre. Cette partie du lavoir doit être nettoyée et traitée pour lutter contre la colonisation biologique qui altère ses propriétés esthétiques. Les fissures doivent être consolidées et rebouchées pour éviter leur agrandissement et à l'avenir engendrer des désordres structurels pouvant endommager le lavoir du Moulin.

Cartographie du mur d'entrée, vue extérieure :

LEGENDE :

Graffitis

Desquamations/ Pertes de
matières

Encrassement noir (humidité,
lichens)

Perte de joints

La façade extérieure du mur d'entrée est altérée par un encrassement noir provoqué par des corps biologiques tels que des lichens donnent cette teinte. La diversité des espèces de lichens laisse apparaître à certains endroits des taches blanches pouvant être légèrement en relief. Cette tache noire peut également être la conséquence de l'humidité. Ainsi, l'humidité et les lichens provoqueraient une tache noire sur la façade. Il est à noter que, proche de la route, cet encrassement peut être causé par la pollution des véhicules motorisés. Les pierres de cette façade, contrairement à la précédente, sont touchées par une perte de matière telle qu'un creusement et/ou une désagrégation, sûrement apparues après la desquamation car, ayant perdue son épiderme, la pierre n'est plus protégée des agressions extérieures. Visuellement, cela crée des trous largement visibles à l'œil nu et sur plusieurs centimètres de profondeur. Un graffiti est inscrit sur le compteur électrique. Cela n'altère pas la pierre mais gêne l'harmonie esthétique du lieu. Ainsi, il sera nécessaire de faire enlever ou de faire appliquer une peinture sur le compteur par l'entreprise propriétaire.

FIGURE 81 VUE RAPPROCHEE DE LA PERTE DE MATIERE ET ENCRASSEMENT DES PIERRES

Cartographie de la façade intérieure droite donnant sur le pont

LEGENDE :

Graffitis

Colonisation biologique (algues, plantes, mousses)

Fissures

Encrassement noir (humidité, lichens)

Alvéolisation

Cette façade est elle aussi concernée par l'inscription de graffitis sur ses pierres. La partie basse de la façade est aussi en proie à la colonisation biologique constatée par la présence d'un dépôt noir et vert. Nous avons fait état de nombreuses fissures dont une ouverte sur plusieurs centimètres. La fissure a provoqué localement la chute de mortier et/ou de pierre que nous avons identifiée en bleu sur la cartographie. Très localement, nous avons pu observer un phénomène d'alvéolisation ou de perforation. S'il s'agit d'alvéolisation cela peut être associé à la désagrégation et à la desquamation. L'hétérogénéité physique ou chimique de la pierre peut également participer à la formation de ce phénomène. Un rejointoiement, le nettoyage des graffitis et le traitement des colonisations biologiques sont à prévoir.

FIGURE 82 FISSURE DU MORTIER DE JOINT

Cartographie de la façade gauche, donnant sur la rivière

LEGENDE :

- | | |
|---|--|
| | Graffitis |
| | Colonisation biologique (algues, plantes, mousses) |
| | Fissures |
| | Encrassement noir (humidité, lichens) |
| | Alvéolisation |

La façade intérieure donnant sur la rivière est touchée par les mêmes altérations que la précédente, soit la façade qui lui fait face. En effet, nous observons aussi des dépôts verts et noirs significatifs de la présence de corps biologiques. Nous observons quelques fissures en partie basse du mur qui, si elles ne sont rebouchées, pourraient remonter plus haut dans la maçonnerie. La façade est également inscrite de graffitis dégradant son aspect esthétique et altérant les propriétés de la pierre. Pour des questions de prise de vues difficile à obtenir à la vue de l'organisation des espaces, un morceau de la façade intérieur de l'entrée a été cartographié grâce à ce cliché. Les pathologies relevées sont identiques à la partie non cartographiée. Le mur intérieur de l'entrée est lui aussi victime de graffitis. Quelques taches noires provoquées par les lichens et l'humidité apparaissent localement sur la façade et plutôt en hauteur. La partie basse est plus touchée par la colonisation biologique de végétaux tels que des plantes et de la mousse. Ponctuellement, nous observons des pierres touchées par un phénomène d'alvéolisation.

FIGURE 83 COLONISATIONS BIOLOGIQUES DE MOUSSES AFFECTANT LES PIERRES

Cartographie de la toiture, charpente et sol

LEGENDE :

	Colonisations biologiques (algues, plantes, mousses)
	Graffitis

La toiture est partiellement couverte de mousse, lichens altérant l'esthétisme du lavoir mais n'est pas critique au point de créer des désordres structurels. Les tuiles sont en bon état de conservation. Quant à la charpente, seuls les graffitis altèrent l'esthétisme du bâti.

FIGURE 84 VUE RAPPROCHEE DES TUILES

FIGURE 85 GRAFFITIS SUR LA POUTRE DE LA CHARPENTE

Le sol est un dallage en pierre qui est très altérées par le développement d'algues et de mousse. Leur présence s'explique par la proximité de la rivière qui, en cas de fortes pluies, monte et une partie de l'eau se retrouve piégée dans le lavoir. En effet, contrairement à celui du Clos de Chars, le sol du lavoir du Moulin n'est pas équipé d'évacuation d'eau. Un traitement par biocide et un nettoyage mécanique régulier permettrait de limiter le développement des végétaux et de rendre le sol plus propre et agréable dans l'optique du projet de valorisation l'espace.

FIGURE 86 COLONISATIONS BIOLOGIQUES SUR LE SOL

Synthèse de l'état sanitaire

Que ce soit les façades intérieures ou extérieures, le lavoir du moulin est davantage touché par les colonisations biologiques qui se manifestent par un dépôt noir et vert. Probablement construit en pierre calcaire, ces dernières sont fortement altérées, notamment à l'extérieur. Il est nécessaire de les traiter par biominéralisation si l'intervention est encore possible à la vue de leur avancement de désagrégation. Si cela n'est pas possible, le changement de pierre s'imposera, au risque que le lavoir soit fragilisé et dangereux au public. Jointoyer grossièrement à la chaux et au béton, de nombreuses fissures apparaissent dont certaines s'ouvrent sur plusieurs centimètres. Là encore, si un rejointoiement n'est pas entrepris, des désordres structurels pourraient apparaître et compromettre la sécurité du site.

C. Le lavoir du Four à Chaux

Cartographie des élévations

Le lavoir du four à chaux est le mieux conservé des trois lavoirs de la commune. En effet, les élévations en briques et le mortier ne semblent pas être altérés par quelconque pathologie.

FIGURE 87 VUES DES ELEVATIONS INTERIEURES

Cartographie de la porte

LEGENDE :

- Colonisations biologiques (algues, plantes, mousses)
- Désagrégation du bois

Toutefois, la porte d'entrée atypique, faisant le charme de ce lavoir, est quant à elle altérée par un dépôt vert significatif de la colonisation biologique. En effet, les lames de bois composant la porte sont verdies par la mousse. Cette pathologie est rendue possible par le contexte géographique dans lequel se trouve le lavoir, c'est-à-dire en bordure de forêt. Il suffirait de nettoyer les planches par voie mécanique et chimique et de les traiter contre l'humidité. Toutefois, les extrémités des planches sont fortement détériorées par l'humidité. Alors, nous proposons deux options. La première, un nettoyage des planches et un rabotage à égalisation des parties basses des lames de bois avec consolidation. La seconde, plus interventionniste et moins préférable, remplacer à l'identique la porte à partir de ce que l'on connaît actuellement et des archives.

FIGURE 88 DESAGREGATION DU BOIS

Cartographie du sol

FIGURE 89

FISSURES DANS LA DALLE

Quant au sol du lavoir du four à chaux, seule la partie bétonnée avancée sur le bassin est altérée par de larges et nombreuses fissures. Ces fissures se concentrent sur une même zone, à côté du poteau porteur de la charpente. Un poteau de bois qui sert à maintenir la structure est consolidé par un coffrage en béton. Ce béton, repose actuellement partiellement sur le sol en terre et davantage sur le bassin. Il semble que l'effondrement du sol, car non stabilisée cause à fortiori la fissuration et l'éclatement du béton dans cette zone avancée du sol. L'origine de cette pathologie serait donc d'ordre structurel.

Cartographie de la charpente et toiture

FIGURE 90 CHARPENTE ET TUILES INTERIEURE

FIGURE 91 DETAIL DES MOUSSES SUR LA TOITURE

La charpente est en bon état de conservation seulement des graffitis gênent l'esthétique de l'ouvrage. Pour y remédier un décapage tel qu'un ponçage suffira à faire partir les graffitis. Nous n'avons constaté aucunes tuiles manquantes ou fissurées permettant l'infiltration de l'eau. Ainsi, la mise en œuvre de la toiture semble encore aujourd'hui correcte. Néanmoins, de la mousse et du lichen se développent sur la toiture et tendent à s'étendre sur l'entièreté de la surface. A terme, si aucun nettoyage n'est entrepris la colonisation biologique pourrait entrainer des fissures sur les tuiles et compromettre l'étanchéité du lavoir.

Etat sanitaire du bassin

Le lavoir en lui-même est bien conservé tandis que le bassin et les alentours sont fortement dégradés.

FIGURE 92 VUE D'ENSEMBLE DU BASSIN

La gestion des eaux, arrivée et sortie semble problématique dans le fonctionnement de ce lavoir. En effet, le débit de l'arrivée de l'eau dans le bassin par une source souterraine semble dépendre des conditions météorologiques. Cette différence de débit affecte l'écoulement de l'eau par la sortie prévue à cet effet dans la rivière. Cela est dû au mauvais entretien du barrage à la sortie du bassin que l'on peut soulever ou abaisser à mains nues mais rouillé. Par conséquent, lors d'épisodes pluvieux, l'eau plus abondante s'écoule plus lentement et stagne dans le bassin. L'eau stagnante permet le développement d'algues épaisses rendant l'eau trouble et sale. Dans l'objectif de valoriser l'espace, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage complet du bassin en retirant toutes les algues par voie mécanique. La voie chimique est à proscrire pour des questions environnementales bien que certains produits se veulent écoresponsables cela reste l'introduction de produit non naturel dans un espace naturel, tout en sachant que l'eau est reversée directement dans le cours d'eau. Des travaux de nettoyage ou de réfection de la trappe d'évacuation est à prévoir par une entreprise d'artisan en ferronnerie ou métallurgie.

FIGURE 93 ARRIVEE D'EAU DANS LE BASSIN

FIGURE 94 BARRAGE METALLIQUE POUR SORTIE D'EAU

La zone entre la sortie des eaux du bassin et la bouche de récupération n'est pas entretenue. Des dalles en béton sortent du sol, des grillages peu esthétiques et le canal en béton pour récupérer l'eau empêche une harmonie visuelle et esthétique, rendant l'espace presque délabré. Des travaux d'aménagement de l'espace sont à envisager dans l'objectif de valoriser ce lavoir et ses alentours.

FIGURE 95 ZONE D'EVACUATION DES EAUX DU BASSIN

FIGURE 96 CANAL RECUPERATEUR D'EAU

Le coffrage en brique qui cache le système d'arrivé d'eau est à restaurer. En effet, l'enduit qui couvre les briques se fissure et se décolle par plaque, tout comme les joints provoquant la chute des briques.

FIGURE 97 VUES RAPPROCHEES DES ALTERATIONS DU COFFRAGE

FIGURE 98 BRIQUES MANQUANTES

En complément, une réfection du trottoir, de la barrière donnant sur la route et un débroussaillage de l'entrée du lavoir permettrait d'endiguer les phénomènes de colonisations biologiques et de rendre l'espace plus agréable.

FIGURE 99 BARRIERE ACTUELLE A CHANGER

FIGURE 100 HAIE ACTUELLE

4. Les méthodes de nettoyages, conservations, restaurations

Le nettoyage d'un bâti intervient au « moment où la modification de l'aspect visuel de la surface engendre une dégradation esthétique (graffitis, empoussièrement...) ou physicochimique (développement d'algues, de lichens, croûtes noires, apparition d'efflorescence...) ». ⁴ Dans le cas de l'études diagnostic des trois lavoirs de Chars, l'intervention de nettoyage est nécessaire puisque, pour la globalité l'aspect visuel des élévations engendre une dégradation esthétique et physicochimique. L'étape de nettoyage n'est ni de la réparation, ni de la restauration et ne remédie pas aux causes de l'encrassement. Elle permet seulement de déterminer et d'éliminer les causes aux mieux afin de garantir la durée de l'opération.

L'opération de nettoyage se fait après une étude fiable du type d'altération, d'identification des causes et de l'étude des différentes techniques en fonction de plusieurs critères. Avant de procéder au nettoyage il faut choisir si l'élimination des salissures doit être partielle ou totale. Pour choisir une méthode de nettoyage adaptée, il est bon de connaître les différentes natures des salissures, solides ou friables, incrustées dans les aspérités ou déposées, cohérentes ou meubles. Ces études et ces choix permettent d'éviter qu'un nettoyage ne soit mal

⁴ ACTES SUD/ CERFRACOR, Pierre et patrimoine connaissance et conservation, 2009, 215 p.

réalisé. Un nettoyage mal réalisé peut s'avérer néfaste et causer d'autres pathologies. Trois catégories de nettoyage existent : mécanique, chimique et mixte composées des deux précédentes. L'action mécanique est l'ablation des dépôts par érosion en frottant, grattant, projetant (sablage), vaporisant (laser). Largement utilisés, ces techniques doivent être faites avec précaution pour éviter d'éroder la surface du matériau. Les nettoyages chimiques sont des substances qui réagissent chimiquement avec la salissure permettant son éradication. Elle est sous forme de gel, pâte ou liquide et doit être réalisée après des tests préalables de dosages et sur matériaux.

A. Dégraffitage et anti-graffitis

Les lavoirs de Chars, sont largement concernés par la présence de graffitis, qu'il faut nettoyer pour rendre les lieux agréables d'un point de vue esthétique.

La technique de nettoyage des graffitis est mixte, car solutions chimiques et mécaniques sont utilisées. Il est possible d'utiliser des solvants organiques avec parfois un mélange chimique alcalin. On applique dans un premier temps un dissolvant sous forme gélifiée ou avec des lingettes imbibées. Ces produits ne sont pas appliqués en fonction de la nature de l'encre, ce qui explique qu'ils réagissent plus ou moins vite selon l'encre. Les produits utilisés sont tous nocifs et corrosifs car basiques. Le produit est appliqué sur une durée de cinq à dix minutes en fonction de la dissolution de la peinture, que l'on brosse en même temps. L'étape suivante consiste en l'élimination de l'encre ramollie à l'aide d'un nettoyeur haute pression projetant de l'eau. La nocivité des produits et la pression utilisée pour l'opération ne prend pas en compte l'état du matériau, ainsi, cela peut provoquer l'éclatement de morceaux qui se détachaient, des creusements si l'on reste trop longtemps sur la même zone ou des éclatements dus au choc thermique car l'eau projetée est de 80°. Toute opération de nettoyage de graffitis doit en amont avoir été testée pour mesurer l'efficacité et la neutralité du produit en fonction de la nature de matériau et ses caractéristiques physiques et chimiques.

Il n'est pas exclu que de nouveaux graffitis soient inscrit sur les murs des lavoirs. Pour cela des traitements préventifs peuvent être appliqués. On sait grâce à une étude menée par le LRMH en 2002 sur l'adaptabilité des traitements en fonction des pierres et matériaux. L'efficacité des traitements est liée aux propriétés microstructurales des matériaux. Son efficacité est moindre lorsque le matériau est poreux et capillaire, on peut donc dire que la protection préventive sur ce type de substrat est moins efficace qu'un dégraffitage. Les

matériaux peu poreux peuvent recevoir tout type de produits préventifs. Les traitements anti-graffiti filmogène épais sont eux plus adaptés aux matériaux plus capillaires. Afin de savoir quel produit anti-graffitis appliquer, là encore, une étude préalable de capillarité et de la composition du matériau est à prévoir.

B. Lutte contre l'humidité et colonisation biologique

L'humidité est la cause principale des altérations et par conséquent des pathologies qui touchent les lavoirs de la commune. L'origine de l'humidité dans les matériaux peut provenir d'infiltration qui pénètrent localement par les fissures ou microfissures, joints désagrégés ou par un défaut d'étanchéité. Cela peut être par capillarité lorsque les soubassements sont en contact direct avec un milieu humide ou en eau. Ce phénomène dépend de la porosité de chaque matériau, de son exposition au soleil et l'alimentation en eau. Ou bien, l'humidité se fait par imprégnation lors de ruissellements, éclaboussures qui se stoppe lorsque l'imprégnation n'existe plus. Enfin, l'humidité du matériau peut être causée par le phénomène de condensation de l'humidité de l'air à la surface ou au cœur de ce dernier. L'humidité présente sur le mur en pierre du Clos de Chars est causée par les infiltrations qui se font au niveau des fissures et désagrégations des pierres mais également par ascension capillaire car le soubassement est en contact direct avec de l'eau stagnante. Pour stopper l'humidification des pierres, le soubassement doit être mis hors d'eau en réparant le système d'évacuation des eaux et en faisant une remise à niveau du sol, si le budget le permet. Les fissures de joints doivent être rejointoyer. L'humidité présente dans ce lavoir est également la conséquence du phénomène de condensation puisque dans un milieu très humide et au bord du bassin. Le lavoir du Moulin, est plus concerné par les infiltrations et la condensation. Toutefois, le phénomène d'ascension capillaire n'est pas à écarter car, lors de fortes pluies, la rivière monte jusqu'au niveau du sol. Ici, un traitement par biocide récurant est la solution. Le moulin du Four à Chaux, est peu concerné par l'humidité qui affecte ses matériaux, hormis la toiture car plus exposée à l'humidité de l'air ambiant gardée par la forêt adjacente. Pour stopper l'humidification et éviter des altérations sur les lavoirs, il faut donc trouver l'origine et la traiter efficacement.

Si ces solutions ne sont pas fructueuses, il est possible de procéder à l'hydrofugation. Cette technique sert à réduire les futures pénétrations d'eau en réduisant sa prise d'eau par capillarité. Ce traitement ne change pas l'aspect du mur, ni sa susceptibilité à l'encrassement et n'engendre pas de dégradations liées aux sels. Une étude préalable doit être faite pour sélectionner le traitement qu'il convient. L'application du produit hydrofuge doit respecter une

certaine méthodologie. Le support doit avoir été préalablement nettoyé, dessalée, rejointé et doit être appliqué.

Un matériau humide permet l'apparition d'altérations telles que la colonisation biologique (plantes, micro-organismes, cyanobactérie, algues, moisissures, lichens). En effet, ces biomes ont besoins d'humidité pour pouvoir proliférer. Pour nettoyer ces colonisations biologiques, il faut utiliser des produits biocides. Les colonisations biologiques sont reconnaissables à l'œil nue, toutefois, une analyse en laboratoire pour connaître sa composition exacte est préférable afin d'utiliser le biocide le plus efficace. De même l'examen du lichen au microscope pour étudier sa morphologie est largement recommandé. Précisons qu'aucun produit ou procédé ne peut agir sur tous les micro-organismes, il faut donc faire un choix. Deux types d'éliminations sont possibles, mécaniques ou chimiques. La solution mécanique se fait avec un scalpel et à sec. Si le choix se porte sur l'élimination chimique, il faut l'appliquer par temps sec et attendre 4 à 5 semaines pour obtenir une action complète. Les colonisations biologiques, notamment dans le cas des lavoirs de Chars qui seront toujours dans un environnement humide ne cesseront de revenir. Pour éviter une recolonisation, le traitement est à refaire tous les 2 à 3 ans.

C. Consolidation, restauration

Les cartographies ont mis en évidence que les murs en pierres des lavoirs du Clos de Chars et du Moulin sont touchés par les fissures et des pertes de joints. Afin d'éviter tous problèmes structurels, il faut procéder à un rejointoiement en recherche. Pour ce faire, il faut dégarnir les joints sur 5cm de profondeur à l'aide de dremel, purger les colmatages en ciment, s'il y en a, puis injecter un coulis de chaux aérienne et de poudre de pierre dans les fissures. Ce procédé nécessitant une équipe spécialisée et étant couteuse, nous recommandons de vérifier régulièrement à l'aide d'un fissuromètre leur agrandissement. A partir d'une certaine taille, il devient impératif de procéder à un rejointoiement.

L'état sanitaire nous a permis d'identifier que certaines pierres ne possédaient plus leur épiderme. Pour celles dont le cœur de la pierre n'a pas été trop endommagé, il est possible d'effectuer une biominéralisation. Cette technique permet la protection de la pierre grâce à des bactéries ayant la capacité de fabriquer du carbonate de calcium et donc de créer artificiellement un épiderme de calcite protégeant la pierre. Cette technique de consolidation doit être réalisée

par des équipes agréées car un suivi de l'élaboration du produit, de l'application et des analyses quotidiennes demande une qualification.

Toutefois, certaines pierres semblent très altérées à cœur et la construction d'un épiderme artificielle n'est pas possible ou inutile à la vue de la dégradation. Dans ce cas, la dépose de la maçonnerie et la restauration par de nouvelles pierres est plus efficace. Pour ce faire, il faut qu'un bureau d'études matériaux réalise des prélèvements par poudre et carottage afin de déterminer la composition de la pierre, ses caractéristiques prétophysiques (compression, capillarité...) afin de retrouver la même pierre ou s'en rapprochant pour une compatibilité pierre-pierre adéquate et éviter toutes altérations. Aussi, si cette solution est réalisée, il faudrait refaire les joints à la chaux avec la recherche d'une teinte semblable à la pierre.

III. Projets de valorisations des lavoirs

1. Propositions de valorisation générale

A. Présentation des projets

Dans le cadre du projet de valorisation des trois lavoirs, nous avons la volonté de créer des espaces de vie pour les Charsiens en réfléchissant à l'accessibilité des lavoirs et au maintien voir à l'amélioration des espaces de biodiversité. L'aménagement de ces espaces pourraient permettre de redynamiser la ville. De plus, la localisation des lavoirs qui s'étendent du Nord au Sud de Chars permettent de créer des espaces de part et d'autre de la ville.

Nous avons ainsi étudié les types de végétaux que nous pourrions intégrer, réfléchi au déroulement des travaux, et renseigné les normes concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces trois éléments nous aiderons à étoffer nos propositions de valorisation pour le lavoir du Clos de Chars, du Moulin et du Four à Chaux.

B. Choix des végétaux

Pour les trois lavoirs, nous avons prévu de proposer une valorisation en prenant en compte l'environnement naturel et d'enrichir voir d'en créer de nouvelles zones de plantation. Afin de diversifier ces différentes ambiances végétales, nous prévoyons la plantation de fleurs d'espèces variées en prenant en compte la saison de floraison de chacune des plantes permettant ainsi d'obtenir un sol fleuri en toutes saisons.

HIVER

Anémone
Jacinthe
Jonquille
Lilas
Mimosa
Narcisse
Pensée
Tulipe

PRINTEMPS

Bleuet Muguet
Dahlia Pâquerette
Iris Pensée
Jacinthe Pivoine
Jonquille Rose
Lilas Tulipe
Lys Violette

ÉTÉ

Cosmos Lys
Dahlia Marguerite
Glaïeul Œillet
Hortensia Pivoine
Jasmin Rose
Lavande Tournesol

AUTOMNE

Chrysanthème Lys
Cosmos Œillet
Dahlia Rose
Hortensia Tournesol

FIGURE 101 PLANTES A PLANTER PAR SAISONS @PINTEREST

Les fleurs permettent également de faire évoluer la biodiversité, notamment chez les abeilles, car celles-ci permettent la fécondation des plantes et la fabrication du miel dans les ruches artificielles ou naturelles tout en sachant que différentes ruches sont installées dans le département du Val d'Oise.

Certaines plantes sont tout de même à éviter, comme les plantes grimpantes. Celles-ci pourraient causer de multiples dégâts sur les matériaux avoisinants. En effet, les plantes grimpantes vont déposer des particules d'eaux sur les matériaux, elles vont également attaquer

les structures extérieures avec les racines qui vont venir grimper sur le mur. Ici nous préconisons donc des fleurs ou des plantes grasses.

C. Propositions de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens

Concernant les travaux d'aménagements et d'entretiens, nous avons plusieurs propositions.

- La première étant d'engager des entreprises qualifiées. Certaines tâches sont très spécifiques et requièrent un savoir-faire.
- La deuxième étant de missionner les employés communaux.
- La troisième est de mettre en place une opération argent de poche au sein de la commune. Il s'agit d'un dispositif permettant aux jeunes de 16 ans minimums d'offrir leurs services dans leur commune en échange d'une légère rémunération. Ce dispositif peut être mis en place par la commune lors des vacances scolaires. Cette opération ne serait pas bénéfique uniquement pour les lavoirs mais pour toute la commune.
- La quatrième est d'inclure les écoliers, leurs proposer des activités scolaires et pédagogiques incluant la biodiversité avec des ateliers autour des fleurs et de la plantation et des activités autour de l'hôtel à insecte. Cela pourrait permettre aux enfants de se familiariser avec la faune et la flore.

A la fin de la partie de valorisation de chaque lavoir, nous indiquerons les différentes propositions de valorisation et les solutions envisageable pour mener à bien ces projets.

D. Normes des installations pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Nos projets de valorisation pour les trois lavoirs impliquent l'accueil du public. En temps que tel, de nombreuses normes sont à respecter notamment les normes PMR que nous détaillons ci-dessous.

Personnes à mobilité réduite, qui est concerné ? :

FIGURE 102 SCHEMA DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE @CRID

Le terme personnes à mobilité réduite inclut les personnes handicapées comprenant : les personnes ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, les personnes ayant des incapacités motrices et les personnes en fauteuils roulants. Cela inclut également les personnes de petite taille, les personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des chariots à provisions, et des personnes avec de jeunes enfants, y compris des enfants en poussette.

Une loi de janvier 2015 impose pour tous les établissements publics de respecter les normes sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et handicapées afin de pouvoir accéder aux établissements en toute sécurité. Des dispositifs doivent être mis en place afin de favoriser l'accessibilité.

Normes à prendre en compte pour la déficience visuelle :

Les établissements recevant du public sont dans l'obligation de respecter et prendre en considération les éléments suivants :

- Une bande d'aide à l'orientation doit être placée sur les voiries ou dans les espaces publics éloignés pour guider les personnes malvoyantes ou non voyantes dans leurs déplacements grâce à un contraste de texture et de couleur.
- Protéger les obstacles en saillie invisibles pour des malvoyants, tous objets sortant des murs ou panneaux non détectable par une canne.

La norme NF P 98-352 pour les bandes d'aide à l'orientation = légende du schéma + site

FIGURE 103 SCHEMA DES NORMES A RESPECTER POUR LES BANDES DE GUIDAGE

Les bandes de guidage tactiles au sol font partie des solutions à mettre en œuvre pour l'accessibilité des établissements recevant du public. Elles permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de les guider à l'aide de leurs cannes pour détecter ces bandes.

Zones de circulation :

FIGURE 104 SCHEMA DES MESURES DE FAUTEUIL ROULANT

Les zones recevant du public doivent être conforme aux dimensions du fauteuil. Afin de permettre le passage d'un fauteuil, les ouvertures doivent avoir une largeur supérieure à 80 centimètres. Pour une bonne circulation, il est nécessaire que la pièce ou l'espace ouvert au public ait une largeur à 1,50 mètre, afin qu'une personne en fauteuil puisse circuler et manœuvrer.

Dans l'état actuel des lavoirs, aucun des trois ne permet l'accès aux personnes en fauteuil roulant. L'espace est trop restreint pour permettre les manœuvres.

Rampe PMR :

En plus de l'espace d'ouverture, dans certains cas l'aménagement d'une rampe PMR est nécessaire, notamment lors de la présence de marche(s) ou de pentes trop rudes.

FIGURE 105 SCHEMA DES NORMES POUR LES RAMPES PMR

Le tableau ci-dessous synthétise les tolérances liées à l'implantation d'une rampe PMR. Il sera complété pour les lavoirs concernés par l'aménagement d'une rampe PMR.

Critères	Tolérances et détails
Pente	Inférieure ou égale à 6% (sur une longueur supérieure à 2m). Cette pente peut aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.
Palier de repos	Au moins un palier de repos tous les 10m lorsque la pente est supérieure à ou égale à 5%. Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 m par 1,40 m.
Bordure chasse-roues	Elle permet d'éviter au fauteuil de sortir du cheminement. C'est aussi un repère tactile permettant le guidage pour les personnes aveugles ou malvoyantes avec cannes. Elle doit être de 5centimètres de haut.
Main courante	Au moins sur un côté lorsque la pente est supérieure à 4% ou lorsqu'il y a une rupture de niveau de 40cm. Voir des deux côtés pour aider à la locomotion.

Changement de direction	Supérieur à 45°, il nécessite un palier de repos.
Largeur	La largeur du cheminement doit être d'au moins 1,20m. Sur une faible longueur, une largeur entre 0,90 et 1,20m est tolérée.
Ressauts	Les ressauts sont envisageables mais déconseillés pour le confort des personnes à mobilité réduite.
Signalisation	Les différences de cheminements doivent être perçues par les personnes malvoyantes (exemple : trottoir/rampe PMR).

FIGURE 106 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES TOLÉRANCES POUR L'INSTALLATION D'UNE RAMPE

2. Projet de valorisation du Lavoir du Clos de Chars

A. Etat actuel des lieux et présentation du projet

Pour mémoire, le lavoir du clos de Chars se situe au nord de la commune

Carte issue du site : https://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_95142_Chars.html

FIGURE 107 : LOCALISATION DU LAVOIR DU CLOS DE CHARS SUR CARTE

Le lavoir du Clos de Chars a un grand potentiel, en effet, il possède un bel espace de verdure.

Avec un tel espace, nous proposons de créer une aire de pique-nique. Nous pourrions ainsi conserver le banc et la poubelle déjà scellés sur la parcelle.

De plus, le lavoir du Clos de Chars ne fait pas parti du sentier du patrimoine de Chars, il est nécessaire de s'éloigner un peu du sentier pour s'y rendre. Créer un espace de pique-nique offrirait donc un prolongement du chemin, permettant de se rendre au lavoir et d'en profiter pleinement.

Concernant les travaux, le lavoir du Clos de Chars est en bon état, il nécessite essentiellement des travaux de nettoyage, comme précisé précédemment dans l'état sanitaire.

La valorisation du site quant à elle implique quelques travaux de réaménagement consistant en plusieurs points :

- Changement des clôtures (celles présentes actuellement pour séparer la parcelle de la voie de chemin de fer ne nous semble pas adaptées pour un espace dédié aux familles).
- Installation d'une rampe PMR (l'espace étant destiné à accueillir du public, il est nécessaire de le rendre accessible à tous).
- Implantation d'escaliers (aujourd'hui l'accès est très pentu de chaque côté du lavoir, un escalier voir deux permettrait de sécuriser la descente et la montée).
- Implantation de bordures (permettant de délimiter le lit du ruisseau).
- Changement de pont (le pont actuel traversant le ruisseau est très étroit).
- Mise en place d'un chemin de bois (facilitant le cheminement lorsque le sol est boueux).
- Installation de tables et bancs (dans l'optique d'aménager l'espace en zone de pique-nique).
- Installation d'un parc à vélo.
- Plantation d'arbres fruitiers à fruit rouge (le long des clôtures afin de donner une valeur ajoutée au site).
- Installation d'un espace de biodiversité avec un hôtel à insecte (également pour donner une valeur ajoutée au site).

Etat des lieux des extérieurs :

FIGURE 107 LOCALISATION DES AMENAGEMENTS ACTUEL

FIGURE 108 LOCALISATION DES AMENAGEMENTS ACTUELS

Plan actuel :

FIGURE 109 PLAN DES AMENAGEMENTS ACUTELS

Plan de la proposition :

FIGURE 110 PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES

B. Propositions des aménagements

Clôtures et palissades en bois

Les clôtures existantes ne sont plus en très bon état et donnent une visibilité et un vis-à-vis sur la voie ferrée et les trains qui y passent. Les barrières concernées sont délimitées en rouge sur les photos ci-dessous.

Soit, nous décidons de remplacer les barrières par des palissade. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer les barrières existantes. Pour la mise en œuvre, souvent le poteau bois est soumis à de fortes contraintes (vents violents) il est donc recommandé d'utiliser un pied de poteau à sceller dans le béton. Dans ce cas, il suffit de faire un lit de pose en gravier au fond du trou de façon à pouvoir évacuer l'humidité. On peut ensuite y couler le béton qui formera un collier de maintien autour du poteau. Nous pourrions également utiliser les mêmes palissades afin de couvrir le poteau électrique, délimité lui aussi en rouge sur les photos ci-dessous.

Soit, nous choisissons de conserver les barrières existantes. Nous conserverions la visibilité sur les rails. Il faudrait donc simplement débroussailler et nettoyer la zone.

FIGURE 111 LOCALISATION DE L'AMENAGEMENT DES BARRIERES

Solution 1 : Claustra bois (DEBARGE)

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Hauteur : 180cm
 Longueur : 180cm
 Matériau : Pin, traité en classe 4
 Prix pièce : 62,54€
 Prix au ml : 34,74 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est peu coûteuse, 34,74 €/ml.	
Esthétique	Visuellement, ce claustra n'est pas des plus esthétique, cependant il a l'avantage d'être entièrement occultant avec son écran pare-vue.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A sceller. Il peut être vernis ou lasuré afin d'éviter le phénomène naturel de grisaillement (provoqué par les UV).	

Solution 2 : Claustra bois (VENICE)

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Hauteur : 178cm
 Longueur : 180cm
 Matériau : Pin du nord, traité en classe 4
 Prix pièce : 187,50 €
 Prix au ml : 104,17 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse, 3 fois plus chère que la précédente.	
Esthétique	Ce claustra offre une légère visibilité ajourée permettant de voir sans être trop dérangé. Il est également très esthétique.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A sceller. Il peut être vernis ou lasuré afin d'éviter le phénomène naturel de grisaillement (provoqué par les UV).	

Solution 3 : Clôture ranch

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Hauteur : 180cm
 Longueur : 19,20ml
 Matériau : Pin brut, traité classe 4
 Prix pièce : 822,64 €
 Prix au ml : 42,85 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est peu coûteuse.	
Esthétique	Visuellement, cette clôture ranch n'est pas des plus esthétique, cependant elle a l'avantage d'être entièrement occultante avec son écran pare-vue.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A sceller. Il peut être vernis ou lasuré afin d'éviter le phénomène naturel de grisaillement (provoqué par les UV).	

Solution 4 : Sans changement de clôture

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très peu coûteuse. Elle nécessite uniquement d'un débroussaillage et d'un nettoyage.	
Esthétique	La clôture en béton n'est pas des plus esthétique.	
Solidité	Le béton est très solide, cependant, quelques sections sont manquantes. Cela limite la sécurité du site.	
Pérennité	Il est donc plus ou moins pérenne.	
Mise en œuvre	Elle nécessite uniquement d'un débroussaillage et d'un nettoyage.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Claustra DEBARGE						
Claustra VENICE						
Clôture RANCH						
Sans clôture	∅					

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la première proposition, le claustra Debarge. Il est peu coûteux, solide et pérenne. Nous pourrions éventuellement utiliser ces mêmes panneaux afin de couvrir le poteau électrique en béton dans une recherche d'harmonisation.

Installation d'une rampe PMR

FIGURE 112 PLAN DE L'AMENAGEMENT ACTUEL DU LAVOIR ET MESURES

Comme les Etablissements Recevant du Public, les jardins publics doivent être accessibles à tous. Dans notre cas de valorisation des lavoirs, nous nous devons de trouver des solutions pour rendre ceux-ci accessibles aux personnes à mobilité réduite.

FIGURE 113 LOCALISATION DE LA PENTE LA PLUS FAIBLE DU LAVOIR

La pente la moins importante du lavoir du Clos de Chars est indiquée sur la photo ci-dessus par une flèche. C'est donc ici que nous souhaitons installer un cheminement PMR.

FIGURE 114 LOCALISATION ET DESSIN DE LA PENTE

Nous estimons qu'il y a environ 90cm de pente entre le haut de la ligne rouge (à droite) et le bas de cette même ligne (à gauche).

En prenant en compte l'espace entre deux piquets de clôture de 2,50m à 3m, et le fait qu'il y ait 10 espacements de ce type sur la longueur du terrain, nous pouvons estimer la longueur totale entre 25 et 30m et la longueur jusqu'au poteau entre 17,5 et 21m.

Penchons-nous à présent sur les normes à respecter et la faisabilité au lavoir du Clos de Chars.

Possibilité de mise en œuvre et respect des normes :

Critères	Adaptation pour le lavoir du Clos de Chars	Indices faisabilité
Pente	Afin de respecter les 6% de pente maximum, il faudrait une rampe d'une longueur totale d'au moins 15m ($90/150 \times 100 = 6\%$). Nous avons entre 17,50 et 21m entre le trottoir et le poteau électrique.	
Palier de repos	Si nous avons effectivement une pente de 6% et une longueur de cheminement de 15m, nous ajouterons un palier de repos à mi-parcours.	
Bordure chasse-roues	Les bordures chasse-roues seront intégrées à la rampe de chaque côté.	
Main courante	Nous intégrerons des mains courantes sur les deux côtés afin d'assurer la sécurité de tous.	
Changement de direction	Nous prévoyons un virage à 45° au-delà des 10m, ainsi nous ajouterons un deuxième palier de repos.	
Largeur	Nous estimons que la largeur minimum de 1,20m peut largement être respectée.	
Ressauts	Les ressauts ne seront pas nécessaires.	
Signalisation	Nous ajouterons une bande podotactile avant la descente ou une dalle de guidage. Pour l'espace terre/rampe, nous n'avons pas de solution à proposer.	
Ainsi, nous proposons d'installer un cheminement PMR allant jusqu'au poteau avec un léger virage avant celui-ci et un palier de repos, afin d'assurer une sortie sécurisée. La longueur avant le palier étant supérieure à 10m et la pente supérieure 5%, nous prévoyons un palier de repos à mi-chemin.		

Proposition de cheminement PMR :

Dans le cadre d'une valorisation des lavoirs, nous préférons intégrer une rampe d'accès PMR en bois. Le coût pour installer un cheminement PMR en bois est estimé entre 100 et 250€ le mètre linéaire. Ainsi, pour notre rampe d'environ 15m, le coût oscillera de 1500 à 3750€.

Nous pourrions imaginer un cheminement PMR de ce type. Les bandes antidérapantes et les bordures chasse-roues permettront de sécuriser la descente, un virage comme celui-ci peut être

envisagé à l'approche du poteau électrique avec un palier de repos, et deux rambardes comme celle-ci pourraient être installées afin de répondre aux normes. Ces rambardes ont un certain charme avec les cordes mais des rambardes semblables à celles du pont qui sera changé seraient plus appropriées afin de faire partie d'un ensemble.

Implantation de la rampe PMR au lavoir du Clos de Chars :

FIGURE 115 : LOCALISATION DE LA RAMPE PMR

Escaliers

Les deux accès au lavoir du Clos de Chars se font par des buttes de terres. Notre objectif est d'en faciliter l'accès. Nous aimerions ainsi créer un voir deux escaliers avec des matériaux d'origines naturels comme des planches de bois et de la terre.

Figure 116 : Localisation de l'implantation d'escaliers

Norme de sécurité mise en place d'un escalier :

Pour ce projet, des normes sont à respecter afin de créer un escalier confortable.

Afin de bien respecter la mise en œuvre des marches extérieures, il faut prendre en compte plusieurs critères :

- La hauteur de marche qui ne doit jamais être inférieure à 12 cm, ni supérieure à 18 cm.
 - o Par conséquent, le giron sera de 41 cm au maximum ou 29 cm au minimum. Le giron est la zone de marche qui se situe à la verticale comme représenté sur le schéma ci-dessous.
- Un palier doit être créé au-delà de 8 marches, il doit avoir une longueur de 65 cm ou d'un multiple de 65.
- La largeur standard d'un escalier est de 60 à 70 cm, et pour permettre le passage de 2 personnes il faut compter 110 cm environ.

FIGURE 117 SCHEMA EXPLIQUANT LES NORMES D'INSTALLATION DE MARCHES EXTERIEURES

Pour cette solution, il suffit de poser le premier rondin de bois, après avoir décaissé, remblayer de niveau, poser le second rondin, etc.

FIGURE 118 : EXEMPLE D'ESCALIER « NATUREL » EN RONDIN DE BOIS

Solution 1 : Demi rondin bois

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Diamètre : 10cm
 Longueur : 2,50ml
 Matériau : Pin maritime, traité en classe 4
 Prix pièce : 9,52 €
 Prix au ml : 3,80 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est peu coûteuse.	
Esthétique	Ce demi-rondin convient parfaitement à l'esthétique recherché.	
Solidité	Le demi-rondin risque de ne pas être suffisamment stable. Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne. Et certifié CTB B+, garantie de l'efficacité des traitements pour protéger durablement les bois quel qu'en soit l'usage.	
Mise en œuvre	Une partie doit être enterrée dans la terre afin d'être stabilisée.	

Solution 2 : Rondin bois

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Diamètre : 10cm
 Longueur : 2,50ml
 Matériau : Pin, traité en classe 4
 Prix pièce : 18,79 €
 Prix au ml : 7,52 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est deux fois plus coûteuse.	
Esthétique	Ce rondin convient parfaitement à l'esthétique recherché.	
Solidité	La solution du rondin serait plus stable. Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne. Et certifié CTB B+, garantie de l'efficacité des traitements pour protéger durablement les bois quel qu'en soit l'usage.	
Mise en œuvre	A poser, une partie doit être enterrée dans la terre afin d'être stabilisée.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Demi rondin						
Rondin						

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la deuxième proposition, le rondin de bois. C'est une solution plus couteuse, mais elle sera plus solide et pérenne.

Les bordures

Bordure à

Bordure à nettoyer et

FIGURE 119 LOCALISATION DE LA BORDURE ET DES TRAVAUX A REALISER

Actuellement, nous ne lisons pas très clairement le lit du ruisseau qui découle du bassin. Dans un premier temps, il est nécessaire de défricher la zone. Dans un second temps, nous proposons de créer une bordure. Une bordure en béton est déjà présente entre le bassin et la terre. Elle se poursuit fébrilement sur quelques mètres le long du ruisseau. Si nous créons une bordure, il faudrait retirer les bordures béton existantes le long dudit ruisseau en plus de défricher la zone. En effet, la liaison entre une nouvelle bordure et celle existante détonnera moins si celle-ci se fait à la jonction entre le bassin et le ruisseau.

Nous avons cinq propositions concernant le style de bordure à choisir.

Solution 1 : Bordure droite en Béton avec emboitement

Magasin/fournisseur : LEROY MERLIN
 Hauteur : 20cm
 Longueur : 50cm
 Matériau : Béton
 Prix pièce : 1,70€
 Prix au ml : 3,40 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très abordable.	
Esthétique	Les éléments en béton ne sont généralement pas les plus esthétiques. Cependant, dans le cas présent, ce matériau formerait une continuité avec la bordure déjà présente contre le bassin. La délimitation entre la bordure existante et la nouvelle sera en revanche bien visible.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide.	
Pérennité	Grâce à sa solidité, la bordure en béton est très pérenne dans le temps.	
Mise en œuvre	La mise en œuvre consiste à creuser une tranchée d'une largeur supérieure à la bordure et d'une profondeur correspondant à la moitié de la hauteur de la bordure. Il faut ensuite sceller les bordures dans la tranchée sur un lit de colle.	

Solution 2 : Bordure à planter en bois (kuhmo)

Magasin/fournisseur : LEROY MERLIN
 Hauteur : 20cm
 Longueur : 120cm
 Matériau : Bois traité
 Prix pièce : 19,90€
 Prix au ml : 16,60€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est abordable.	
Esthétique	Cette bordure reprend la forme de bordure existante. Le matériau diffère du béton existant mais peut apporter un certain cachet autour du ruisseau.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau peu solide s'il n'est pas entretenu. Cependant il est traité, ce qui le rend plus résistant à l'humidité du sol.	
Pérennité	La résistance du bois est limitée dans le temps. Surtout en bordure, car en contact avec le sol et l'humidité, il finit par se dégrader et pourrir.	
Mise en œuvre	La mise en œuvre consiste à creuser une tranchée d'une largeur supérieure à la bordure et d'une profondeur correspondant à la moitié de la hauteur de la bordure. Il faut ensuite sceller les bordures dans la tranchée avec du gravier pour drainer et du béton pour fixer.	

Solution 3 : Bordure à planter en bois (forest style)

Magasin/fournisseur : LEROY MERLIN
 Hauteur : 35cm
 Longueur : 112cm
 Matériau : Bois
 Prix pièce : 31,09€
 Prix au ml : 27,75 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est abordable.	
Esthétique	Cette bordure ne reprend pas la forme de bordure existante et diffère du béton existant. Cependant, il peut apporter un certain cachet autour du ruisseau.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau peu solide s'il n'est pas entretenu.	
Pérennité	La résistance du bois est limitée dans le temps. Surtout en bordure, car en contact avec le sol et l'humidité, il finit par se dégrader et pourrir. Dans le cas suivant, s'il n'y a pas d'entretien (chimique), le bois pourrira au bout de 2 ou 3 ans.	
Mise en œuvre	La mise en œuvre est très facile, il suffit de planter les rondins tels des pieux à l'aide d'un simple marteau.	

Solution 4 : Bordure en ardoise

Magasin/fournisseur : LEROY MERLIN

Hauteur : 25cm

Longueur : 50cm

Matériau : Ardoise

Prix pièce : 30€

Prix au ml : 60 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse.	
Esthétique	Cette bordure ne reprend pas la forme de bordure existante et diffère du béton existant. Cependant, elle peut apporter un certain cachet autour du ruisseau.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide.	
Pérennité	L'ardoise est très résistante et durable dans le temps.	
Mise en œuvre	La mise en œuvre consiste à creuser une tranchée d'une largeur supérieure à la bordure et d'une profondeur correspondant à la moitié de la hauteur de la bordure. Il faut ensuite sceller les bordures dans la tranchée. Il n'est pas forcément nécessaire d'ajouter du gravier, comme pour les bordures en bois.	

Solution 5 : Sans bordure

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Pas de coût supplémentaire.	
Esthétique	Ne permet pas de délimiter clairement le ruisseau, mais préférable pour la faune qui peut se raccrocher dans l'herbe et proliférer.	
Solidité	On ne peut pas parler de solidité, mais peut-être de sécurité, le terrain peut être glissant lorsque l'on s'approche du ruisseau.	
Pérennité	L'entretien est la condition principale pour choisir de ne pas installer de bordure. Il faut re creuser régulièrement pour éviter les risques d'éboulement ou d'entassement de pierre.	
Mise en œuvre	Il suffit de débroussailler (comme ce qui doit être fait en amont de la mise en œuvre des bordures proposées ci-dessus) et d'entretenir.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Béton		Vert	Jaune	Vert	Vert	Jaune
Bois		Vert	Vert	Jaune	Jaune	Jaune
		Vert	Vert	Jaune	Jaune	Vert
Ardoises		Rouge	Vert	Vert	Vert	Jaune
Neutre		Vert	Vert	Vert	Vert	Vert

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la dernière proposition, ne pas installer de bordure. C'est une solution préférable pour la biodiversité, de plus, cela permet d'éviter les scellements au béton le long du ruisseau et les problèmes liés à l'altération du bois. Il faudra simplement veiller à bien entretenir la zone.

De plus, afin de délimiter le lit du ruisseau, nous pourrions envisager la plantation de végétaux le long de celui-ci.

Pont

FIGURE 120 : PHOTO DU PONT ACTUEL

Un pont passe au-dessus du ruisseau, qui permet d'accéder d'un espace à l'autre du lavoir du Clos de Chars. Le pont actuel est une poutre très fine de 24cm de largeur et 2,50m de longueur. Nous voulons rendre le lavoir accessible à tous, ainsi nous avons pensé à changer le pont afin

qu'il soit suffisamment large pour être emprunté par les personnes à mobilité réduite et avec des rambardes afin qu'il soit sécurisé.

Nous avons deux propositions. La longueur de 2,50m est plutôt longue pour un pont standard (généralement 1,50 à 1,90m). Les deux ponts que nous proposons sont donc assez coûteux. De plus, ils ne possèdent pas de bordure chasse-roues permettant aux fauteuils roulant de traverser en toute sécurité.

Solution 1 : Pont en bois garde-corps courbé

Magasin/fournisseur : LES JARDINS AQUATIQUES

Hauteur : 80cm

Longueur : 240cm

Largeur : 90cm

Matériaux : Arc en lamellé collé, garde-corps en pin, plancher en bangkirai

Prix pièce : 899€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins.	
Solidité	Le lamellé collé à une très grande résistance mécanique, à la chaleur, au feu et aux ambiances agressives. Le pin est un bois très solide et résistant lorsqu'il est traité. Le bangkirai est un bois exotique qui ne craint ni l'humidité ni les moisissures, ici, ce bois est utilisé comme antidérapant. Ce pont est donc très solide.	
Pérennité	Au vu des caractéristiques citées précédemment, ce pont est pérenne dans le temps, à condition de l'entretenir tout de même.	
Mise en œuvre	Le pont est simplement à poser.	

Solution 2 : Pont en bois

Magasin/fournisseur : CASE DES ÎLES
 Hauteur : 114cm
 Longueur : 300cm
 Largeur : 90cm
 Matériau : Pin européen, traité classe 3
 Prix pièce : 660€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est coûteuse, mais presque 240€ de moins que la précédente.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins. Ce pont fait 3m au lieu des 2,50m que prend le pont actuel, ce n'est pas problématique.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant lorsqu'il est traité.	
Pérennité	Il est traité autoclave de classe 3 et garantie 5 ans contre la pourriture.	
Mise en œuvre	Le pont est livré prémonté et en kit. Il faut donc le monter.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Pont bois						
Pont bois						

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la première proposition, elle est certes plus chère, mais elle a de nombreux avantages. Le premier pont possède des garde-corps à mi-hauteur, ce qui permet de sécuriser l'accès et faciliter la locomotion pour les enfants, les personnes de petite taille et les personnes en fauteuils roulants. Il est aussi composé d'un plancher antidérapant qui augmente la sécurité notamment lors des temps humides. Le bois qui le compose est également plus résistant que le deuxième pont.

Chemin de bois

Dans l'optique de rendre le terrain du lavoir du Clos de Chars accessible à tous, nous aimerions installer un chemin de bois au départ de la rampe PMR pour atteindre le lavoir en passant par le pont.

Nous avons entre autres repéré un chemin de bois livré en rouleau.

Solution : Chemin de bois en rouleau

Magasin/fournisseur : ESCALADUNE

Epaisseur : 2,2cm

Largeur : 60cm à 180cm

Longueur : 80cm à 500cm

Matériau : Pin, traité classe 4

Prix pièce : 619,90€ pour un rouleau de 1m de large et 5ml de longueur.

Prix au ml : 123,98 €/ml pour un rouleau de 1m de large.

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Nous n'avons pas de comparaison.	
Esthétique	Il s'agit d'un chemin très esthétique, de plus nous pouvons choisir la largeur du chemin à notre guise. Aussi, les différents éléments du chemin sont reliés les uns aux autres par des plaquettes de connexions (en bois ou en alu en fonction de la nature du sol), qui, vissées par le dessous, sont invisibles.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	Il est très facile de mise en œuvre et adaptable. Il se pose à même le sol, sans mise à niveau rigoureuse, ou mise en place de plots béton ou autre. La souplesse des câbles en inox permet d'épouser les mouvements du terrain. Une fois réunis, tous les rouleaux constituent un ensemble monobloc qui n'a pas besoin d'ancrage au sol. Grâce à la simplicité de sa mise en place, il est très facile de changer l'implantation du chemin et d'en modifier le parcours à tout moment. Pour réaliser les virages ou des sinuosités du chemin, des angles peuvent être réalisés afin de s'insérer entre deux éléments droits.	

Tables et bancs

FIGURE 121 AMENAGEMENT ACTUEL DU BANC ET DE LA POUBELLE

Actuellement, le terrain face au lavoir bénéficie d'un banc et une poubelle. L'espace est grand et nous aimerions l'aménager en espace de pique-nique. Nous pourrions conserver le banc et positionner une table au même emplacement, aussi nous pourrions ajouter une ou deux tables de pique-nique supplémentaires.

Solution 1 : Table (KING)

Magasin/fournisseur : TABLES DE PIQUE-NIQUE .FR

Nombre de places : 6

Longueur : 177cm

Poids : 55kg

Matériau : Bois traité

Prix pièce : 329,95€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est moins coûteuse que les propositions suivantes.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant	
Solidité	Le bois traité est solide et résistant notamment au vent et à la pluie.	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A monter et poser.	

Solution 2 : Table (MUNICH)

Magasin/fournisseur : TABLE DE PIQUE-NIQUE
 Nombre de places : 6
 Longueur : 200cm
 Poids : 80kg
 Matériau : Pin du nord, traité classe 4
 Prix pièce : 510€ (477,60€ si 2 achetées)

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est plus coûteuse.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne et garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	A poser.	

Solution 3 : Table (MUNICH) -> modèle PMR (Une personne en fauteuil roulant peut s'installer à chaque extrémité sans être gênée au niveau des genoux grâce à une longueur de table plus grande.)

Table pique-nique vue de face

Magasin/fournisseur : TABLE DE PIQUE-NIQUE
 Nombre de places : 6
 Longueur : 230cm
 Poids : 85kg
 Matériau : Pin du nord, traité classe 4
 Prix pièce : 555,60€ (531,60€ si 2 achetés)

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est coûteuse, mais seulement 45€ de plus que sa version classique.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant. L'avantage supplémentaire de cette table est qu'elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite grâce aux 15cm d'extension à chaque extrémité.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne et garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	A poser.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Table KING						
Table MUNICH						
Table MUNICH PMR	<p>Table pique-nique vue de face</p>					

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la dernière proposition, elle est certes plus couteuse, mais elle présente un avantage non négligeable. En effet, l'installation de tables de pique-nique adaptées aux personnes à mobilité réduite, fait sens avec notre volonté de rendre le site accessible à tous. De plus l'insertion de cette table avec le banc existant sera simplifiée, il y aura une vraie place en plus voir deux. Nous pourrions ainsi installer deux tables sur le site.

Parc à vélo

Aujourd'hui beaucoup se déplacent à vélo. Dans le cadre de la valorisation des lavoirs, il serait donc intéressant d'installer des supports pour garer les vélos.

Nous avons 3 propositions dans ce sens.

Solution 1 : Rack à vélo économique (5 places)

Magasin/fournisseur : SOL DIRECT
 Hauteur : 21 cm
 Longueur : 139cm
 Largeur : 30cm
 Matériau : Acier zingué
 Prix pièce : 90€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très économique.	
Esthétique	Le rack à vélo n'est pas esthétique, il est surtout économique et pratique.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Ce rack à vélo est en acier zingué. La couche de zinc s'épuisant plus vite que la protection inox, il risque plus facilement de se corroder si la couche de zinc est endommagée.	
Mise en œuvre	Ce range vélos est facile et rapide à installer. Il est à poser simplement ou à fixer avec des fixations béton (fournies avec).	

Solution 2 : Support vélo (Parc vélo Zénith)

Magasin/fournisseur : AREA
 Matériau : Acier thermolaqué
 Prix pièce : 95€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse. Pour 5 emplacements, il faut compter au moins 475€.	
Esthétique	Ce support vélo est très épuré et discret, ce qui permet de le fondre plus aisément dans le paysage. Il est aussi pratique pour attacher le cadre et la roue de vélo. Sa discrétion peut aussi être un inconvénient, sa fonction de support vélo peut ne pas être évidente.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Les tubes en acier qui composent la structure sont thermolaqués. Le thermolaquage assure à l'acier une protection contre la corrosion et une certaine durabilité.	
Mise en œuvre	Pour installer le support vélo, il est nécessaire de creuser un trou pour y insérer le pied de la structure et le sceller avec du béton.	

Solution 3 : Support vélo (Arceau Arcadie)

Magasin/fournisseur : AREA
 Matériau : Acier thermolaqué
 Prix pièce : 91€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse. Pour 5 emplacements, il faut compter au moins 455€.	
Esthétique	Ce support vélo a une forme classique, permettant de repérer très facilement le parc à vélo. Il est aussi pratique pour attacher le cadre et la roue de vélo.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Les tubes en acier qui composent la structure sont thermolaqués. Le thermolaquage assure à l'acier une protection contre la corrosion et une certaine durabilité.	
Mise en œuvre	Pour installer le support vélo, il est nécessaire de creuser deux trous pour y insérer les pieds de la structure et les sceller avec du béton.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Rack à vélo						
Parc vélo Zénith						
Arceau Arcadie						

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la première proposition, elle est très économique et ne demande pas de mise en œuvre spécifique.

L'idée serait d'installer le rack derrière la rampe PMR afin de le cacher et d'utiliser un espace inoccupé. Le problème étant que cacher un rack à vélo peut être contre productifs, en effet, celui-ci permet d'installer les vélos sans prendre trop d'espace et d'être visuellement très discret. A contrario cela signifie que les cyclistes ne sauront pas au premier coup d'œil qu'ils peuvent ranger leur vélo et peut ainsi engendrer un dépôt de vélos aléatoire.

Nous pourrions décider de l'installer devant la rampe PMR. Cependant, cela empiéterait sur l'espace de pique-nique.

Nous pourrions également installer un panneau indiquant l'espace permettant de garer les vélos.

FIGURE 122 PROPOSITIONS DE LOCALISATION DU RACK A VELO

Plantation d'arbres fruitiers à fruits rouges

FIGURE 123 LOCALISATION DE L'IMPLANTATION D'ARBRES FRUITIERS

Nous avons précédemment proposé de changer les barrières qui se trouvent du côté des voies de chemins de fer, et nous avons choisi d'installer les clôtures ranch en bois de 1,80m de haut.

Nous proposons également d'utiliser l'espace pour planter des fruits rouges (fraisiers, framboisiers, mûriers, groseilliers, etc.).

La plantation pourrait inclure les enfants et les parents de Chars, permettant à tous de pouvoir participer à un projet commun.

Conditions :

- ✓ Les fraisiers se plantent entre mi-août et mi-octobre.
- ✓ Les mûriers et framboisiers se plantent entre fin octobre et fin novembre.
- ✓ Les plants doivent être placés en plein soleil ou à mi-ombre. Ils ont besoin d'une bonne exposition au soleil.
- ✓ Le sol doit être riche et bien drainé. Il faut éviter les sols argileux lourds qui peuvent retenir trop d'eau et asphyxier les racines.
- ✓ L'entretien doit être régulier.
- + Le myosotis (fleurs bleues) permet de limiter la prolifération du ver de framboisier lorsqu'il est planté à côté.

Entretien :

- ✓ Arroser régulièrement et uniformément.
- ✓ Apport en engrais régulier (un composte est préférable à un engrais chimique pour favoriser la biodiversité).
- ✓ Eliminer régulièrement les mauvaises herbes.
- ✓ Tailler les plants.

Sous ces conditions et ces formalités d'entretien, il ne reste plus qu'à tout un chacun de cueillir les fruits et les déguster.

Espace biodiversité et hôtel à insectes

L'hôtel à insecte a pour objectif d'offrir un abri à certains insectes pour l'hiver, mais aussi pour lutter contre les insectes ravageurs et favoriser la pollinisation de la flore. Il s'agit d'une grande aide au regard de la biodiversité. En effet, les insectes sont indispensables pour de multiples raisons, ils ont ainsi divers rôles :

- La pollinisation, une étape essentielle à la fécondation des végétaux. En effet, 75 % de la production mondiale de nourriture et 9/10e des plantes à fleurs dépendent des insectes pollinisateurs (abeilles, guêpes, papillons, mouches, bourdons...).
- La décomposition des matières organiques, animales et végétales. En outre, les acariens, les collemboles, les protoures ou encore les larves sont des insectes détritivores, xylophages et saprophages (se nourrissant de matières en décomposition).

- La reconstitution d'un sol nourricier par la fertilisation et l'amélioration de la structure du sol. Réellement, 1m² d'un sol de forêt compte plus de 1000 espèces d'insectes différentes dont les termites, les cloportes, les mille-pattes ou encore les vers de terre assurant une terre aérée et fertile.
- Ce sont également une source de nourriture pour un grand nombre d'oiseaux, de mammifères, de poissons, de reptiles et d'amphibiens, car en France, plus de 566 espèces d'oiseaux et 7000 amphibiens ont un régime insectivore.

Les compartiments sont composés de différents matériaux en fonctions des insectes ciblés :

- Pour les coccinelles on choisira des feuilles sèches et des pommes de pin.
- Pour les chrysopes on privilégiera de la paille, du bois et des débris de végétaux.
- Pour les staphylins on optera pour des fagots de branches et de feuilles mortes.
- Pour des carabes on sélectionnera des débris de bois et souches.
- Etc.

L'emplacement d'un tel abri est réfléchi et soigneusement choisi. On préférera ainsi le placer :

- Dos au vent ou protégé par un arbre par exemple.
- Avec si possible une orientation sud ou sud-est.
- A 30cm au-dessus du sol.
- Protégé de la pluie, idéalement par un toit en ardoise.

Le bois utilisé est généralement du douglas, mélèze, châtaigner, etc.

Solution 1 : Hôtel à insecte géant

Magasin/fournisseur : WILDCARE

Hauteur : 160cm

Longueur : 80cm

Largeur : 20cm

Prix pièce : 462,24€ TTC

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse.	
Esthétique	L'hôtel à insecte est un grand plus pour la biodiversité.	
Avantages	Cet hôtel est très grand ce qui permet une grande colonisation et donc une certaine efficacité contre les insectes ravageurs et pour la préservation de certaines espèces.	
Inconvénients		

Solution 2 : Hôtel à insectes taille moyenne

Magasin/fournisseur : AGRIFOURNITURES
 Hauteur : 51,50cm
 Longueur : 37cm
 Largeur : 15cm
 Prix pièce : 78,54€ TTC

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est à moindre coût.	
Esthétique	L'hôtel à insecte est un grand plus pour la biodiversité.	
Avantages	Il tient son rôle abri pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires contre les insectes ravageurs et pour la préservation de certaines espèces.	
Inconvénients	Cet hôtel à insectes est 9 fois plus petit que le précédent en termes de volume.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Avantages	Inconvénients
Pont bois					
Pont bois					

Pour la proposition finale du projet, nous n'avons pas fait de choix entre ces deux propositions. La décision dépendant essentiellement du budget restant.

Une autre solution existe, celle de bâtir soit même un hôtel à insectes. Il pourrait ainsi s'agir d'un projet pour ou avec l'école permettant ainsi aux enfants de se familiariser avec les insectes et comprendre leur importance pour la biodiversité.

C. Proposition de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens

Nous avons évoqué précédemment les différentes solutions qui s'offrent à nous pour aménager les lavoirs, engager des entreprises qualifiées, missionner les employés communaux, mettre en place une opération argent de poche ou encore créer des activités scolaires pédagogiques.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons retracé toutes nos propositions d'aménagement au lavoir du Clos de Chars et indiqué les solutions envisageables pour chaque tâche.

Légende du tableau ci-dessous :

1 : Solution 1, engager des entreprises qualifiées.

2 : Solution 2, missionner les employés communaux.

3 : Solution 3, opération argent de poche.

4 : Solution 4, activité scolaire pédagogique.

 : Solution(s) envisageable(s).

	Tâches	1	2	3	4
1	Changement de clôture.				
2	Installation d'une rampe PMR.				
3	Implantation d'escaliers.				
4	Plantations en guise de bordure.				
5	Changement de pont.				
6	Installation d'un chemin en bois.				
7	Installation de tables et bancs.				
8	Installation d'un parc à vélo.				
9	Plantation d'arbres fruitiers à fruits rouges.				
10	Installation d'un hôtel à insectes.				
11	Entretien général.				
12	Entretien des plantations et de l'hôtel à insectes.				

3. Projet de valorisation du lavoir du Moulin

A. Etat actuel des lieux et présentation du projet

Pour mémoire, le lavoir du Moulin se trouve au cœur du village, le long de la Viosne.

FIGURE 124 CARTE ISSUE DU SITE : [HTTPS://WWW.CARTESFRANCE.FR/CARTE-FRANCE-VILLE/PLAN_95142_CHARS.HTML](https://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_95142_chars.html)

La valorisation du site autour du lavoir du Moulin est assez restreinte dû au manque de place devant le lavoir. Un petit espace vert joint le trottoir au lavoir, celui-ci n'est pas réellement mis en valeur hormis le fait qu'il soit tondu régulièrement. Aussi, aucun élément de décor n'est présent. Pour l'intérieur du lavoir, là aussi l'espace est très restreint. Cet espace est donc contraignant en termes de valorisation des espaces.

Au regard des caractéristiques du lavoir du Moulin, nous souhaiterions faire de celui-ci un lieu de repos. D'autant plus qu'il est situé à mi-parcours du sentier du patrimoine de Chars et à côté de l'usine où travaillent de nombreux salariés.

Avant de commencer les travaux, il sera préférable de nettoyer la zone. Ce qui consiste à nettoyer les murs extérieurs du lavoir afin de vérifier que les pierres soient en bon état et changer celles qui pourraient être abimées, mais aussi retirer les mauvaises herbes à l'extérieur comme à l'intérieur du lavoir, comme expliqué précédemment avec l'état sanitaire.

Pour les différents matériaux que nous souhaiterions installer, nous avons majoritairement opté pour des matériaux d'origine naturels. Afin de prendre en compte l'environnement et la biodiversité sur les différents sites.

Le projet de valorisation du lavoir du Moulin se compose en plusieurs points :

- Restauration globale du Lavoir (partie état sanitaire).
- Valorisation des extérieurs avec la plantation de végétaux.
- Implantation d'un chemin de bois.
- Installation de bancs à l'intérieur comme lieu de repos.
- Mise en place de garde-corps pour protéger l'accès à l'eau.

FIGURE 125 PLAN DE L'AMENAGEMENT ACTUEL DU LAVOIR

FIGURE 126 PLAN DE PROPOSITION DE L'AMENAGEMENT

Projet pour la partie extérieur – façade avant :

Figure 127 Localisation des aménagements proposés à l'intérieur du lavoir

Projet pour la partie extérieure – façade arrière :

Cette photographie a été prise derrière le lavoir du Moulin, depuis le trottoir. Comme nous pouvons le voir ici, il s'agit d'un terrain sans valeur ajoutée. Le sol est très boueux en temps de pluies ce qui est désagréable pour le public qui voudrait se rendre dans le lavoir. L'idéal serait ainsi de créer un chemin, de préférence avec des matériaux d'origine naturels pour respecter l'environnement du site. Il serait également nécessaire de créer de la biodiversité en plantant différents végétaux afin de valoriser le terrain.

B. Propositions d'aménagements

Plantations

FIGURE 129 LOCALISATION DES PROPOSITIONS DE PLANTATIONS

Quelques modifications seraient apportées sur le terrain derrière le lavoir du Moulin, telle que la plantation de végétaux. Comme indiqué précédemment dans notre introduction au sujet de la valorisation des lavoirs, notre projet de valorisation consiste également à apporter de la biodiversité dans les espaces enherbés.

Chemin de bois

FIGURE 130 LOCALISATION DE LA PROPOSITION DU CHEMIN DE BOIS

Le terrain donnant accès au lavoir du Moulin a tendance à devenir très boueux par temps humide. Ainsi nous proposons d'aménager un chemin de bois qui serait entouré par les végétaux que nous souhaiterions planter.

Nous avons entre autres repéré un chemin de bois livré en rouleau.

Solution : Chemin de bois en rouleau

Magasin/fournisseur : ESCALADUNE

Épaisseur : 2,2cm

Largeur : 60cm à 180cm

Longueur : 80cm à 500cm

Matériau : Pin, traité classe 4

Prix pièce : 619,90€ pour un rouleau de 1m de large et 5ml de longueur.

Prix au ml : 123,98 €/ml pour un rouleau de 1m de large.

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Nous n'avons pas de comparaison.	
Esthétique	Il s'agit d'un chemin très esthétique, de plus nous pouvons choisir la largeur du chemin à notre guise. Aussi, les différents éléments du chemin sont reliés les uns aux autres par des plaquettes de connexions (en bois ou en alu en fonction de la nature du sol), qui, vissées par le dessous, sont invisibles.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	Il est très facile de mise en œuvre et adaptable. Il se pose à même le sol, sans mise à niveau rigoureuse, ou mise en place de plots béton ou autre. La souplesse des câbles en inox permet d'épouser les mouvements du terrain. Une fois réunis, tous les rouleaux constituent un ensemble monobloc qui n'a pas besoin d'ancrage au sol. Grâce à la simplicité de sa mise en place, il est très facile de changer l'implantation du chemin et d'en modifier le parcours à tout moment. Pour réaliser les virages ou des sinuosités du chemin, des angles peuvent être réalisés afin de s'insérer entre deux éléments droits.	

Bancs

Le lavoir du Moulin serait aménagé comme espace de repos, ce qui implique d'installer des assises. Ici, nous avons choisi d'installer des bancs classiques en bois et fonte.

Dans la largeur du lavoir nous n'avons que 1,46m ce qui ne nous permet pas d'installer un banc ici. En revanche, dans la longueur soit de 9,29m qui nous permettra d'installer deux à trois bancs en fonctions de l'emplacement de la porte.

Solution : Banquette extérieur en bois exotique pampelune

Magasin/fournisseur : NORMEQUIP

Hauteur : 41,50cm

Longueur : 180cm ou 200cm

Largeur : 36cm

Matériau : Bois exotique

Prix pièce : 238,80€ pour 1,80m de long et 258€ pour 2m de long

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Nous n'avons pas de point de comparaison.	
Esthétique	Il s'agit d'un banc en bois classique pour ceux que nous pouvons trouver dans les lieux publics.	
Solidité	Le bois exotique ne craint ni l'humidité ni les moisissures. Il est donc très solide.	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A fixer dans le sol, ce qui implique de faire des trous de vis dans la dalle du lavoir.	

Garde-corps

Le lavoir du Moulin donne directement sur la rivière de la Viosne. Comme nous souhaitons que ce site devienne un lieu de repos, il serait préférable d'installer des gardes corps afin de sécuriser le site. Nous proposons deux solutions dans ce sens.

Solution 1 : Barrière en verre VX300

Magasin/fournisseur : RAILINGS DESIGN

Hauteur : 110cm

Longueur : au choix

Epaisseur : 17,52mm

Matériau : Verre clair trempé feuilleté et percé

Prix au ml : 403,85€ TTC

Coût total : environ 17000€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse.	
Esthétique	Le verre est très esthétique car en transparence. Cependant la végétation et l'humidité risque fortement d'apporter de la mousse sur les vitres. Ce qui implique un entretien quotidien sur ces garde-corps.	
Solidité	Le verre feuilleté trempé est un verre ultra solide idéal pour les garde-corps. Les 4 feuilles de film plastique invisibles entre les deux verres de 4 mm permettent de maintenir les morceaux de verres en cas de bris de glace.	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	Pour la mise en œuvre, il faut fixer des pinces au sol sur le bon écartement, enfiler les panneaux et les fixer (le verre est déjà percé), puis fixer des mains courantes si besoin et si choisies.	

Mise en œuvre :

FIGURE 131 SCHEMA D'INSTALLATION DE BARRIERE EN VERRE

Solution 2 : Garde-corps VECTATO

Magasin/fournisseur : ALSOLU

Hauteur : au choix

Longueur : au choix

Matériau : Aluminium

Coût total : environ 6000€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est presque trois fois moins coûteuse que la précédente.	
Esthétique	Le garde-corps en métal présente l'avantage de s'adapter à son environnement.	
Solidité	L'aluminium est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité. En effet, il s'agit d'un matériau léger mais très solide. Ainsi, une clôture en aluminium résiste très bien aux impacts.	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	Pour la mise en œuvre, il suffit de fixer les éléments entre eux sur la dalle.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Barrière en verre						
Garde-corps en métal						

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la deuxième solution, le garde-corps métallique. Cette solution est économique et demandera beaucoup moins d'entretien que les barrières en verre. L'inconvénient est que l'installation de garde-corps implique de percer la dalle.

FIGURE 132 SCHEMA DES MESURES DU LAVOIR POUR L'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Nous avons cherché des solutions afin de rendre accessible à tous l'entrée du lavoir du Moulin. Cependant, nous nous heurtons à plusieurs problématiques techniques. A commencer par la largeur de l'ouverture du lavoir, celle-ci mesure un peu moins d'un mètre et est accessible

uniquement avec un virage, rendant très étroit l'accès pour un fauteuil d'une largeur standard de 80cm. Ensuite, une autre problématique se pose, pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse manœuvrer, elle a besoin d'une largeur minimum de 1,50 créant ainsi un cercle normé de 1,50m de diamètre. Dans le cas du lavoir du Moulin, la manœuvre paraît très difficile avec seulement 1,45m de largeur.

Concernant l'accès du trottoir vers le lavoir, nous ne rencontrons pas de problème apparent. En revanche, l'espace étant restreint et l'accès au lavoir difficile voire impossible, il n'y a pas pour nous de grand intérêt à installer une rampe ici.

Nous avons tout de même établi un tableau de faisabilité concernant la création d'une rampe PMR au lavoir du Moulin. Nous nous basons sur les normes détaillées précédemment concernant la mise en place de rampe PMR afin de permettre l'accessibilité pour tous.

En ce qui concerne les personnes malvoyantes, le cheminement que nous souhaitons créer avec des planches de bois leur permettra de repérer le chemin grâce aux reliefs.

Possibilité de mise en œuvre et respect des normes :

Critères	Adaptation pour le lavoir du Clos de Chars	Indices faisabilité
Pente	Il n'y a pas réellement de pente pour accéder au lavoir du moulin.	
Palier de repos	Sans pente il n'est pas nécessaire d'avoir un palier de repos.	
Bordure chasse-roues	Les bordures chasse-roues peuvent sans nul doute être intégrées à la rampe de chaque côté.	
Main courante	Sans pente, nous n'avons pas besoin d'ajouter de main courante.	
Changement de direction	Afin d'entrer dans le lavoir, il est possible de prévoir un virage à 45°.	
Largeur	Nous estimons que la largeur minimum de 1,20m ne peut pas être respectée. Cependant la largeur de 0,90m est bien tolérée sur les petites longueurs.	
Ressauts	Les ressauts ne seront pas nécessaires.	
Signalisation	Nous pouvons ajouter une bande podotactile afin de repérer la rampe.	

C. Proposition de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens

Nous avons évoqué précédemment les différentes solutions qui s'offrent à nous pour aménager les lavoirs, engager des entreprises qualifiées, missionner les employés communaux, mettre en place une opération argent de poche ou encore créer des activités scolaires pédagogiques.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons retracé toutes nos propositions d'aménagement au lavoir du Moulin et indiqué les solutions envisageables pour chaque tâche.

Légende du tableau ci-dessous :

S1 : Solution 1, engager des entreprises qualifiées.

S2 : Solution 2, missionner les employés communaux.

S3 : Solution 3, opération argent de poche.

S4 : Solution 4, activité scolaire pédagogique.

 : Solution(s) envisageable(s).

	Tâches	S1	S2	S3	S4
1	Plantations.				
2	Installation d'un chemin en bois.				
3	Installation de bancs.				
4	Mise en place de garde-corps.				

4. Projet de valorisations du lavoir du Four à Chaux

A. Présentation des projets

Pour mémoire, le lavoir du Four à Chaux se situe au sud de la commune.

FIGURE 133 CARTE ISSUE DU SITE : [HTTPS://WWW.CARTESFRANCE.FR/CARTE-FRANCE-VILLE/PLAN_95142_CHARS.HTML](https://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_95142_chars.html)

Le lavoir du Four à Chaux ne possède pas beaucoup d'espace à lui seul. En revanche, de l'autre côté de la route se trouve un petit bout de terre appartenant à la ville. Celui-ci pourrait être aménagé afin de créer un espace de vie permettant ainsi de valoriser le lavoir en rendant le lieu plus attractif. Aussi, un grand terrain vierge possédant un arbre en son centre s'insère derrière le lavoir. La commune pourrait aussi bien choisir de racheter ce terrain afin de créer un espace de vie bien plus grand ce qui permettrait d'accueillir davantage de public.

Ainsi, pour la valorisation du lavoir du Four à Chaux, nous avons deux propositions :

- La première incluant l'espace public face au lavoir.
- La seconde incluant ce même espace public et le terrain privé à l'arrière du lavoir dans une hypothèse de rachat.

Concernant les travaux, le lavoir du Four à Chaux est en bon état, il nécessite essentiellement des travaux de nettoyage, comme précisé précédemment dans l'état sanitaire.

FIGURE 134 PLAN DU LAVOIR FOUR A CHAUX AVEC LES TERRAINS

FIGURE 135 LOCALISATION DU LAVOIR DU FOUR A CHAUX

B. Projet 1

La première proposition de valorisation concerne le lavoir avec l'espace public. Pour cette option, nous avons prévu de valoriser le lavoir et aménager le terrain qui se situe en face de celui-ci, de l'autre côté de la route. Notre souhait ici serait de créer un espace de pique-nique où nous pourrions conserver le banc et la poubelle déjà scellée sur la parcelle comme pour le lavoir du Clos de Chars.

Dans un premier temps, pour assurer la sécurité des piétons, il faudrait implanter un passage clouté sur la route.

Ensuite, cette première proposition pour la valorisation du site implique quelques travaux de réaménagement consistant en plusieurs points :

- L'installation d'un brise-vue permettant de limiter le vis-à-vis pour les voisins.
- L'installation d'une zone de pique-nique.
- L'installation d'un parc à vélo.
- La mise en place d'un chemin en bois permettant de faciliter le cheminement lorsque le sol est boueux.
- La réflexion quant à l'accessibilité PMR du site.

FIGURE 136 PLAN DU LAVOIR FOUR A CHAUX AVANT VALORISATION

FIGURE 137 SCHEMA DE SYNTHESE DE LA PROPOSITION DE VALORISATION 1

Valorisation du terrain en face du lavoir :

On retrouve sur le terrain une armoire électrique déjà existante, l'aspect visuelle de cette armoire n'est pas esthétique. Pour cela on prévoit un revêtement décoratif.

Nous proposons l'inscription d'un décor graffiti sur l'armoire électrique pouvant être réaliser par l'une ou l'autre des associations, La Ruche ou Art Oson. Cependant ce choix n'est pas donné à la commune mais à la société EDF qui gère ces installations.

Brise-vue

FIGURE 138 LOCALISATION DU BRISE-VUE

Pour la valorisation du petit terrain, nous avons prévu d'installer un brise-vue afin de limiter le vis-à-vis des propriétaires du bien qui se situe accoler du terrain. Pour se faire, une installation de panneaux en bois sera réalisée, permettant de réduire les couts des différents aménagements prévus. Nous reprenons les mêmes propositions que celles faites pour le lavoir du Clos de Chars, à savoir :

Solution 1 : Clastra bois (DEBARGE)

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Hauteur : 180cm
 Longueur : 180cm
 Matériau : Pin, traité en classe 4
 Prix pièce : 62,54€
 Prix au ml : 34,74 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est peu coûteuse, 34,74 €/ml.	
Esthétique	Visuellement, ce claustra n'est pas des plus esthétique, cependant il a l'avantage d'être entièrement occultant avec son écran pare-vue.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A sceller. Il peut être vernis ou lasuré afin d'éviter le phénomène naturel de grisaillement (provoqué par les UV).	

Solution 2 : Clastra bois (VENICE)

Magasin/fournisseur : IDEA BOIS NICOLAS
 Hauteur : 178cm
 Longueur : 180cm
 Matériau : Pin du nord, traité en classe 4
 Prix pièce : 187,50 €
 Prix au ml : 104,17 €/ml

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse, 3 fois plus chère que la précédente.	
Esthétique	Ce claustra offre une légère visibilité ajourée permettant de voir sans être trop dérangé. Il est également très esthétique.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A sceller. Il peut être vernis ou lasuré afin d'éviter le phénomène naturel de grisaillement (provoqué par les UV).	

Solution 4 : Sans changement de clôture

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très économique.	
Esthétique	La clôture actuelle appartient aux habitants. Elle est faite de palissade en bois et de grillage.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Claustra DEBARGE						
Claustra VENICE						
Sans clôture						

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la première proposition, le claustra Debarge. Il est peu coûteux, solide et pérenne.

Zone de pique-nique

Table

Pour le confort de chacun nous pensons créer un espace de pique-niques avec tables et bancs. Nous reprenons les mêmes propositions que celles faites pour le lavoir du Clos de Chars, à savoir :

Solution 1 : Table (KING)

Magasin/fournisseur : TABLES DE PIQUE-NIQUE .FR

Nombre de places : 6

Longueur : 177cm

Poids : 55kg

Matériau : Bois traité

Prix pièce : 329,95€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est moins coûteuse que les propositions suivantes.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant.	
Solidité	Le bois traité est solide et résistant notamment au vent et à la pluie.	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	A monter et poser.	

Solution 2 : Table (MUNICH)

Magasin/fournisseur : TABLE DE PIQUE-NIQUE
 Nombre de places : 6
 Longueur : 200cm
 Poids : 80kg
 Matériau : Pin du nord, traité classe 4
 Prix pièce : 510€ (477,60€ si 2 achetées)

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est plus coûteuse.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne et garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	A poser.	

Solution 3 : Table (MUNICH) -> modèle PMR (Une personne en fauteuil roulant peut s'installer à chaque extrémité sans être gênée au niveau des genoux grâce à une longueur de table plus grande.)

Table pique-nique vue de face

Magasin/fournisseur : TABLE DE PIQUE-NIQUE
 Nombre de places : 6
 Longueur : 230cm
 Poids : 85kg
 Matériau : Pin du nord, traité classe 4
 Prix pièce : 555,60€ (531,60€ si 2 achetés)

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est coûteuse, mais seulement 45€ de plus que sa version classique.	
Esthétique	Le bois s'intègre très bien dans les jardins et chemins, cependant celui-ci n'est pas dans les mêmes tons que le banc existant. L'avantage supplémentaire de cette table est qu'elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite grâce aux 15cm d'extension à chaque extrémité.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. C'est un bois imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne et garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	A poser.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Table KING						
Table MUNICH						
Table MUNICH PMR	 Table pique-nique vue de face					

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la dernière proposition, elle est certes plus coûteuse, mais elle présente un avantage non négligeable. En effet, l'installation de tables de pique-nique adaptées aux personnes à mobilité réduite, fait sens avec notre volonté de rendre le site accessible à tous. De plus l'insertion de cette table avec le banc existant sera simplifiée, il y aura une vraie place en plus voir deux.

Parc à vélo

Parc à vélo

Dans le cadre de la valorisation des lavoirs, il serait intéressant d'installer des supports pour garer les vélos. Cela permettrait aux citoyens de favoriser leurs déplacements en vélo contrairement aux véhicules thermiques. Nous reprenons les mêmes propositions que celles faites pour le lavoir du Clos de Chars, à savoir :

Solution 1 : Rack à vélo économique (5 places)

Magasin/fournisseur : SOL DIRECT
 Hauteur : 21 cm
 Longueur : 139cm
 Largeur : 30cm
 Matériau : Acier zingué
 Prix pièce : 90€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très économique.	
Esthétique	Le rack à vélo n'est pas esthétique, il est surtout économique et pratique.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Ce rack à vélo est en acier zingué. La couche de zinc s'épuisant plus vite que la protection inox, il risque plus facilement de se corroder si la couche de zinc est endommagée.	
Mise en œuvre	Ce range vélos est facile et rapide à installer. Il est à poser simplement ou à fixer avec des fixations béton (fournies avec).	

Solution 2 : Support vélo (Parc vélo Zénith)

Magasin/fournisseur : AREA
 Matériau : Acier thermolaqué
 Prix pièce : 95€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse. Pour 5 emplacements, il faut compter au moins 475€.	
Esthétique	Ce support vélo est très épuré et discret, ce qui permet de le fondre plus aisément dans le paysage. Il est aussi pratique pour attacher le cadre et la roue de vélo. Sa discrétion peut aussi être un inconvénient, sa fonction de support vélo peut ne pas être évidente.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Les tubes en acier qui composent la structure sont thermolaqués. Le thermolaquage assure à l'acier une protection contre la corrosion et une certaine durabilité.	
Mise en œuvre	Pour installer le support vélo, il est nécessaire de creuser un trou pour y insérer le pied de la structure et le sceller avec du béton.	

Solution 3 : Support vélo (Arceau Arcadie)

Magasin/fournisseur : AREA
 Matériau : Acier thermolaqué
 Prix pièce : 91€

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est très coûteuse. Pour 5 emplacements, il faut compter au moins 455€.	
Esthétique	Ce support vélo a une forme classique, permettant de repérer très facilement le parc à vélo. Il est aussi pratique pour attacher le cadre et la roue de vélo.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau très solide, l'acier.	
Pérennité	Les tubes en acier qui composent la structure sont thermolaqués. Le thermolaquage assure à l'acier une protection contre la corrosion et une certaine durabilité.	
Mise en œuvre	Pour installer le support vélo, il est nécessaire de creuser deux trous pour y insérer les pieds de la structure et les sceller avec du béton.	

SYNTHESE

Solutions envisagées	Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Rack à vélo 					
Parc vélo Zénith 					
Arceau Arcadie 					

Pour la proposition finale de projet, nous choisissons la première proposition, elle est très économique et ne demande pas de mise en œuvre spécifique.

Chemin de bois

FIGURE 139 LOCALISATION DU CHEMIN DE BOIS

Le terrain ci-dessus du lavoir du Four à Chaux a tendance à devenir très boueux par temps humide. Ainsi, nous proposons d'aménager un chemin de bois qui serait entouré par les végétaux que nous souhaiterions planter. Il permettrait également aux personnes à mobilité réduite de mieux se déplacer.

Solution : Chemin de bois en rouleau

Magasin/fournisseur : ESCALADUNE

Epaisseur : 2,2cm

Largeur : 60cm à 180cm

Longueur : 80cm à 500cm

Matériau : Pin, traité classe 4

Prix pièce : 619,90€ pour un rouleau de 1m de large et 5ml de longueur.

Prix au ml : 123,98 €/ml pour un rouleau de 1m de large.

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Nous n'avons pas de comparaison.	
Esthétique	Il s'agit d'un chemin très esthétique, de plus nous pouvons choisir la largeur du chemin à notre guise. Aussi, les différents éléments du chemin sont reliés les uns aux autres par des plaquettes de connexions (en bois ou en alu en fonction de la nature du sol), qui, vissées par le dessous, sont invisibles.	
Solidité	Le pin est un bois très solide et résistant. De plus, il est classé 4, ce qui implique qu'il peut être en contact permanent avec de l'eau douce sans problème. Avec un classement 4, le bois est imputrescible (qui ne peut pas pourrir) et stabilisé (résistant aux influences extérieures, humidité, fluctuations de température, et moisissures).	
Pérennité	Il est donc pérenne.	
Mise en œuvre	Il est très facile de mise en œuvre et adaptable. Il se pose à même le sol, sans mise à niveau rigoureuse, ou mise en place de plots béton ou autre. La souplesse des câbles en inox permet d'épouser les mouvements du terrain. Une fois réunis, tous les rouleaux constituent un ensemble monobloc qui n'a pas besoin d'ancrage au sol. Grâce à la simplicité de sa mise en place, il est très facile de changer l'implantation du chemin et d'en modifier le parcours à tout moment. Pour réaliser les virages ou des sinuosités du chemin, des angles peuvent être réalisés afin de s'insérer entre deux éléments droits.	

Accès PMR

FIGURE 140 PLAN DES MESURES DU LAVOIR POUR L'ACCES PMR

L'accès au terrain public face au lavoir ne pose pas de problème particulier. En effet, il est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Concernant l'accès au lavoir, il faut savoir que le chemin en béton existant est très étroit. Il ne permet pas le passage d'un fauteuil roulant ou d'une poussette. A moins de faire des travaux conséquents, nous ne pouvons pas prévoir de rampe ou d'accès PMR ici. Nous avons cependant indiqué les possibilités et impossibilités de mise en œuvre dans le tableau ci-après.

Possibilité de mise en œuvre et respect des normes :

Critères	Adaptation pour le lavoir du Clos de Chars	Indices faisabilité
Pente	Le site possède déjà une pente cependant nous ne connaissons pas son pourcentage. Si elle est supérieure à 6%, elle est non conforme sur ce point.	
Palier de repos	Dans l'état actuel un palier de repos serait difficile voir impossible à mettre en place.	
Bordure chasse-roues	Les bordures chasse-roues peuvent être intégrées sans problème, de plus la bordure de trottoir déjà présente peut servir en tant que telles.	
Main courante	La mise en place de main courante ne pose pas de problème majeur.	
Changement de direction	Un virage pour accéder au lavoir n'a pas d'intérêt ici, le chemin étant trop étroit surtout au niveau du lavoir.	
Largeur	Nous estimons que la largeur minimum de 1,20m ne peut pas être respectée, la largeur tolérée de 90cm non plus.	
Ressauts		
Signalisation	Nous avons la possibilité d'implanter des bandes podotactiles avant la descente ou une dalle de guidage.	
Ainsi, nous estimons qu'il n'est ni possible ni viable de créer un accès PMR pour accéder au lavoir du Four à Chaux. Nous pouvons cependant aménager un accès facilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes.		

C. Projet 2

Cette deuxième option de valorisation concerne le lavoir avec l'espace public et l'hypothèse de rachat du terrain situé derrière le lavoir. Pour cette option, nous prévoyons de valoriser le lavoir, aménager le terrain qui se situe en face du lavoir de l'autre côté de la route et aménager le terrain privé. Notre proposition ici reprend l'intégralité de la première proposition concernant l'espace public. Aussi, nous souhaitons organiser le terrain privé en plusieurs zones :

- Une zone de pique-nique.
- Une ou deux zones de jeux.
- Une zone de jardin participatif.
- Une zone de cinéma en plein air.

Ensuite, cette deuxième proposition pour la valorisation du site est complétée par quelques travaux de réaménagement consistant en plusieurs points :

- L'installation d'une structure de jeux pour les enfants.
- L'installation d'une table de ping-pong.
- L'installation d'un cinéma en plein air.
- La mise en place d'un jardin collectif.
- L'installation d'un hôtel à insectes.

FIGURE 141 VUE DE L'AMENAGEMENT ACTUEL DU LAVOIR

FIGURE 142 PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LA VALORISATION

FIGURE 143 PLAN DES AMENAGEMENTS APRES VALORISATION

Il est à noter que les aménagements de la proposition 1 est toujours valable et à intégrer dans la proposition 2.

FIGURE 144 PLAN DE VALORISATION DE LA PROPOSITION 1

Zone de jeu pour enfants

Nous avons décidé de créer une zone de jeux pour enfants comprenant des structures gymno, ainsi, que des dalles amortissantes ou bac à sable, afin d'assurer la sécurité en cas de chute.

Certaines réglementations sont à prendre en compte pour les espaces de jeux publics. Un panneau de réglementation doit être affiché à l'entrée du parc. Un revêtement au sol approprié et non dégradé est obligatoire sur les zones où les enfants sont susceptibles de tomber. On peut également installer les aires de jeux sur une surface naturelle comme de la terre ou du sable. Ces types de matériaux sont moins dangereux en cas de chute. Les équipements doivent obligatoirement être fixés et doivent subir des contrôles de stabilité. Pour cela, trois choix s'offrent à nous.

De plus, pour délimiter l'aire de jeux, nous recommandons d'installer au sol des rondins de bois.

Solution 1 : Dalle amortissante

Magasin/fournisseur : IVOL
Matériau : caoutchouc
Dimension : 50 x 50cm
Epaisseur : 45mm
Prix pièce : 13,95 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution peut être très coûteuse selon le nombre de pièces.	
Esthétique	Ce revêtement de sol apporte un certain esthétisme et permet de bien délimiter la zone de jeux.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau assez résistant mais des contrôles sont à faire régulièrement.	
Pérennité	Bien qu'elles soient résistantes, elles peuvent tout de même être abimées avec le temps et l'usure. Il faut donc prévoir un changement dans les prochaines années à venir.	
Mise en œuvre	L'installation de ce produit est assez simple mais un contrôle sera réalisé avant la mise en place des jeux.	

Solution 2 : sable

Magasin/fournisseur : BIGBAG Sable- 1M3
 Matériau : sable
 Quantité : 1 M3
 Prix pièce : 95 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est assez abordable.	Orange
Esthétique	Ce revêtement de sol apporte un certain esthétisme et permet de bien délimiter la zone de jeux.	Vert
Solidité	Ce type de matériaux dure dans le temps mais il faut tout de même changer le sable de temps en temps.	Vert
Pérennité	Un changement de sable reste à envisager avec le temps.	Orange
Mise en œuvre	L'installation de ce produit est assez simple.	Vert

Solution 3 : Sans revêtement de sol

Pour le terrain concerné, il n'est pas nécessaire d'avoir un revêtement au sol. Un sol ordinaire comme de la terre végétalisée peut très bien faire l'affaire. Le seul revêtement qui n'est pas toléré est le bitume et le revêtement type gravier qui ne sont pas sécurisés pour les parcs dédiés aux enfants, pour des raisons évidentes de dureté du sol.

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Dalle amortissante		Red	Vert	Vert	Orange	Vert
Sable		Orange	Vert	Vert	Orange	Vert
Sans Matériaux		Grey	Grey	Grey	Grey	Grey

Notre choix se porte sur un revêtement en sable. Ce matériau est très souvent utilisé dans les aires de jeux, il est apprécié par les enfants et de multiples activités sont possibles avec le sable.

Structure de jeux

Nous proposons différentes structures de jeux : toboggan, mur d'escalade et autres ; mais également des jeux pour les plus petits.

Solution 1 : Structure apotcho

Magasin/fournisseur : Leader équipements

Matériau : Pin nord rouge catégorie 5

Hauteur plateforme : 1,50m

Prix pièce : 4 715 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Ce type de structure est très couteuse.	
Esthétique	Cette structure est assez complète, on y retrouve plusieurs activités. Les matériaux sont naturels comme le bois. Les couleurs proposées sont assez esthétiques.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau assez solide. La structure en pin nord rouge (origine Finlande) est de catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance. Le traitement autoclave de classe 4 est une solution aqueuse sans chrome ni arsenic, ce qui rend l'élément de décor compact et imputrescible.	
Pérennité	Le pin rouge est le principal matériau présent sur la structure. Un entretien reste tout de même à préconiser sur ce genre de matériaux, la structure est garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	L'installation reste assez simple mais des professionnels peuvent également positionner et assembler la structure. Elle peut également être montée sur tous supports, terre, sable ou dalle.	

Solution 2 : Structure à grimper dialo

Magasin/fournisseur : Leader équipements
 Matériau : essence en pin du nord rouge, visserie inox
 Hauteur : 1m50
 Surface de montage : 28m2
 Prix pièce : 3 617 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Ce type de structures est couteuse.	
Esthétique	La structure est assez complète, on y retrouve plusieurs activités, comme l'escalade, la corde, etc. Les matériaux sont naturels comme le bois.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau assez solide.	
Pérennité	Le pin rouge est le principal matériau présent sur la structure. Un entretien reste tout de même à préconiser sur ce genre de matériaux, la structure est garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	L'installation est assez simple. Des professionnels peuvent également positionner et assembler la structure. Elle peut également être montée sur tous supports, terre, sable ou bien dalle.	

Solution 3: Wickey smart tornado

Magasin/fournisseur : Wickey
 Matériau : Bois et acier
 Hauteur de la plateforme : 1m50
 Surface de montage : 21,32 m2
 Prix pièce : 1 636 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Ce type de structures est abordable en comparaison avec les propositions précédentes.	
Esthétique	La structure est assez complète, on y retrouve plusieurs activités avec une petite cabane. On y retrouve des matériaux naturels comme du bois.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau assez solide.	
Pérennité	Un entretien est à préconiser sur ce genre de matériaux, la structure est garantie 10 ans.	
Mise en œuvre	L'installation reste assez simple. Des professionnels peuvent également positionner et assembler la structure. Elle peut également être montée sur tous supports, terre, sable ou bien dalle.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Structure apotcho						
Structure à grimper dialo						
Wickey smart tornado						

Notre choix sur l'installation d'une aire de jeu se porte sur l'aire de jeux Wickey smart tornado, qui propose une multitude d'activités pour une solution à moindre coût.

Table de ping-pong

Bien que nous installions des jeux pour enfants, nous souhaitons également mettre en place des tables de ping-pong. Les tables seront réalisées en béton armé et positionnées directement sur le sol brut du terrain. L'avantage de cette table est la durabilité du matériau, en effet, celui-ci ne bougera pas avec le temps. Nous ne proposons qu'une seule table de ping-pong :

Solution : Table de ping-pong

Magasin/fournisseur : leader équipements

Matériau : béton armé

Prix pièce : 1028 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cette solution est assez chère.	
Esthétique	L'esthétique de la table est plutôt bien.	
Solidité	Ce type de matériaux dure dans le temps.	
Pérennité	Il ne se dégrade pas.	
Mise en œuvre	L'installation de ce produit est assez simple, il faut tout de même des équipements pour la positionner.	

L'avantage de la table de ping-pong, est quelle est accessible à tous âges. De plus, les dimensions de celle-ci permettent aux personnes à mobilité réduite d'insérer leur fauteuil en bout de table.

FIGURE 145 DIMENSION @LEADER EQUIPEMENTS

Espace pour le cinéma en plein air

La mise en place d'un cinéma en pleine air prendra forme en installant une toile que l'on viendra positionner lors des soirées cinéma qui pourront être organisées par la commune ou des associations. Ces évènements pourront permettre de rassembler les habitants de la commune.

Solution 1 : Écran de cinéma gonflable

Magasin/fournisseur : Achat gonflable
 Matériau : plastique
 Hauteur : 6,4 m
 Longueur : 10,6 m
 Prix pièce : 2 600 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Ce type d'écran est assez couteux.	
Esthétique	Ce n'est pas l'écran le plus esthétique.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau solide mais il peut également être percé.	
Pérennité	Cet écran peut durer dans le temps si on en prend soin, mais il peut également subir des dégâts.	
Mise en œuvre	L'installation est simple, cependant cela peut prendre du temps pour le gonflage.	

Solution 2 : Toile pour écran de projection sur cadre celexon Mobile Expert 406 x 228 cm, projection de face

Magasin/fournisseur : Visunext
 Matériau : toile et cadre métallique
 Hauteur : 228 cm
 Longueur : 406 cm
 Prix pièce : 509,99 €

Critères	Commentaires	Indices
Coût	Cet écran est peu couteux.	
Esthétique	La structure est assez esthétique est nous pouvons la retirer après chaque utilisation.	
Solidité	Il s'agit d'un matériau solide.	
Pérennité	C'est un matériau qui peut durer dans le temps si on en prend soin. Il faut tout de même faire attention à la toile.	
Mise en œuvre	L'installation est assez simple.	

SYNTHESE

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Solidité	Pérennité	Mise en œuvre
Écran de cinéma gonflable						
Toile écran avec cadre						

Notre choix se porte sur la deuxième option qui coche toutes les cases, du coût à la mise en œuvre en passant par l'esthétique, la solidité et la pérennité.

Espace pique-nique

Nous pensons situer l'espace pique-nique dans le fond du terrain, zone que nous souhaitons dédier à un espace détente. Concernant le choix des tables de pique-nique, nous nous reportons aux propositions faites précédemment. Nous souhaitons installer des tables MUNICH (le modèle PMR). Cette solution permettra aux personnes en fauteuil roulant de s'installer aisément. De plus, la différence de coût n'est pas importante.

Espace de jardinage collectif

Nous envisageons d'installer un jardin participatif dans lequel plusieurs plantations de fruits et légumes pourront être réalisés. Ce type d'installation permettrait aux habitants de se regrouper autour d'une activité collective. Le jardin pourrait être géré par tous types de personnes, enfants comme seniors. Des projets pourraient également voir le jour pour les élèves des écoles de la commune en apportant leurs contributions lors de journées pédagogiques. Les fruits et légumes récoltés pourraient également être cuisinés pour la cantine de l'école ou donnés par la commune aux habitants qui auraient participé à l'amélioration et à l'entretien du jardin.

Hôtel à insectes

FIGURE 146 LOCALISATION DE LA PROPOSITION D'IMPLANTATION DE L'HOTEL A INSECTES

L'installation d'un hôtel à insecte a été traitée dans la partie concernant la valorisation du lavoir du Clos de Chars. Ci-dessous, le tableau de synthèse correspondant :

Solutions envisagées		Coût	Esthétique	Avantages	Inconvénients
Pont bois					
Pont bois					

Pour la proposition finale du projet, nous n'avons pas fait de choix entre ces deux propositions. La décision dépendant essentiellement du budget restant.

Une autre solution existe, celle de bâtir soit même un hôtel à insectes. Il pourrait ainsi s'agir d'un projet pour ou avec l'école permettant aux enfants de se familiariser avec les insectes et comprendre leur importance pour la biodiversité.

Accès PMR

L'accès au terrain public face au lavoir ne pose pas de problème particulier. En effet, il est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. L'accès au terrain privé pourrait facilement être aménagé.

Concernant l'accès au lavoir, nous faisons écho à cette même partie dans la Proposition n°1. Dans un premier temps, il faut savoir que le chemin en béton existant est très étroit. Il ne permet pas le passage d'un fauteuil roulant ou d'une poussette. A moins de faire des travaux conséquents, nous ne pouvons pas prévoir de rampe ou d'accès PMR ici. Nous avons cependant indiqué les possibilités et impossibilité de mise en œuvre dans le tableau ci-après.

Possibilité de mise en œuvre et respect des normes :

Critères	Adaptation pour le lavoir du Clos de Chars	Indices faisabilité
Pente	Le site possède déjà une pente cependant nous ne connaissons pas son pourcentage. Si elle est supérieure à 6%, elle est non conforme sur ce point.	
Palier de repos	Dans l'état actuel un palier de repos serait difficile voire impossible à mettre en place.	
Bordure chasse-roues	Les bordures chasse-roues peuvent être intégrées sans problème, de plus la bordure de trottoir déjà présente peut servir en tant que telles.	
Main courante	La mise en place de main courante ne pose pas de problème majeur.	
Changement de direction	Un virage pour accéder au lavoir n'a pas d'intérêt ici, le chemin étant trop étroit.	
Largeur	Nous estimons que la largeur minimum de 1,20m ne peut pas être respectée, la largeur tolérée de 90cm non plus.	
Ressauts		
Signalisation	Nous avons la possibilité d'implanter des bandes podotactiles avant la descente ou une dalle de guidage. Nous pourrions également installer des bandes de guidage tactiles pour accompagner la descente.	
Ainsi, nous estimons qu'il n'est ni possible ni viable de créer un accès PMR pour accéder au lavoir du Four à Chaux. Nous pouvons cependant aménager un accès facilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes.		

D. Proposition de participations aux travaux d'aménagements et d'entretiens

Nous avons évoqué précédemment les différentes solutions qui s'offrent à nous pour aménager les lavoirs, engager des entreprises qualifiées, missionner les employés communaux, mettre en place une opération argent de poche ou encore créer des activités scolaires pédagogiques.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons retracé toutes nos propositions d'aménagement au lavoir du Four à Chaux et indiqué les solutions envisageables pour chaque tâche.

Légende du tableau ci-dessous :

1 : Solution 1, engager des entreprises qualifiées.

2 : Solution 2, missionner les employés communaux.

3 : Solution 3, opération argent de poche.

4 : Solution 4, activité scolaire pédagogique.

: Solution(s) envisageable(s).

	Tâches	1	2	3	4
1	Installation d'un brise-vue.				
2	Installation d'une zone de pique-nique.				
3	Installation d'un parc à vélo.				
4	Installation d'un chemin de bois.				
5	Installation d'une zone de jeu pour enfants.				
6	Installation d'une table de ping-pong.				
7	Installation d'un cinéma en plein air.				
8	Implantation d'un jardin collectif.				
9	Installation d'un hôtel à insectes.				
10	Entretien général.				
11	Entretien des plantations et de l'hôtel à insectes.				

IV. Bilan du budget total des travaux et aménagements

Les tableaux ci-joint reprennent seulement le budget total des matériaux utilisés pour les valorisations sur les différents projets. En ce qui concerne l'installation des hôtels à insectes notre choix va se porter selon le budget ressenti par la commune. C'est donc pour cela que nous ne l'incorporons pas dans les tableaux du lavoir Clos de Chars et Four à Chaux.

Coût lavoir du Clos de Chars					
N°	Tâches	Quantité	U	PU	Total
1	Changement de clôture.	40	ml	34,74 €/ml	1 398,60 €
2	Installation d'une rampe PMR.	1	ens	3 250 €	3 250 €
3	Implantation rondin pour l'escaliers.	10	ml	7,52 €/ml	75,20 €
4	Changement de pont.	1	u	899 €	899 €
5	Installation d'un chemin en bois.	20	ml	123,98 €/ml	2 479,60 €
6	Installation de tables et bancs.	2	u	555,60 €	1 111,20 €
7	Installation d'un parc à vélo.	1	u	90 €	90 €
TOTAL					9 303,60 €

Valeurs estimatives

Valeurs réelles

Coût lavoir du Moulin					
N°	Tâches	Quantité	U	PU	Total
1	Installation d'un chemin en bois.	8	ml	123,98 €/ml	991,84 €
2	Installation de bancs.	4	u	258 €	1 032 €
3	Mise en place de garde-corps.		ens	6 000 €	6 000 €
TOTAL					8 023,84 €

Valeurs estimatives

Valeurs réelles

Coût lavoir du Four à Chaux sans terrain					
N°	Tâches	Quantité	U	PU	Total
1	Installation d'un brise-vue.	15	ml	34,74 €/ml	521,11 €
2	Installation de tables de pique-nique.	2	u	555,60 €	1 111,20 €
3	Installation d'un parc à vélo.	1	u	90 €	90 €
4	Installation d'un chemin de bois.	7	ml	123,98 €/ml	867,86 €
TOTAL					2 593,17 €

Valeurs estimatives

Valeurs réelles

Coût lavoir du Four à Chaux option avec l'achat du terrain					
N°	Tâches	Quantité	U	PU	Total
1	Installation d'un brise-vue.	10	ml	34,74 €/ml	347,40 €
2	Installation de tables de pique-nique.	5	u	555,60 €	2 778 €
3	Installation d'un parc à vélo.	1	u	90 €	90 €
4	Installation d'un chemin de bois.	50	ml	123,98 €/ml	6 199 €
5	Installation d'une zone de jeu pour enfants.	1	u	1 636 €	1 636 €
6	Installation d'une table de ping-pong.	2	u	1028 €	2036 €
7	Installation de rondin	15	ml	7,52 €/ml	112,80 €
8	Installation de sable	4	m ³	95 €/m ³	380 €
9	Installation d'un cinéma en plein air.	1	u	509,99 €	509,99 €
TOTAL					9 303,60 €

Valeurs estimatives

Valeurs réelles

CONCLUSION

En conclusion de notre dossier d'étude sur la valorisation des lavoirs de Chars, nous pouvons dire que chaque projet a été pensé pour être un lieu convivial, respectueux de la biodiversité et accessible à tous. Avant de valoriser les espaces nous avons vu qu'il était nécessaire d'entreprendre des campagnes de nettoyages, de restauration et de conservations en fonction des altérations identifiées au travers de cartographies, de reportages photographiques et de la méthodologie proposée. Toutefois, si les lavoirs viennent à être valorisés, il est primordial de faire appel à un bureau d'études spécialiste des questions de nettoyages qui pourront effectuer les tests en amont de travaux de restaurations. Une fois l'état sanitaire exposé, nous avons pu soumettre les différents projets de valorisations pour chacun des lavoirs. La valorisation du lavoir du Clos de Chars consisterait en l'aménagement d'un espace de pique-nique, des installations d'un hôtel à insectes, jardins, arbres fruitiers promouvant la biodiversité au travers du partage et de la connaissance. Nous avons proposé un nettoyage et une réfection des espaces alentours du lavoir, cours d'eau, barrières etc. Nous avons également étudié la possibilité d'installation d'une rampe PMR car l'accessibilité était l'une de nos principales problématiques. Chacune des installations proposées pour ce lavoir ont été chiffrées à 9 303,60 €. Il faut ajouter les coûts des tests et des nettoyages que nous n'avons pas pu chiffrer mais qui selon nos connaissances pourraient s'élever à environ 1 500 €. Ainsi, le coût global de la valorisation du lavoir du Clos de Chars tel que nous l'avons proposé s'élèverai à 10 700 €. Concernant le projet de valorisation du lavoir du Moulin, l'aménagement PMR s'est avéré impossible à la vue de l'espace trop restreint qui ne permet pas le passage de fauteuil roulant par exemple. Nous avons choisi après avoir identifié les altérations et les méthodes de nettoyages d'aménager l'intérieur du lavoir avec des bancs afin d'en faire un espace de repos. Directement dans la Viosne, le courant se dirigeant vers l'entreprise de farine, nous avons décidé de mettre des garde-corps pour assurer la sécurité. L'espace végétalisé de ce lavoir étant limité nous avons choisis d'y installer seulement des arbres fruitiers. Le budget nécessaire à l'aménagement de ce lavoir s'élèverai à 8 023,84€. Ici encore il est nécessaire de rajouter au moins 1 500€ au budget énoncé pour les travaux de nettoyages, restauration et consolidation. Ce budget pourrait même être largement plus élevé s'il s'avère que les pierres altérées doivent être remplacées. Ce chiffrage. Pour la valorisation du dernier lavoir, le Four à Chaux, nous avons proposé deux projets. Le premier comprend la parcelle de la commune en face. Sur cette espace, nous ajoutons des tables de pique-nique, la réfection de barrières, l'entretien et la restauration du bassin du lavoir. Il faudrait compter 2 593,17€ uniquement pour l'aménagement

sans compter les travaux de nettoyages. La seconde option consiste à garder le premier projet et d'acheter le terrain situé derrière le lavoir. Nous avons pensé l'espace en plusieurs zones, pique-nique, cinéma en plein air, jeux pour enfants et jardin partagé. Tout comme le lavoir précédent, l'installation d'une rampe PMR n'est pas possible en tant que tel car l'espace ne le permet pas. Le coût total de ce deuxième projet s'élèverai à 14 089,19€, sans compter le nettoyage.

Ce rapport nous a permis de travailler davantage sur la valorisation d'un site, mais également de nous faire prendre conscience que l'on ne peut pas se lancer dans un projet d'une telle envergure sans avoir un minimum de connaissances. En effet, chacune d'entre nous sommes spécialisées dans différents corps de métier bureau d'étude matériaux et identification des pathologies, pierres de tailles et identifications des matériaux, charpentes et toiture, ce qui nous a permis d'apporter nos savoir-faire. L'élaboration du dossier, nous a aussi permis de prendre conscience des différentes normes à appliquer tel que les aménagements PMR, qui pourraient nous servir dans nos différents parcours professionnels.

BIBLIOGRAPHIE

ACTE SUD, Pierre et patrimoine connaissance et conservation, 2009, 215 p.

SITOGRAPHIE

Agrifourriture (consulté le 24mai). <https://agrifouritures.fr/abris-et-niches/77030-hotel-insectes-taille-moyenne-econex.html?_gl=1*_kdkk2j*_up*MQ..*_ga*MTA1MDkyODM2Mi4xNzE2NTYwMjgl*_ga_HYXJRS95MB*MTcxNjU2MDI4NS4xLjEuMTcxNjU2MDI5OS4wLjAuMA..&gclid=EAIaIQobChMIjZCO87ymhgMVGgcGAB2eUQyOEAQYASABEgLDsvD_BwE>

Area, Arceau Arcadie. (consulté le 4 mai 2024). <<https://www.area.fr/mobilier-urbain/la-rue/support-velo/arceau-arcadie>>

Area, parc vélo Zénith. (consulté le 4 mai 2024). <<https://www.area.fr/mobilier-urbain/la-rue/support-velo/parc-velos-zenith>>

BEAL, GUYOT, LESTOCART et PERCIOT, *Les chemins des lavoirs, entre Brie et Champagne*, Edition Chant’Morin. (consulté le 17 février 2024).

<<https://cdt51.media.tourinsoft.eu/upload/Circuits-des-lavoirs.pdf>>

Cartes France, cartographie, Chars, 2024. (consulté le 10 février 2024).

<https://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_95142_Chars.html>

Cartes de France, carte de Chars (consulté le 12 février 2024)

<<https://www.cartesfrance.fr/Chars-95750/carte-Chars.html>>

Case des îles. (consulté le 29 avril 2024). <<https://www.casesdesiles.com/Pont-de-jardin-bois-Route-du-Sud-produit.html>>

DECOUVERTE DU VEXIN, Chars, une ville d’eau et de pierre, qui cache un somptueux joyau, 22/03/2023, (Consulté le 09/02/2024)

<<https://decouverteduvexin.fr/2023/03/22/c/#:~:text=Chars%20est%20une%20commune%20de,de%20%C2%AB%20Chartz%20%C2%BB%20en%201176>>

Eau France, La Viosne. (consulté le 10 février 2024).

<https://id.eaufrance.fr/CoursEau_Carthage2017/H2280600>

Eau France, Chars. (consulté le 10 février 2024).

<https://id.eaufrance.fr/Commune_2023/95142>

Ecologie gouv. (consulté le 27 avril 2024).

<https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019%2007%20guide_DHUP_erp-existants.pdf>

Esprit de Pays, *Valoriser le Patrimoine naturel, humain et architectural en Dordogne-Périgord, Une brève histoire des Lavoirs*. (consulté le 17 février 2024).

<<https://espritdepays.com/patrimoines-en-perigord/patrimoine-bati-du-perigord/les-lavoirs-du-perigord/breve-histoire-lavoirs>>

Etang de Chars. (consulté le 10 février 2024) <<https://etangdechars.peche-loisir-chars95.fr/>>

Géoportail, Chars (consulté le 1 mars 2024)<<https://www.geoportail.gouv.fr/carte>>

GRANIER Jean Louis, *La Viosne va revivre*, Le Parisien, 1er avril 2000. (consulté le 17 février 2024). <<https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-viosne-va-revivre-01-04-2000-2001286732.php>>

Hôtel à insectes. (consulté le 5 mai 2024). <<https://www.hotels-a-insectes.fr/pages/nos-produits/hotels-a-insectes.html>>

Hortiesime, Département du Val d’Oise commune de Chars divisions parcellaires soumises a déclaration préalable article [L 115-3 du code de l’urbanisme, paru en décembre 2020](#) (consulté le 24 février 2024) <<https://mairiechars95.fr/wp-content/uploads/2021/06/Note-technique-a-Deliberation-68-2020-du-18.12.2020.pdf>>

HRV Menuiserie. (consulté le 27 avril 2024).

<https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhrvmenuiserie.fr%2Fgalerie%2Finstallation-dune-rampe-pmr-en-bois-meleze-avec-anti-derapant%2F&psig=AOvVaw1KNiNTeLJI_s_2woPBDn7ee&ust=1715085995503000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLi62vWH-YUDFQAAAAAdAAAAABAD>

Idéa bois, claustra bois debarge. (consulté le 27 avril 2024). <<https://www.idea-bois.com/art-claustra-bois-180x180-cm-vert-autoclave-droit-debarge-895.htm>>

Idéa bois, claustra bois venice. (consulté le 27 avril 2024). <<https://www.idea-bois.com/art-claustra-bois-autoclave-venice-180x178-cm-exterior-living-3256.htm>>

Idéa bois, clôture ranch. (consulté le 27 avril 2024). <<https://www.idea-bois.com/art-kit-cloture-ranch-19-20-ml-en-voliges-pin-brut-classe-4-hauteur-1-80-m-2788.htm>>

Idéa bois, demi-rondin. (consulté le 28 avril 2024). <<https://www.idea-bois.com/art-demi-rondin-bois-autoclave-10-x-250-cm-2901.htm>>

Idéa bois, rondin. (consulté le 28 avril 2024). <<https://www.idea-bois.com/art-rondin-bois-autoclave-10-x-250-cm-frais-2892.htm>>

Jardins aquatiques. (consulté le 29 avril 2024).

<https://www.lesjardinsaquatiques.fr/ponts_bois/pont_bois_garde_corps_courbe_240_x_90_cm/p-140>

L'annuaire des entreprises, commune de Chars, paru et mis à jour le 31 Mai 2025 (consulté le 1 mars 2024) <<https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/divers/219501426>>

Leroy merlin, bordure en ardoise. (consulté le 28 avril 2024).

<<https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/bordure-de-jardin/bordure-de-jardin-pierre/bordure-de-jardin-ardoise-vieillie-qualite-superieure-h-25-x-l-50-cm-a-unite-ro-ma-nature-84327814.html?src=clk>>

Leroy merlin, bordure en béton. (consulté le 28 avril).

<<https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/bordure-de-jardin/bordure-de-jardin-beton/bordure-droite-avec-emboitement-beton-ton-pierre-h-20-x-l-50-cm-62831153.html>>

Leroy merlin, bordure en bois. (consulté le 28 avril).

<<https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/bordure-de-jardin/bordure-de-jardin-bois/bordure-a-planter-kuhmo-bois-marron-h-20-x-l-120-cm-69585705.html>>

Leroy merlin, bordure en bois. (consulté le 28 avril 2024).

<<https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/bordure-de-jardin/bordure-de-jardin-bois/bordure-a-planter-bois-forest-style-h-35-x-l-112-cm-64966342.htm>>

My Balade, Sentier du Patrimoine de Chars. (consulté le 10 février 2024).

<<https://valdoisemybalade.fr/fiche/%3FcatId%3D1/5cca52ac-66ab-46fe-a3ea-f44f9577a979>>

Mairie de Chars, Plan local d'urbanisme rapport de présentation, paru le 18 février 2020 (consulté le 12 février 2024) <https://mairiechars95.fr/wp-content/uploads/2021/06/95142_rapport_de_preI%C2%81sentation_20200218.pdf>

Mairie de Chars, plan local d'urbanisme éléments du patrimoine protéger, paru le 17 février 2020 (consulté le 12 février 2024) <<https://mairiechars95.fr/wp-content/uploads/2021/06/Elements-du-patrimoine-a-protger.pdf>>

Normequip (consulté le 25 mai). <https://www.normequip.com/3230-58658-banquette-de-ville-en-bois-exotique-pampelune.html#product_description>

Parc naturel régional du Vexin français, la parc (consulté le 20 février 2024) <

<http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-et-culture/>>

Purver, *Fraises, framboises, groseilles : cultiver facilement les fruits rouges dans son jardin.* (consulté le 5 mai 2024). <<https://www.purver.com/fr/fraises-framboises-groseilles-cultiver-facilement-les-fruits-rouges-dans-son-jardin>>

RACINE ET HISTOIRE, Biographies, <<http://racineshistoire.free.fr/LGN/LGN-frameset.html>> (Consulté le 09/02/2024)

Randonnées info, GR11. (consulté le 10 février 2024). <<https://randonnees.info/gr-11/>>

Sol direct, rack à vélo. (consulté le 4 mai 2024). <<https://sol-direct.fr/support-cycles/rack-a-velos-5-places-eco-p-1605.html>>

Tables de pique-nique .fr, (consulté le 4 mai 2024).

<<https://www.tablesdepique-nique.fr/K177.html>>

Table pique-nique. (consulté le 4 mai 2024). <https://www.table-pique-nique.fr/table-pique-nique-bois/21-668-table-de-jardin-bois-munich.html#/26-2_modeles_de_tables_pique_nique-table_pique_nique_standard_1_2_metres>

Territoire, Chars le cadre de vie des territoire (consulté le 1 mars 2024)

<https://www.eterritoire.fr/territoires/ile-de-france/val-d-oise/chars/95142/36426?cadre-vie=lieux-de-culte#mlc> >

Insee, dossier complet commune de Chars 95 142, paru le 27 février 2024 (consulté le 3 mars 2024) < <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95142> >

WIKIPEDIA, Vexin français, 05/05/2024, (Consulté le 13/02/2024)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vexin_fran%C3%A7ais >

WIKIPEDIA, Ligne de Valmondois à Marines, 22/02/2024, (consulté le 29/02/2024) <

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Valmondois_%C3%A0_Marines#:~:text=La%20ligne%20de%20Valmondois%20%C3%A0,traversant%20la%20plaine%20du%20Vexin >

Wildcare (consulté le 24 mai 2024). <<https://www.wildcare.eu/hotel-a-insectes-geant.html>>

Archives :

Archives du Val d'Oise, côte 1 T 143, Monographie d'instituteur, Chars, 1899.

Archives du Val d'Oise, côte 2 O 41 12, « Construction, Acquisition, Travaux ».

Archives du Val d'Oise, côte 7 S1 207 (suite).

Archives du Val d'Oise, côte 7 S2 149.

Archives du Val d'Oise, côte E-DEPOT 4H11, « Lavoirs 1951-1955 ».

Archives du Val d'Oise, côte 30 FI 41 67, « 27. Chars (S. et O.). Le tunnel du Clochard », J. Bourgeix libraire-éditeur, Gisors. Imp. Catala Frères, Paris. [1910-1928].

Archives du Val d'Oise, côte 30 FI 41 32, « Chars. Un lavoir ». Cliché Godefroy. Lefebvre édit., Chars. A. Seyes imp.-édit., Pontoise. [1903-1919].

Archives du Val d'Oise, côte : 2511 W 1209 - Lavoir, rue André Baleyrier, dans lotissement moderne. 1983.

Archives du Val d'Oise, côte : 2511 W 1212 - Lavoir de la Jambardière, sente rurale n° 59, rue de l'hôtel-Dieu. 1983.

Archives du Val d'Oise, côte : 2511 W 1211 - Lavoir sur la Viosne, dit du Clos de Chars ou du Clochard, rue du Clos de Chars. 1983.

Archives du Val d'Oise Côte : 2511 W 1210 - Lavoir du moulin sur la Viosne, entre le 6 et le 8 rue Dory. 1983.

Archives du Val d'Oise, côte 1978 W 254, Plan cadastral, 1995.

Archives du Val d'Oise, côte 1978 W 254, Plan cadastral, Section AB n°155, 1995.

Archives du Val d'Oise, côte 1978 W 254, Plan cadastral, Section AD n°172, 1995.

Archives du Val d'Oise, côte 1978 W 254, Plan cadastral, Section AB n°73, 1995.

Archives du Val d'Oise, côte 1978 W 254, Plan cadastral, Section AB n°75, 1995.

ANNEXE 2 : Compte rendu du Conseil Municipal au Préfet de Seine-et-Oise sur la question de l'école des filles – Archives départementale du Val-d'Oise

SEINE-&-OISE
SOUS-PRÉFECTURE
de PONTOISE
1^{re} Division
1^{er} Bureau

Pontoise, le 26 MAR 1910

REPUBLICQUE FRANÇAISE

1 AVRIL 1910
VERSAILLES

Le Sous-Préfet de Pontoise
à Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise.

Conformément à vos instructions du 1^{er} juillet 1909 le Conseil Municipal de Charb a été appelé à se prononcer sur la question de construction d'une école de filles.

Cette assemblée vient de décider la construction d'un groupe scolaire et a choisi comme emplacement celui où se trouve situé l'immeuble dénommé : ancien hôtel Dieu, actuellement occupé par l'école de filles.

D'après la délibération du Conseil Municipal le dit immeuble appartient au bureau de bienfaisance en vertu d'une donation remontant à l'année 1394 et faite avec charge d'installer dans l'immeuble un hôtel-Dieu.

Avant de poursuivre plus loin l'instruction de l'affaire, il importe d'abord d'examiner si la réalisation du projet peut se faire sur l'emplacement choisi, étant donné l'affectation spéciale qui grève l'immeuble que la Commune demande à acquérir du Bureau de Bienfaisance.

La délibération précitée porte que depuis plusieurs siècles le dit immeuble ne sert plus à hospitaliser les indigents qui reçoivent à domicile les secours médicaux dont ils ont besoin ; de plus, en raison de leur ancienneté et de leur état de vétusté, les

ch. ann
Instruction d'un
groupe scolaire

1^{er} AVRIL 1910
au 2^o d.
classé au com. ou
par donation 1394

droit de
com.

ANNEXE 3 : Extrait de l'enquête pour le rachat de l'immeuble pour une transformation en Mairie - Ecole. Opinion du Commissaire enquêteur, 16 juillet 1854. Source Archives départementale du Val-d'Oise.

16. juillet 1854

Enquête
Ecole-mairie le 17 au soir huit cents cinquante quatre le Dimanche
seize juillet, heure de midi,

Opinion de
Commissaire-enquêteur

Nous, Louis Charles Penet, adjoint au maire de la
Ville de Marines,

" délégué par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement
de Soissons, suivant son arrêté en date du quatre de
ce mois, à l'effet de procéder à une enquête de commodo
et incommode, dans la commune de Chast, sur le
projet d'acquisition d'un immeuble appartenant à
M. Gavet situé entre le Carrefour dit de la garenne
et le pont de la Nivrie & destiné à l'établissement
d'une Ecole-mairie "

Etant dans la Salle de la mairie,

avons donné lecture aux personnes présentes, de l'arrêté de
M. le sous-préfet dudit jour quatre de ce mois, de la
Délibération prise par le Conseil Municipal le vingt cinq
juin dernier & communication des plans et descriptifs
l'ensemble de la propriété à acquies, les changements
jugés nécessaires pour rendre le bâtiment propre à
sa nouvelle destination et les dépenses que les travaux
nécessiteront.

N'ayant nous être assuré que les habitants ont été
présentés huit jours à l'avance, et à plusieurs reprises
de l'enquête prescrite, avons procédé comme il s'ensuit à
l'opération qui nous est confiée

1. M. Prosper Legras, propriétaire, demeurant à Chast, âgé de
soixante sept ans
Déclare que le bâtiment en question est bien
commode pour ce que l'on en veut faire.

Lecture faite, le déclarant a signé avec nous.

L. C. P. S.

2. M. Louis de Chaumont, forain, demeurant à Chast, âgé de
cinquante sept ans.
Déclare qu'il est impossible de trouver dans la
Commune un bâtiment plus commode pour l'établissement d'une

École - Mairie.

Lecture faite, m. Dechaumont a signé avec nous.

Louis Dechaumont

3. m. Louis - Jean Baptiste Alexandre Légaud, Tailleur d'habit, demeurant à Chars, âgé de quarante deux ans

Déclare qu'il est de l'intérêt de la commune de faire l'acquisition des bâtiments en question, parce qu'il réunit toutes les conditions désirables pour une École - Mairie.

Lecture faite de la déclaration, m. Légaud a signé avec nous.

Légaud

4. m. Aquilas Mellion, maître maçon, demeurant à Chars, âgé de quarante deux ans.

Déclare qu'il ne voit pas d'emplacement plus convenable pour une École - Mairie, que celui occupé par la propriété que la commune veut acquérir.

Lecture faite de la déclaration, m. Mellion l'a signée avec nous.

Mellion

5. m. Antoine - Désiré Adam, fleur de long, demeurant à Chars, âgé de trente un ans.

Déclare

que la commune fera une très bonne affaire en achetant la propriété de m. Lavet, parce qu'elle est bien placée pour l'établissement d'une École - Mairie.

Lecture faite de la déclaration, m. Adam l'a signée avec nous.

Adam

ene

personne n'et présente plus pour faire des déclarations
Nous avons clos le présent procès-verbal, que M. Nazjain
au maire de Chas, présent à l'enquête, a signé avec
nous après lecture de jadis moi et au surplus.

Sougez

ene

opinion
du
Commissaire-enquêteur

Nous, Commissaire-enquêteur, Soustigné,
Nisite et examen fait tant de la propriété que
la Commune se propose d'acquies, que de plans et devis
joint au dossier.

formuler d'avis:

qu'il est impossible de trouver dans la Commune de
chas, un emplacement plus convenable que la propriété
offerte par M. Lavet, pour l'établissement d'une Ecole-mairie
parce que cet immeuble est placé au Centre de la
Commune. que les changements de distribution projetés
le rendront bien propre à sa nouvelle destination ;
Enfin, que la classe, qui sera placée au premier étage,
Réunira toutes les conditions désirables de salubrité.

ene

6. M. Adolphe Lemaire, fleur de long, demeurant à Chars,
agé de vingt cinq ans.

Déclare qu'il approuve le projet d'acquisition par
la commune de la propriété en question, à cause de sa
convenance & du prix peu élevé demandé par M. Gavet.

Lecture faite M. Lemaire a signé sa déclaration
avec nous. A. Lemaire

Lemaire

7. M. Jean-François Couturier, maçon, agé de
quatre huit ans, demeurant à Chars,

Déclare que la commune fait une bonne acquisition
en achetant la propriété de M. Gavet qui est faite
d'une manière très convenable pour faire une Ecole-mairie.

M. Couturier a signé avec nous sa déclaration,
après lecture. Couturier

Couturier

8. M. François Hippolyte Zagache, instituteur, demeurant
à Chars, agé de quatre un ans

Déclare que la proposition faite par M. Gavet
est très avantageuse à la commune & qu'on ne peut trouver
un plus bel emplacement pour l'établissement d'une Ecole-mairie.

M. Zagache a signé avec nous sa déclaration,
après lecture.

Zagache

Zagache

attendu qu'il ne quatre heures sonnées de jour

ANNEXE 3 : Transmission de l'arrêté de Chars pour la vente aux enchères publique de l'église de Bercagny 26 octobre 1818

Sous-Prefecture de
Pontoise
Bureau d'Administration
Communale.

Pontoise, le 26. oct. 1818.

Monsieur le Baron.

J'ai l'honneur de vous transmettre, avec mon avis
en forme d'arrêté, le projet ayant pour objet de faire
autoriser la Commune de Chars à vendre aux enchères
publiques, l'ancienne église du hameau de Bercagny,
et à imposer sur elle même une contribution Extraord^{re}
de 4,830^{fr} pour servir au paiement des réparations
à faire à l'Église Paroissiale.

Je vous prie, Monsieur le Baron, de
vouloir bien soumettre cette affaire au Gouvernement.

J'ai l'honneur d'être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble et très
Obéissant serviteur
Le Sub-Prefet
Ant. Martin

M. le Prefet de Seine et Oise

ANNEXE 4 : Document attestant la vente aux enchères publique de l'église de Bercagny
21 aout 1819

L'arrêté du 7 Septembre 1819.

Bureau
d'Administration Communale.

Adjon du 21 aout 1819 Monsieur L. Baron,
au profit de son frère
moy. 800.
Le présent acte a été
approuvé et envoyé au f. R. le 10 Mars 1819.

Il s'agit de l'arrondissement que nous en avons
arrêté par l'arrêté que nous en avons fait l'honneur de
nous en être fait donner, j'ai procédé le 21 aout dernier
à la vente par adjudication aux enchères publiques sur la
mise à prix de 500^{fr}. de l'ancienne Eglise du hameau de
Bercagny, dépendant de la commune de Charly, et je suis
très honoré et j'ai joint le procès verbal de ladite adjudication
pour que vous veuillez bien s'il y a lieu, le renvoyer à
votre approbation.

Fait l'honneur d'être avec respect,
Monsieur le Baron,

Votre très-humble et très
obéissant serviteur,
Louis de la Roche de Fontaine en l'emp.
Le Procureur de l'arrondissement de Reims.

Fontaine

A. M. le Procureur de l'arrondissement de Reims.

ANNEXE 5 : Installation du chemin de bois

